

**PENGARUH *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* DAN *ELECTRONIC WORD OF MOUTH* TERHADAP *CONSUMER ENGAGEMENT* PADA PRODUK
PARFUM FUJIN FRAGS**

SKRIPSI

Oleh:

Valeryan Tan – 2602163872

**Management Study Program
BINUS Business School Undergraduate Program
Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2026**

**PENGARUH *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* DAN *ELECTRONIC WORD OF MOUTH* TERHADAP *CONSUMER ENGAGEMENT* PADA PRODUK
PARFUM FUJIN FRAGS**

SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk gelar kesarjanaan Program Studi
Manajemen Jenjang Pendidikan Strata-1**

Oleh

Valeryan Tan – 2602163872

**Management Study Program
BINUS Business School Undergraduate Program
Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2026**

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Sidang Skripsi

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Valeryan Tan

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* DAN *ELECTRONIC WORD OF MOUTH*
TERHADAP *CONSUMER ENGAGEMENT* PADA PRODUK PARFUM FUJIN FRAGS**

*THE INFLUENCE OF *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* AND *ELECTRONIC WORD OF MOUTH*
ON *CONSUMER ENGAGEMENT* IN FUJIN FRAGS PERFUME PRODUCTS*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian
atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain

Valeryan Tan

2602163872

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Sidang Skripsi

Dr. Ir. Harvad Sarjono, S.T., M.M., M.P.
D1574

29 Mei 2026

**PENGARUH *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* DAN *ELECTRONIC WORD OF MOUTH*
TERHADAP *CONSUMER ENGAGEMENT* PADA PRODUK PARFUM FUJIN FRAGS**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Valervan Tan
2602163872

Disetujui oleh :
Pembimbing dan Head of Study Program

Dr. Ir. Harvadi Sarjono, S.T., M.M., M.E.
D1574

Dr. drh. Diena Dwidienawati, M.M.
Head of Management Study Program

**Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2026**

PERNYATAAN

Saya, Valeryan Tan (2602163872)

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Pengaruh Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement pada Produk Parfum Fujin Frags

Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara *hak non-eksklusif* untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarkan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan **hak eksklusif** saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi skripsi saya, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Jakarta, 29 Mei 2026

Hormat Kami,

Valeryan Tan
2602163872

Diketahui Oleh,

Dr. Ir. Harvadi Bariono, S.T., M.M., M.E.

Management

Binus Business School Undergraduate Program

Skripsi Sarjana Ekonomi

Semester Genap 2025/2026

**PENGARUH LIVE COMMERCE EXPERIENCE DAN ELECTRONIC
WORD OF MOUTH TERHADAP CONSUMER ENGAGEMENT PADA
PRODUK PARFUM FUJIN FRAGS**

<<Valeryan Tan>> <<2602163872>>

ABSTRACT

The development of lifestyle trends among university students has driven an increase in perfume usage as part of personal identity and a means of enhancing self-confidence in daily activities. However, current phenomena indicate that many students tend to allocate a relatively large portion of their expenses to purchasing branded perfumes at relatively high prices, even though this condition is not always aligned with their financial capabilities. On the other hand, consumers' primary needs for perfume are more focused on fragrance character, scent similarity, and product longevity rather than on brand value itself. Fujin Frags is a business startup operating in the fragrance sector that offers inspired or dupe perfume products designed to deliver scents that closely resemble branded perfumes, with competitive quality and durability, while being offered at more affordable prices. Fujin Frags targets university students and younger generations who require cost-efficient perfume solutions without compromising functionality and user experience. In its business development, Fujin Frags utilizes digital distribution channels such as social media and online marketplaces to reach a broad consumer base, and implements digital marketing strategies through the creation of promotional and educational content. Through a startup-oriented approach that emphasizes efficiency, product quality, and market needs, Fujin Frags aims to build a local perfume brand that is relevant, competitive, and capable of providing added value for consumers in the student segment.

Keywords: *Perfume, Inspired Perfume, Business Startup, University Students, Digital Marketing*

ABSTRAK

Perkembangan gaya hidup di kalangan mahasiswa mendorong meningkatnya penggunaan parfum sebagai bagian dari identitas diri dan penunjang kepercayaan diri dalam aktivitas sehari-hari. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak mahasiswa cenderung mengalokasikan pengeluaran yang cukup besar untuk membeli parfum bermerek dengan harga yang relatif tinggi, meskipun kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan kemampuan finansial mereka. Di sisi lain, kebutuhan utama konsumen terhadap parfum lebih berfokus pada karakter aroma, tingkat kemiripan wangi, serta daya tahan produk, dibandingkan dengan nilai merek itu sendiri. Fujin Frags merupakan sebuah business startup yang bergerak di bidang fragrance dengan menawarkan produk parfum berkonsep inspired atau dupe, yang dirancang untuk menghadirkan aroma yang sangat mirip dengan parfum bermerek, dengan kualitas dan ketahanan yang kompetitif, namun ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Fujin Frags menargetkan segmen mahasiswa dan generasi muda yang membutuhkan solusi parfum yang efisien secara biaya tanpa mengurangi fungsi dan pengalaman penggunaan. Dalam pengembangan bisnisnya, Fujin Frags memanfaatkan saluran distribusi digital seperti media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen secara luas, serta menerapkan strategi pemasaran digital melalui pembuatan konten promosi dan edukatif. Melalui pendekatan business startup yang berorientasi pada efisiensi, kualitas produk, dan kebutuhan pasar, Fujin Frags bertujuan untuk membangun brand parfum lokal yang relevan, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen di segmen mahasiswa.

Kata Kunci: Parfum, *Inspired Perfume*, *Business Startup*, Mahasiswa, Pemasaran Digital

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *LIVE COMMERCE EXPERIENCE* DAN *ELECTRONIC WORD OF MOUTH* TERHADAP *CONSUMER ENGAGEMENT* PADA PRODUK PARFUM FUJIN FRAGS”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Binus Business School Undergraduate Program, Universitas Bina Nusantara.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji peluang pengembangan bisnis startup di industri parfum, khususnya melalui konsep inspired perfume yang menawarkan aroma menyerupai parfum premium dengan harga yang lebih terjangkau bagi segmen mahasiswa dan generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi bisnis dan pemasaran digital dapat digunakan untuk membangun brand parfum lokal yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA, selaku Rektor BINUS University, yang telah memimpin dan memberikan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Bapak Dr. Ir. Hardijanto Saroso, M.MT., M.M., selaku Dekan Binus Business School Undergraduate Program, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Manajemen.
3. Ibu Dr. drh. Diena Dwidienawati, M.M., selaku Head of Program Management Binus Business School Undergraduate Program, yang telah memberikan arahan serta dukungan akademik kepada mahasiswa selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Maria Grace Herlina, S.Sos., MM., selaku Deputy Head of Program Management Binus Business School Undergraduate Program Kampus Alam

Sutera, yang turut memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan program studi.

5. Bapak Dr. Ir. Haryadi Sarjono, S.T., M.M., M.E., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta bantuan yang tidak ternilai selama penulis menjalani proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh responden penelitian, yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan data serta informasi yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data penelitian ini.
8. Teman-teman, rekan mahasiswa, serta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis, khususnya dalam pengembangan startup parfum dan strategi pemasaran digital di kalangan generasi muda.

Jakarta, 2026

Penulis

Valeryan Tan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KESIAPAN SKRIPSI UNTUK SIDANG SKRIPSI	Error!
Bookmark not defined.	
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tabel <i>Novelty</i>	8
1.1.2 <i>Pretest</i>	10
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.4.1 Manfaat Teoritis	20
1.4.2 Manfaat Praktis.....	20
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	21
1.6 State of the Art	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Manajemen	27
2.1.1 Pengertian Manajemen	27
2.1.2 Fungsi Manajemen.....	28
2.2.1 Pengertian Manajemen <i>E-Business</i>	29
2.2.2 Fungsi Manajemen <i>E-Business</i>	29
2.2 <i>Grand Theory: Consumer Behavior Theory</i>	30
2.2.1 <i>Middle Theory: Digital Marketing Communication Theory</i>	34
2.3 <i>Applied Theory</i>	38
2.3.1 <i>Live Commerce Experience (Variabel X1)</i>	40
2.3.1.1 <i>Dimensi Live Commerce Experience: Utilitarian Value</i>	42

2.3.1.2 Dimensi <i>Live Commerce Experience: Hedonic Value</i>	43
2.3.1.3 Dimensi <i>Live Commerce Experience: Interactivity</i>	44
2.3.2 <i>Electronic Word of Mouth/E-WOM</i> (Variabel X2)	45
2.3.2.1 Dimensi <i>Electronic Word of Mouth/E-WOM: Information Quality</i> ...	47
2.4.2.2 Dimensi <i>Electronic Word of Mouth/E-WOM: Credibility</i>	48
2.4.2.3 Dimensi <i>Electronic Word of Mouth/E-WOM: Quantity of Reviews</i> ...	49
2.3.3 <i>Consumer Engagement</i> (Variabel Y1)	50
2.3.3.1 Dimensi <i>Consumer Engagement: Cognitive Engagement</i>	52
2.4.3.2 Dimensi <i>Consumer Engagement: Emotional Engagement</i>	53
2.4.3.3 Dimensi <i>Consumer Engagement: Behavioral Engagement</i>	54
2.3.4 <i>Digital Trust</i> (Variabel X3/Predictor)	55
2.3.4.1 Dimensi <i>Digital Trust: Perceived Reliability</i>	56
2.3.4.2 Dimensi <i>Digital Trust: Perceived Security</i>	57
2.3.4.3 Dimensi <i>Digital Trust: Platform Trustworthiness</i>	58
2.3.5 <i>Consumer Skepticism</i> (Variabel X4/Predictor)	59
2.3.5.1 Dimensi <i>Consumer Skepticism: Doubt Toward Information</i>	61
2.3.5.2 Dimensi <i>Consumer Skepticism: Doubt Toward Motives</i>	62
2.3.5.3 Dimensi <i>Consumer Skepticism: Resistance to Persuasion</i>	63
2.4 Penelitian Terdahulu	64
2.5 Kerangka Pemikiran	66
2.6 Model Penelitian	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69
3.1 Desain Penelitian	69
3.2 Operasionalisasi Variabel	70
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	74
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	74
3.2.1 Objek Penelitian	74
3.2.2 Subjek Penelitian	74
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	75
3.3.1 Populasi Penelitian	75
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel	75
3.3.3 Jumlah Sampel Penelitian	75
3.4 Teknik Pengumpulan Data	76

3.5 Definisi Operasional Variabel	76
3.5.1 Variabel Independen	76
3.5.2 Variabel Dependen	76
3.6 Teknik Analisis Data	77
3.6.1 Uji Validitas	77
3.6.2 Uji Reliabilitas	77
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	77
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	78
3.6.5 Uji Hipotesis	78
3.6.6 Koefisien Determinasi (R^2)	78
BAB IV ANALISIS DAN BAHASAN	79
4.1 Profil Industri	79
4.2 Profil Responden	80
4.3 Hasil dan Analisis Data Penelitian	88
4.3.1 Hasil Outer Model	88
4.3.1.1 <i>Convergent Validity</i>	90
4.3.1.2 <i>Discriminant Validity</i>	91
4.3.1.3 Hasil <i>Reliability Test</i>	94
4.3.2 Hasil Inner Model	95
4.3.2.1 Hasil R Square	97
4.3.2.2 Model Fit	98
4.3.2.3 Uji Hipotesis	99
4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian	100
4.4 Implikasi Hasil Penelitian	101
4.4.1 H1: Pengaruh <i>Live Commerce Experience</i> terhadap <i>Consumer Engagement</i>	101
4.4.2 H2: Pengaruh <i>Electronic Word of Mouth</i> terhadap <i>Consumer Engagement</i>	102
4.4.3 H3: Peran <i>Digital Trust</i> dalam Memperkuat Pengaruh <i>Live Commerce Experience</i> terhadap <i>Consumer Engagement</i>	104
4.4.4 H4: Peran <i>Consumer Skepticism</i> dalam Memperlemah Pengaruh <i>Electronic Word of Mouth</i> terhadap <i>Consumer Engagement</i>	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107

5.2	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Novelty.....	8
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Hasil Pretest Variabel Consumer Engagement	15
Tabel 1. 3 State of the Art	23
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	70
Tabel 4. 1 Hasil Loading Factor.....	90
Tabel 4. 2 Hasil Uji AVE.....	91
Tabel 4. 3 Hasil Fornell Lareker Criterion.....	92
Tabel 4. 4 Hasil <i>Heterotrait Monotrait</i> (HTMT).....	93
Tabel 4. 5 Hasil Cross Loading.....	94
Tabel 4. 6 Hasil Reliability Test	95
Tabel 4. 7 Hasil R Square	97
Tabel 4. 8 Hasil Uji Model Fit	98
Tabel 4. 9 Uji Hipotesis	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 10 Brand Parfum Terlaris di Shopee Berdasarkan Pangsa Pasar	1
Gambar 1. 2 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement	11
Gambar 1. 3 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement	12
Gambar 1. 4 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement	13
Gambar 1. 5 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement	14
Gambar 1. 6 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement	15
Gambar 1. 7 Perhitungan Average Persentase Jawaban “YA”	17
Gambar 2. 1 Kerangka Dasar Consumer Behavior Theory dalam Lingkungan Digital	31
Gambar 2. 2 Kerangka Dasar Digital Marketing Communication Theory	35
Gambar 2. 3 Pemetaan Variabel dalam Applied Theory Penelitian	39
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	67
Gambar 2. 5 Model Penelitian	67
Gambar 4. 1 Usia Responden	80
Gambar 4. 2 Jenis Kelamin Responden	81
Gambar 4. 3 Pendidikan Responden	82
Gambar 4. 4 Domisili Responden	83
Gambar 4. 5 Pekerjaan Responden	84
Gambar 4. 6 Penghasilan Responden	85
Gambar 4. 7 Pengalaman Menonton Live Streaming Responden	86
Gambar 4. 8 Pengalaman Pembelian Parfum Responden	87
Gambar 4. 9 Hasil Outer Model	89
Gambar 4. 10 Hasil Inner Model	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	113
Lampiran 2	115
Lampiran 3	122
Lampiran 4	131
Lampiran 5	132
Lampiran 6	140
Lampiran 7	142
Lampiran 8	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri parfum secara global menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk wewangian sebagai bagian dari gaya hidup modern (MarketGrowthReports, 2025). Aroma parfum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki bau tubuh, tetapi juga menjadi simbol personal branding dan ekspresi diri, terutama pada generasi muda yang aktif pada komunitas digital (MarketGrowthReports, 2025; SOCIAL MEDIA FASHION ANALYSIS, 2024). Dalam konteks ini, permintaan terhadap parfum premium meningkat, namun demikian, struktur harga produk-produk tersebut cenderung membuatnya kurang terjangkau bagi konsumen dengan daya beli terbatas seperti mahasiswa (MarketGrowthReports, 2025).

Gambar 1. 10 Brand Parfum Terlaris di Shopee Berdasarkan Pangsa Pasar

Sumber: Goodstats, 2025

Gambar 1.1 menunjukkan 10 merek parfum terlaris di *Shopee* berdasarkan pangsa pasar pada kuartal I tahun 2025. Terlihat bahwa pasar parfum didominasi oleh merek seperti *HMNS* dan *Saff & Co.* yang memiliki pangsa pasar tertinggi, masing masing sebesar 3,56% dan 3,55%, diikuti oleh *Mykonos* sebesar 3,11%. Sementara itu, merek

lainnya seperti *Octarine*, *Scarlett*, dan *Evangeline* berada pada tingkat pangsa pasar menengah, sedangkan *Miniso*, *Carolina Herrera*, *Onix*, dan *Afnan Perfumes* memiliki pangsa pasar yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar parfum di *platform e-commerce*, khususnya *Shopee*, memiliki tingkat persaingan tinggi dengan dominasi merek lokal yang mampu bersaing secara signifikan. Berbeda dengan tren sebelumnya yang didominasi oleh merek global, data ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi konsumen terhadap merek lokal yang menawarkan harga kompetitif dan strategi pemasaran digital yang lebih agresif. Selain itu, distribusi pangsa pasar yang relatif merata antar merek menunjukkan bahwa tidak terdapat satu merek yang mendominasi secara absolut, sehingga persaingan dalam industri parfum cenderung dinamis. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen memiliki banyak alternatif pilihan serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman berbelanja digital, ulasan konsumen, dan interaksi melalui *platform online*. Dengan demikian, fenomena ini memperkuat bahwa industri parfum di Indonesia, khususnya di kanal *e-commerce*, berada dalam kondisi kompetitif dengan peluang pertumbuhan yang masih terbuka luas.

Fenomena perilaku konsumen di pasar parfum menunjukkan bahwa kualitas aroma, ketahanan produk, serta harga merupakan faktor penting dalam membentuk preferensi konsumen terhadap suatu produk parfum (Japutra & Kurniawati, 2024). Penelitian kuantitatif mengenai perilaku konsumen parfum juga menunjukkan bahwa kualitas produk dan persepsi harga memiliki hubungan signifikan terhadap minat beli konsumen, meskipun faktor tersebut bukan satu-satunya determinan dalam membentuk sikap konsumen terhadap suatu merek (Umulia et al., 2024). Dalam konteks pasar yang semakin kompetitif, keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik produk semata, tetapi juga oleh pengalaman interaksi konsumen dengan merek serta informasi yang diperoleh melalui berbagai saluran digital. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek fungsional produk, faktor komunikasi pemasaran dan interaksi digital juga memiliki peran penting dalam membentuk hubungan antara konsumen dan merek.

Kondisi ini sangat relevan di kalangan mahasiswa, di mana karakteristik konsumen pada segmen tersebut cenderung sensitif terhadap harga namun tetap mementingkan kualitas serta citra diri (Japutra & Kurniawati, 2024). Mahasiswa sering kali memilih parfum sebagai bagian dari gaya hidup dan sarana untuk mengekspresikan identitas pribadi, namun keterbatasan anggaran membuat pilihan

terhadap parfum bermerek dengan harga tinggi menjadi tidak selalu memungkinkan. Misalnya, harga parfum premium di beberapa pasar global dapat mencapai lebih dari \$135 per 100 ml atau sekitar Rp2 juta lebih, yang bagi kelompok konsumen dengan pendapatan terbatas merupakan pengeluaran yang relatif besar untuk pembelian parfum secara rutin (MarketGrowthReports, 2025). Kondisi ini mendorong konsumen muda untuk mencari alternatif produk yang lebih terjangkau namun tetap mampu memberikan pengalaman aroma yang memuaskan.

Dalam literatur pemasaran, fenomena konsumen yang mencari alternatif dengan harga lebih terjangkau namun tetap mampu memenuhi harapan kualitas telah memunculkan tren produk *dupe* atau *inspired perfume*, yaitu produk parfum yang mereplikasi karakter aroma dari parfum premium tanpa menggunakan merek asli dan dijual dengan harga yang lebih rendah (DeepMarketInsights, 2025). Pertumbuhan pasar *perfume dupes* menunjukkan bahwa segmen *Eau de Parfum (EDP) dupe* menjadi salah satu kategori yang diminati karena mampu mengombinasikan ketahanan aroma yang baik dengan harga yang relatif terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin terbuka terhadap alternatif produk yang menawarkan nilai yang sebanding dengan harga yang dibayarkan (DeepMarketInsights, 2025).

Fenomena yang dikenal sebagai *dupe culture* juga mencerminkan perubahan pola konsumsi di kalangan generasi muda. Generasi Z dan milenial cenderung lebih rasional dalam mempertimbangkan nilai produk, sehingga lebih memilih produk yang memberikan manfaat fungsional yang tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Dalam konteks industri parfum, tren ini terlihat dari meningkatnya minat terhadap *dupe fragrances* yang mampu memberikan pengalaman aroma yang mirip dengan parfum premium tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar (Financial Times, 2025). Perubahan perilaku konsumen ini menunjukkan bahwa keputusan konsumsi tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan merek, tetapi juga oleh persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan parfum lokal dan alternatif seperti parfum *refill* atau *inspired perfume* menunjukkan peningkatan minat yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa konsumen sering kali tidak melakukan pembelian ulang terhadap suatu parfum apabila aroma, ketahanan wangi, maupun kemasan produk tidak sesuai dengan harapan, terlepas dari status merek yang dimiliki oleh produk tersebut (EMBA Journal, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman konsumen terhadap suatu produk memiliki

peran penting dalam membentuk sikap dan interaksi konsumen terhadap merek, khususnya pada segmen konsumen muda aktif dalam mengeksplorasi berbagai produk baru serta berbagi pengalaman mereka melalui media sosial dan platform digital (EMBA Journal, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, cara perusahaan membangun hubungan dengan konsumen juga mengalami perubahan yang signifikan. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan promosi konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai strategi pemasaran digital yang bersifat interaktif, seperti *live commerce* serta komunikasi terhadap pembeli melalui media sosial. *Live commerce* memungkinkan konsumen untuk memperoleh pengalaman interaksi secara langsung dengan penjual melalui siaran langsung, di mana konsumen dapat melihat demonstrasi produk, memperoleh suatu informasi secara real-time, serta berinteraksi melalui fitur komentar atau diskusi selama proses siaran berlangsung. Pengalaman yang diperoleh konsumen selama mengikuti aktivitas tersebut dikenal sebagai *live commerce experience*, yang terbukti dapat meningkatkan tingkat ketertarikan serta keterlibatan konsumen terhadap suatu merek (Sun et al., 2023).

Selain itu, komunikasi antar konsumen melalui media digital yang dikenal sebagai *electronic word of mouth* juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. *Electronic word of mouth* merujuk pada pertukaran informasi mengenai produk atau merek yang terjadi antar konsumen melalui ulasan, komentar, maupun rekomendasi di berbagai platform digital. Informasi yang berasal dari pembeli sering kali dianggap lebih kredibel dibandingkan dengan pesan promosi yang disampaikan langsung oleh perusahaan, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap serta interaksi konsumen terhadap suatu merek (Ismagilova et al., 2021).

Dalam konteks pemasaran digital, tingkat keterlibatan konsumen terhadap suatu merek sering dijelaskan melalui konsep *consumer engagement*. *Consumer engagement* menggambarkan tingkat partisipasi, interaksi, serta keterikatan emosional konsumen terhadap suatu merek yang tercermin melalui berbagai aktivitas seperti memberikan komentar pada konten merek, membagikan informasi produk kepada pengguna lain, maupun mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh merek di platform digital. Tingkat *consumer engagement* yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara konsumen dan merek serta memberikan dampak positif terhadap keberhasilan strategi pemasaran digital yang dijalankan oleh perusahaan (Hollebeek et al., 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa dalam era pemasaran digital saat ini keterlibatan konsumen terhadap suatu merek tidak hanya dipengaruhi kualitas produk & harga, tetapi juga oleh pengalaman interaksi konsumen melalui *live commerce experience* serta oleh informasi yang diperoleh dari konsumen melalui *electronic word of mouth*. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua hal tersebut memengaruhi tingkat *consumer engagement*, khususnya pada brand parfum lokal seperti Fujin Frags yang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu saluran utama dalam kegiatan marketing digitalnya.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *digital trust* dalam memperkuat hubungan antara *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *consumer skepticism* dalam memperlemah hubungan antara *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk serta bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam pemasaran digital adalah *live commerce*, yaitu bentuk kegiatan pemasaran yang menggabungkan siaran langsung dengan aktivitas penjualan secara real-time melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, dan berbagai platform *e-commerce*. Model pemasaran ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh demonstrasi produk secara langsung, berinteraksi dengan penjual melalui fitur komentar, serta memperoleh informasi produk secara lebih transparan dibandingkan metode pemasaran konvensional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengalaman konsumen dalam mengikuti *live commerce* dapat meningkatkan persepsi kepercayaan, hiburan, serta keterlibatan konsumen terhadap suatu merek, sehingga menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan dalam berbagai industri

termasuk industri kecantikan dan parfum (Sun et al., 2023; Wongkitrungrueng & Assarut, 2020).

Dalam konteks perilaku konsumen, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti *live commerce* sering disebut sebagai *live commerce experience*, yang mencakup berbagai aspek seperti interaktivitas, kualitas informasi, hiburan, serta kemampuan konsumen untuk berkomunikasi langsung dengan penjual atau *host* selama proses siaran berlangsung. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengalaman interaktif yang diperoleh melalui *live commerce* dapat memengaruhi sikap konsumen terhadap suatu merek serta meningkatkan tingkat partisipasi konsumen dalam aktivitas digital seperti memberikan komentar, berbagi konten, maupun mengikuti akun merek di media sosial (Hu & Chaudhry, 2022). Dengan demikian, *live commerce experience* tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi produk, tetapi juga menjadi medium yang mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara konsumen serta merek melalui interaksi yang lebih personal dan imersif.

Selain pengalaman yang diperoleh melalui *live commerce*, faktor lain yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dalam lingkungan digital adalah *electronic word of mouth (E-WOM)*. *Electronic word of mouth* merujuk pada komunikasi informal yang terjadi antar konsumen melalui media digital, seperti ulasan produk, komentar, rekomendasi, maupun diskusi yang tersebar melalui media sosial, forum online, maupun platform *e-commerce*. Berbeda dengan promosi tradisional yang dikendalikan oleh perusahaan, *E-WOM* bersifat lebih organik dan sering kali dianggap lebih kredibel oleh konsumen karena berasal dari pengalaman nyata pengguna produk. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih mempercayai ulasan dari konsumen lain dibandingkan informasi yang disampaikan langsung oleh perusahaan, sehingga *E-WOM* memiliki peran penting dalam membentuk persepsi merek serta memengaruhi keputusan pembelian konsumen (Ismagilova et al., 2021; Rosario et al., 2020).

Dalam industri kecantikan dan parfum, pengaruh *electronic word of mouth* menjadi semakin signifikan karena karakteristik produk yang sangat bergantung pada pengalaman subjektif konsumen, seperti aroma, ketahanan wangi, serta kesesuaian produk dengan preferensi individu. Oleh karena itu, konsumen sering kali mencari ulasan, rekomendasi, maupun pengalaman pengguna lain sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk parfum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ulasan positif yang tersebar melalui media sosial serta platform digital lainnya dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek serta mendorong konsumen untuk lebih aktif berinteraksi dengan konten merek tersebut (Cheung et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa *electronic word of mouth* tidak hanya berperan dalam memengaruhi keputusan pembelian, tetapi juga dalam membangun hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek.

Keterlibatan konsumen atau *consumer engagement* merupakan salah satu konsep penting dalam pemasaran modern yang menggambarkan tingkat interaksi, partisipasi, serta keterikatan emosional konsumen terhadap suatu merek. Dalam lingkungan digital, *consumer engagement* dapat tercermin melalui berbagai bentuk aktivitas seperti memberikan komentar pada konten merek, membagikan informasi produk kepada pengguna lain, mengikuti akun media sosial merek, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh merek di platform digital. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat *consumer engagement* yang tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap loyalitas konsumen, persepsi merek, serta keberhasilan strategi pemasaran digital yang dijalankan oleh perusahaan (Hollebeek et al., 2022).

Dalam konteks pemasaran berbasis media sosial, *consumer engagement* juga sering kali dipengaruhi oleh kualitas pengalaman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan konten merek serta oleh informasi yang diperoleh melalui komunikasi antar konsumen di platform digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman yang positif dalam mengikuti *live commerce* serta keberadaan ulasan atau rekomendasi positif melalui *electronic word of mouth* dapat mendorong konsumen untuk lebih aktif berinteraksi dengan suatu konten merek, agar dapat meningkatkan tingkat *consumer engagement* secara keseluruhan (Li et al., 2022; Zhang et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki potensi yang signifikan dalam membangun keterlibatan konsumen dalam ekosistem pemasaran digital.

Bagi brand parfum lokal seperti Fujin Frags yang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu saluran utama pemasaran, pemahaman mengenai bagaimana *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* memengaruhi *consumer engagement* menjadi sangat penting. Melalui strategi pemasaran yang memanfaatkan *live commerce*, perusahaan dapat memberikan pengalaman produk secara lebih interaktif kepada konsumen, sementara keberadaan ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain melalui media sosial dapat memperkuat kredibilitas serta meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh kedua faktor tersebut terhadap *consumer engagement* menjadi relevan untuk dilakukan dalam konteks pemasaran parfum alternatif seperti Fujin Frags yang menargetkan konsumen muda yang aktif di media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemasaran digital telah menciptakan berbagai mekanisme baru yang memengaruhi hubungan antara konsumen dan merek, khususnya melalui pengalaman interaktif dalam *live commerce* serta komunikasi antar konsumen melalui *electronic word of mouth*. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat *consumer engagement* pada produk parfum alternatif di kalangan konsumen muda di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pemasaran digital serta memberikan wawasan praktis bagi pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif di era digital.

1.1.1 Tabel Novelty

Tabel 1. 1 Tabel Novelty

Peneliti	Fokus Penelitian	Variabel Utama	Metodologi	Pendekatan Analisis	Temuan
Sun et al. (2023)	Pengaruh pengalaman <i>live commerce</i> terhadap perilaku konsumen	<i>Live Commerce Experience</i> , <i>Consumer Engagement</i>	Kuantitatif	SEM-PLS	<i>Live commerce experience</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>consumer engagement</i> dan niat berpartisipasi

					si konsumen.
Wongkitrun & Assarut (2020)	Pengalaman konsumen dalam <i>live streaming commerce</i>	<i>Live Commerce Experience</i> , <i>Customer Engagement</i>	Kuantitatif	SEM	Interaktivitas dan pengalaman berbelanja secara langsung meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek.
Ismagilova et al. (2021)	Dampak <i>electronic word of mouth</i> terhadap perilaku konsumen digital	<i>e-WOM</i> , <i>Consumer Engagement</i> , <i>Purchase Intention</i>	Literature Review & Empirical Studies	Meta-analysis	<i>e-WOM</i> memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan, kepercayaan, dan perilaku konsumen.
Kim & Peterson (2020)	Peran <i>digital trust</i> dalam lingkungan digital	<i>Digital Trust</i> , <i>Online Engagement</i>	Meta-analysis	Meta-analysis	Tingkat kepercayaan digital memperkuat hubungan antara pengalaman digital dan

					respons konsumen.
Filieri et al. (2021)	Skeptisisme konsumen terhadap informasi online	<i>Consumer Skepticism, e-WOM, Consumer Behavior</i>	Kuantitatif	SEM	Skeptisisme yang tinggi mengurangi pengaruh informasi e-WOM terhadap sikap dan keterlibatan konsumen.

Sumber: Penulis, 2026

1.1.2 *Pretest*

Sebelum pelaksanaan penelitian utama, peneliti melakukan *pretest* terhadap instrumen penelitian yang telah disusun. Tujuan pelaksanaan *pretest* adalah untuk menguji tingkat pemahaman responden terhadap setiap indikator penelitian, serta memastikan bahwa pernyataan yang digunakan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan konteks penelitian. *Pretest* dilakukan terhadap 10 responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu pernah menonton *live streaming* penjualan parfum, pernah membaca ulasan parfum di platform digital, berusia minimal 17 tahun, dan pernah membeli produk parfum melalui *online shop*. Hasil *pretest* digunakan sebagai evaluasi awal untuk memastikan bahwa instrumen penelitian telah memadai dan dapat digunakan pada tahap penelitian utama. Selanjutnya, hasil *pretest* terhadap variabel *consumer engagement* disajikan pada tabel berikut.

Gambar 1. 2 Kuisiner Pretest Variabel Consumer Engagement

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 1. 3 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 1. 4 Kuisisioner Pretest Variabel Consumer Engagement

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 1. 5 Kuisiener Pretest Variabel Consumer Engagement

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 1. 6 Kuisiener Pretest Variabel Consumer Engagement

Sumber: Penulis, 2026

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Hasil Pretest Variabel Consumer Engagement

No	Pertanyaan	Ya(n)	Ya(%)	Tidak(n)	Tidak(%)
1	Memperhatikan konten Fujin Frags di media sosial	8	80%	2	20%
2	Tertarik mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Fujin Frags	10	100%	0	0%
3	Sering membaca informasi atau	8	80%	2	20%

	ulasan mengenai Fujin Frags				
4	Merasa senang ketika melihat konten Fujin Frags	8	80%	2	20%
5	Tertarik dengan merek Fujin Frags dibanding merek lain	10	100%	0	0%
6	Memiliki kesan positif terhadap Fujin Frags	10	100%	0	0%
7	Pernah memberikan <i>like</i> pada konten Fujin Frags	9	90%	1	10%
8	Pernah memberikan komentar pada konten Fujin Frags	7	70%	3	30%
9	Pernah membagikan (<i>share</i>) konten Fujin Frags	8	80%	2	20%
10	Pernah mengikuti aktivitas digital Fujin Frags	8	80%	2	20%

Sumber: Penulis, 2026

Perhitungan *average* persentase jawaban “YA”

$$\begin{aligned} & \frac{80 + 100 + 80 + 80 + 100 + 100 + 90 + 70 + 80 + 80}{10} \\ &= \frac{860}{10} \\ &= 86\% \end{aligned}$$

Gambar 1. 7 Perhitungan Average Persentase Jawaban “YA”

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan hasil *pretest* terhadap 10 responden, diperoleh rata-rata persentase jawaban "Ya" sebesar 86%, sedangkan rata-rata persentase jawaban "Tidak" sebesar 14%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap seluruh indikator variabel *Consumer Engagement*. Tingginya persentase jawaban "Ya" mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan telah sesuai dengan konteks penelitian, mudah dipahami oleh responden, serta layak digunakan dalam penelitian utama. Selain itu, hasil *pretest* ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat keterlibatan yang cukup tinggi terhadap merek Fujin Frags baik dari aspek kognitif, emosional, maupun perilaku.

Pada dimensi *emotional engagement*, diperoleh hasil bahwa 80% responden merasa senang ketika melihat konten yang dibuat oleh Fujin Frags. Selain itu, seluruh responden (100%) menyatakan tertarik dengan merek Fujin Frags dibandingkan merek parfum lainnya serta memiliki kesan positif terhadap Fujin Frags. Temuan ini menunjukkan bahwa Fujin Frags mampu membangun respons emosional yang positif pada mayoritas responden melalui konten dan aktivitas pemasaran yang dilakukan.

Sementara itu, pada dimensi *behavioral engagement*, sebanyak 90% responden pernah memberikan *like* pada konten Fujin Frags di media sosial, 70% responden pernah memberikan komentar, 80% responden pernah membagikan (*share*) konten Fujin Frags kepada orang lain, dan 80% responden pernah mengikuti aktivitas digital Fujin Frags seperti *live streaming*, *giveaway*, atau promosi online. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak hanya memiliki perhatian dan perasaan positif terhadap merek, tetapi juga menunjukkan keterlibatan dalam bentuk tindakan nyata melalui berbagai aktivitas digital yang berkaitan dengan Fujin Frags.

Secara keseluruhan, hasil *pretest* menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel *consumer engagement* dapat dipahami dengan baik oleh responden dan memperoleh respons yang didominasi oleh jawaban "Ya". Hal ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan telah relevan dengan konteks penelitian serta layak

untuk digunakan pada tahap pengumpulan data utama. Selain itu, hasil *pretest* juga memberikan gambaran awal bahwa Fujin Frags telah mampu membangun keterlibatan konsumen yang cukup baik pada aspek kognitif, emosional, maupun perilaku dalam lingkungan digital.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi antara perusahaan dan konsumen, khususnya melalui pemanfaatan media sosial dan fitur *live commerce* sebagai saluran komunikasi yang bersifat interaktif dan real-time. *Live commerce* memberikan pengalaman berbelanja yang lebih langsung melalui demonstrasi produk, komunikasi dua arah, serta interaksi yang simultan antara penjual dan konsumen. Selain itu, *electronic word of mouth (e-WOM)* juga menjadi sumber informasi yang dominan, di mana konsumen memperoleh referensi produk melalui ulasan, komentar, dan rekomendasi dari pengguna lain di platform digital.

Namun demikian, efektivitas kedua faktor tersebut dalam meningkatkan keterlibatan konsumen tidak selalu konsisten. Dalam praktiknya, konsumen tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengevaluasi kredibilitas serta keandalan informasi yang diperoleh. Faktor kepercayaan digital (*digital trust*) menjadi penting dalam menentukan sejauh mana konsumen percaya terhadap informasi dan pengalaman yang disampaikan, khususnya dalam konteks *live commerce*. Di sisi lain, tingkat skeptisisme konsumen (*consumer skepticism*) terhadap informasi, terutama dalam *e-WOM*, dapat memengaruhi bagaimana konsumen merespons dan terlibat terhadap suatu merek.

Dalam konteks ini, *consumer engagement* menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran digital, karena mencerminkan tingkat perhatian, interaksi, dan keterikatan emosional konsumen terhadap merek. Bagi brand parfum seperti Fujin Frags yang mengandalkan media sosial dan platform digital sebagai sarana pemasaran, penting untuk memahami bagaimana *live commerce experience* dan *e-WOM* memengaruhi *consumer engagement*, serta bagaimana peran *digital trust* dan *consumer skepticism* dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *digital trust* dalam memperkuat hubungan antara *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?
- Bagaimana pengaruh *consumer skepticism* dalam memperlemah hubungan antara *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh strategi pemasaran digital terhadap keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Dalam era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital, seperti *live commerce* dan interaksi antar konsumen melalui *electronic word of mouth*, guna menciptakan pengalaman yang lebih menarik serta meningkatkan hubungan antara brand dan konsumen.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pengalaman konsumen dalam mengikuti *live commerce* serta pengaruh informasi dan rekomendasi yang tersebar melalui *electronic word of mouth* dapat mendorong tingkat *consumer engagement* terhadap produk parfum Fujin Frags. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen dalam konteks pemasaran digital.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.
- Untuk mengetahui pengaruh *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.
- Untuk mengetahui peran *digital trust* dalam memperkuat hubungan antara *live commerce experience* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

- Untuk mengetahui peran *consumer skepticism* dalam memperlemah hubungan antara *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari segi praktik bisnis. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai pemasaran digital dan perilaku konsumen, khususnya terkait dengan peran live commerce dan *electronic word of mouth* dalam membangun keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif melalui pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran digital, perilaku konsumen, serta strategi komunikasi pemasaran berbasis media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara *live commerce experience*, *electronic word of mouth (E-WOM)*, *consumer engagement*, serta menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dalam konteks industri yang berbeda maupun dalam perkembangan strategi pemasaran digital di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha, khususnya brand parfum Fujin Frags maupun pelaku bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, mengenai pentingnya menciptakan pengalaman live commerce yang menarik serta memanfaatkan *electronic word of mouth* dalam meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemasaran digital yang lebih efektif guna meningkatkan interaksi, loyalitas, serta hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Fear of Missing Out (FOMO) dan Brand Attachment terhadap Impulsive Buying, dengan TikTok Engagement sebagai variabel mediasi. Fokus penelitian dibatasi pada generasi muda, khususnya Generasi Z yang aktif menggunakan TikTok, memiliki ketertarikan terhadap BTS, dan pernah atau sedang membeli merchandise-nya. FOMO dalam konteks ini merujuk pada rasa takut tertinggal tren yang muncul di media sosial, sementara Brand Attachment mengacu pada ikatan emosional terhadap BTS sebagai brand. TikTok Engagement mencakup interaksi pengguna seperti menyukai, mengomentari, atau membagikan konten terkait BTS, sedangkan Impulsive Buying mengacu pada pembelian merchandise yang dilakukan secara spontan. TikTok dipilih sebagai platform utama karena Indonesia tercatat sebagai pengguna TikTok terbanyak di dunia per Juli 2024 menurut data Statista. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, sistematis, serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup penelitian. Penetapan ruang lingkup bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian sehingga pembahasan yang dilakukan tetap relevan dengan topik yang diteliti serta memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.

Pertama, penelitian ini berada dalam kajian bidang pemasaran dan perilaku konsumen, khususnya dalam konteks pemasaran digital yang memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan konsumenn. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh dua variabel independen yaitu *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* terhadap variabel dependen yaitu *consumer engagement*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman konsumen dalam aktivitas *live commerce* serta bagaimana informasi dan rekomendasi yang tersebar melalui *electronic word of mouth* dapat memengaruhi tingkat keterlibatan konsumen terhadap suatu merek.

Kedua, objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk parfum dari merek Fujin Frags yang dipasarkan melalui media sosial dan berbagai platform digital. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya penggunaan strategi pemasaran berbasis *live commerce* dan komunikasi antar konsumen secara daring yang menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan antara merek dan konsumen. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana aktivitas

tersebut dapat memengaruhi keterlibatan konsumen terhadap produk parfum yang ditawarkan.

Ketiga, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah konsumen atau calon konsumen yang pernah melihat, mengikuti, atau berinteraksi dengan konten *live commerce* maupun ulasan yang berkaitan dengan produk Fujin Frags di media sosial atau platform digital. Responden penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan persepsi konsumen terhadap pengalaman mengikuti *live commerce* serta pengaruh informasi yang diperoleh melalui *electronic word of mouth*.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis statistik untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* berperan sebagai variabel independen, sedangkan *consumer engagement* berperan sebagai variabel dependen yang menjadi fokus utama dalam analisis penelitian.

Kelima, penelitian ini dilakukan dalam konteks interaksi konsumen pada media sosial dan platform digital yang berkaitan dengan aktivitas *live commerce* serta komunikasi antar konsumen secara daring. Penelitian ini tidak membahas aspek lain seperti kualitas produk parfum secara teknis, proses produksi, maupun aspek operasional perusahaan secara keseluruhan, melainkan difokuskan pada aspek pemasaran digital dan perilaku konsumen yang berkaitan dengan keterlibatan konsumen terhadap merek dalam lingkungan digital. Dengan adanya batasan ruang lingkup tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil analisis yang lebih terarah serta relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

1.6 State of the Art

Tabel 1. 3 State!of the!Art

Author	Jurnal	Judul!	Hasil!
Wongkitrungrueng, A., & Assarut, N. (2020)	<i>Journal of Retailing and Consumer Services</i> , 62 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102566	The!Role of!Live Streaming!in Building!Consumer Trust!and Engagement!with Social!Commerce Sellers!	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman konsumen selama <i>live streaming</i> berpengaruh positif terhadap <i>customer engagement</i> , kepercayaan, dan niat membeli. Interaksi secara real-time memungkinkan konsumen memperoleh informasi yang lebih lengkap sehingga meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek dan penjual.
Ismagilova, E., Slade, E., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2021)	<i>International Journal of Information!Management</i> , 57 (2021). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102300	The Effect of Electronic Word of Mouth Communications on Intention to Buy: A Meta-Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>electronic word of mouth</i> memiliki pengaruh positif terhadap sikap konsumen, kepercayaan,

			<p>keterlibatan, serta niat pembelian. Semakin tinggi kualitas dan kredibilitas informasi yang diterima konsumen, semakin tinggi tingkat respons dan keterlibatan konsumen terhadap suatu produk.</p>
<p>Kim, D. J., & Peterson, R. T. (2020)</p>	<p><i>Journal of Interactive Marketing</i>, 50 (2020).</p>	<p>A Meta-Analysis of Online Trust Relationships in E-Commerce</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>digital trust</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memperkuat pengaruh pengalaman digital terhadap respons konsumen, termasuk keterlibatan, loyalitas, dan niat pembelian.</p>

<p>Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B., & Lin, Z. (2021)</p>	<p><i>Journal of Business Research</i>, 130 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.039</p>	<p>Consumer Perceptions of Information Helpfulness and Determinants of Purchase Intention in Online Consumer Reviews of Services</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat skeptisisme konsumen berpengaruh terhadap cara konsumen mengevaluasi informasi digital. Konsumen yang memiliki skeptisisme tinggi cenderung lebih kritis terhadap ulasan online dan tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh melalui <i>electronic word of mouth</i>.</p>
<p>Sun, Y., Shao, X., Li, X., Guo, Y., & Nie, K. (2023)</p>	<p><i>Electronic Commerce Research and Applications</i>, 59 (2023).</p>	<p>Understanding Consumer Engagement in Live Commerce Platforms: The Role of Experience and Interaction</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>live commerce experience</i> berpengaruh positif terhadap <i>consumer engagement</i>. Interaktivitas, hiburan, serta kualitas pengalaman selama sesi <i>live</i></p>

			<i>commerce</i> terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan konsumen dalam platform digital.
--	--	--	---

Sumber: Penulis, 2026

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

Manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam lingkungan bisnis modern, manajemen tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan operasional, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan konsumen (Robbins & Coulter, 2022).

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut organisasi untuk menerapkan praktik manajemen yang lebih adaptif dan berbasis data. Manajemen berperan penting dalam membantu organisasi merancang strategi, mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, kemajuan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup manajemen, sehingga organisasi dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis (Daft, 2023).

Secara umum, manajemen menjadi landasan penting dalam menjalankan aktivitas organisasi karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan fungsi manajemen menjadi penting bagi organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Robbins & Coulter, 2022). Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan koordinasi berbagai aktivitas organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Daft (2023), manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian

sumber daya organisasi. Definisi tersebut menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan manajer dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya tersebut secara efektif.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan kombinasi antara ilmu dan praktik yang digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bisnis modern, manajemen juga mencakup kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, pasar, dan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter (2022), fungsi manajemen terdiri atas empat aktivitas utama, yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas organisasi secara efektif dan efisien.

Fungsi pertama adalah *planning* atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan organisasi serta menentukan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Daft (2023) menjelaskan bahwa perencanaan membantu organisasi mengurangi ketidakpastian, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perencanaan menjadi fungsi awal yang sangat penting karena menentukan arah dan prioritas organisasi.

Fungsi kedua adalah *organizing* atau pengorganisasian. Fungsi ini berkaitan dengan proses mengatur sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, agar dapat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Jones dan George (2023), pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, serta menciptakan koordinasi antar individu maupun departemen sehingga seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terstruktur dan terintegrasi.

Fungsi ketiga adalah *leading* atau pengarahan. Fungsi ini mengacu pada kemampuan manajer dalam memengaruhi, memotivasi, serta mengarahkan individu maupun kelompok untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Robbins dan Coulter (2022) menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, komitmen, serta keterlibatan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, komunikasi yang baik antara manajer dan anggota organisasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan fungsi pengarahan.

Fungsi keempat adalah *controlling* atau pengendalian. Pengendalian merupakan proses memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Daft (2023), fungsi pengendalian memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi penyimpangan, melakukan tindakan korektif, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan adanya pengendalian yang baik, organisasi dapat menjaga kualitas kinerja serta memastikan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi manajemen merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan dalam mengelola organisasi. Melalui penerapan fungsi *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* secara terpadu, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

2.1.3 Pengertian Manajemen *E-Business*

Manajemen *e-business* dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aktivitas bisnis yang dilakukan melalui platform digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Konsep ini mencakup seluruh aktivitas bisnis yang berbasis internet, termasuk *e-commerce*, pemasaran digital, serta pengelolaan hubungan dengan pelanggan secara online.

Dalam konteks ini, *e-business* tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup integrasi seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi dengan teknologi digital. Hal ini meliputi manajemen rantai pasok, sistem informasi, serta komunikasi internal dan eksternal yang berbasis digital. Dengan demikian, manajemen *e-business* berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar perusahaan.

2.1.4 Fungsi Manajemen *E-Business*

Fungsi manajemen *e-business* pada dasarnya merupakan adaptasi dari fungsi manajemen tradisional yang diterapkan dalam lingkungan digital. Fungsi pertama adalah *digital planning*, yaitu perencanaan strategi bisnis berbasis digital yang mencakup pemilihan platform, target pasar online, serta strategi pemasaran digital. Perencanaan ini menjadi penting karena lingkungan digital memiliki karakteristik yang dinamis dan kompetitif.

Fungsi kedua adalah *digital organizing*, yaitu pengelolaan sumber daya digital, termasuk sistem informasi, platform teknologi, serta tim yang bertanggung jawab dalam operasional *e-business*. Pengorganisasian ini memastikan bahwa seluruh elemen digital dapat bekerja secara terintegrasi.

Fungsi ketiga adalah *digital directing*, yaitu proses pengarahan dan pengelolaan aktivitas digital, seperti pengelolaan konten, interaksi dengan konsumen, serta pelaksanaan kampanye pemasaran online. Fungsi ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam lingkungan digital.

Fungsi keempat adalah *digital controlling*, yaitu proses pengawasan dan evaluasi kinerja *e-business* melalui berbagai indikator, seperti *traffic*, *conversion rate*, serta tingkat keterlibatan konsumen. Pengendalian ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian, manajemen *e-business* merupakan pengembangan dari konsep manajemen tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di era digital, di mana teknologi menjadi faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

2.2 Grand Theory: Consumer Behavior Theory

Consumer Behavior Theory atau teori perilaku konsumen merupakan fondasi utama dalam memahami bagaimana individu membuat keputusan dalam proses konsumsi. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi sebagai pengambil keputusan yang melalui proses kompleks yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler & Keller, 2022). Proses ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan preferensi, pengalaman sebelumnya, serta perkembangan lingkungan eksternal yang terus berubah. Dalam konteks tersebut, perilaku konsumen tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus dianalisis sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan (Lemon & Verhoef, 2021).

Secara konseptual, teori perilaku konsumen menekankan adanya tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yang meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta evaluasi pasca pembelian. Tahapan ini dikenal sebagai *consumer decision-making process*, yang menjadi kerangka dasar dalam banyak penelitian pemasaran modern (Kotler & Keller, 2022).

Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah mengubah karakteristik proses ini menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi bersifat linear. Konsumen saat ini dapat melompat antar tahapan dengan cepat, bahkan melakukan evaluasi ulang setelah pembelian melalui interaksi digital dan paparan informasi tambahan (Lemon & Verhoef, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen di era digital semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan analisis yang lebih adaptif.

Gambar 2. 1 Kerangka Dasar Consumer Behavior Theory dalam Lingkungan Digital

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka dasar *Consumer Behavior Theory* dalam lingkungan digital. Model tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai stimulus eksternal, seperti *electronic word of mouth (e-WOM)*, *live commerce experience*, faktor sosial, budaya, serta perkembangan teknologi digital. Stimulus tersebut kemudian diproses oleh konsumen melalui berbagai faktor internal, seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap, yang selanjutnya memengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Hasil dari proses tersebut tercermin dalam tingkat *consumer engagement*, baik dalam aspek kognitif, emosional, perilaku, maupun relasional. Selain itu, adanya mekanisme *feedback* menunjukkan bahwa pengalaman konsumen setelah berinteraksi dengan suatu merek dapat memengaruhi perilaku konsumen pada proses pengambilan keputusan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam perspektif *consumer behavior*, terdapat dua kelompok faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, serta sikap individu terhadap suatu produk. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh sosial, budaya, kelompok referensi, serta perkembangan teknologi yang memfasilitasi interaksi konsumen dengan lingkungan sekitarnya (Solomon, 2020). Dalam era digital, faktor eksternal mengalami transformasi signifikan, terutama dengan munculnya berbagai platform digital yang memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi secara cepat, luas, dan real-time. Kondisi ini memperkuat peran lingkungan digital sebagai determinan penting dalam membentuk perilaku konsumen (Grewal et al., 2020).

Transformasi digital tersebut juga mendorong terbentuknya ekosistem konsumsi berbasis teknologi yang mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Konsumen tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif mencari, membandingkan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Fenomena ini dikenal sebagai *empowered consumer*, di mana konsumen memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan (Labrecque et al., 2020). Dalam kondisi ini, perusahaan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena konsumen juga mengandalkan pengalaman pengguna lain yang dibagikan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace.

Salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut adalah meningkatnya peran *electronic word of mouth* atau *e-WOM* dalam membentuk persepsi konsumen. *e-WOM* merujuk pada penyebaran informasi, opini, dan pengalaman konsumen mengenai suatu produk melalui media digital. Informasi ini sering kali dianggap lebih kredibel dibandingkan komunikasi pemasaran tradisional karena berasal dari pengalaman nyata pengguna lain (Ismagilova et al., 2020). Dalam banyak kasus, konsumen menggunakan *e-WOM* sebagai referensi utama sebelum melakukan pembelian, terutama untuk produk yang memiliki tingkat risiko persepsi yang tinggi. Oleh karena itu, *e-WOM* memiliki peran strategis dalam memengaruhi sikap, kepercayaan, serta niat perilaku konsumen (Cheung et al., 2021).

Selain *e-WOM*, perkembangan teknologi juga melahirkan fenomena *live commerce* sebagai bentuk evolusi dari *e-commerce*. *Live commerce* mengintegrasikan elemen hiburan, interaksi sosial, dan demonstrasi produk secara langsung dalam satu platform, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif bagi

konsumen (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks ini, *live commerce experience* tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan emosional antara konsumen dan merek. Interaksi real-time yang terjadi dalam *live commerce* memungkinkan konsumen untuk mengajukan pertanyaan, memperoleh informasi secara langsung, serta merasakan kedekatan dengan penjual atau brand ambassador (Sun et al., 2022). Hal ini memperkuat peran pengalaman sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku konsumen.

Dalam kerangka *consumer behavior theory*, pengalaman konsumen merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memengaruhi pembentukan sikap dan preferensi. Pengalaman yang positif akan meningkatkan kemungkinan terbentuknya sikap yang favorable terhadap merek, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan konsumen yang lebih tinggi (Hollebeek et al., 2020). Sebaliknya, pengalaman yang negatif dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik dan mengurangi minat konsumen untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek tersebut. Oleh karena itu, pengalaman konsumen menjadi salah satu determinan utama dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek.

Lebih jauh, konsep keterlibatan konsumen atau *consumer engagement* menjadi fokus penting dalam studi perilaku konsumen modern. *Consumer engagement* didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku konsumen terhadap suatu merek dalam konteks interaksi yang berkelanjutan (Brodie et al., 2021). Keterlibatan ini mencerminkan sejauh mana konsumen tidak hanya menggunakan produk, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan merek, seperti memberikan ulasan, berbagi pengalaman, serta berinteraksi melalui media sosial. Dalam lingkungan digital, *consumer engagement* menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan strategi pemasaran karena berkaitan langsung dengan loyalitas dan advokasi konsumen (Hollebeek et al., 2020).

Dalam konteks penelitian ini, *consumer behavior theory* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara pengalaman digital dan komunikasi antar konsumen dalam membentuk keterlibatan konsumen. *Live commerce experience* dipandang sebagai stimulus yang memberikan pengalaman langsung kepada konsumen, sementara *electronic word of mouth* berfungsi sebagai sumber informasi yang memengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Kedua variabel tersebut berinteraksi dalam membentuk sikap konsumen yang kemudian tercermin dalam tingkat *consumer engagement*. Dengan demikian, perilaku konsumen

tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik produk, tetapi juga kualitas pengalaman dan informasi yang diterima dalam lingkungan digital.

Selain itu, dalam konteks generasi muda seperti mahasiswa, perilaku konsumsi cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan akan identitas diri dan ekspresi sosial. Konsumen dalam segmen ini tidak hanya membeli produk berdasarkan fungsi, tetapi juga berdasarkan nilai simbolik yang melekat pada produk tersebut (Solomon, 2020). Parfum, sebagai produk yang berkaitan dengan identitas dan kepercayaan diri, memiliki dimensi emosional yang kuat dalam proses konsumsi. Oleh karena itu, interaksi digital yang mampu menciptakan pengalaman positif dan membangun persepsi yang baik akan berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek parfum.

Dengan demikian, *consumer behavior theory* memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami dinamika perilaku konsumen di era digital. Teori ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap bagaimana faktor pengalaman digital dan komunikasi antar konsumen memengaruhi sikap, persepsi, serta keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Dalam penelitian ini, teori tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* berkontribusi dalam membentuk *consumer engagement* terhadap produk parfum seperti Fujin Frags. Oleh karena itu, penggunaan *consumer behavior theory* dinilai relevan dan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mendukung analisis penelitian ini.

2.2.1 Middle Theory: Digital Marketing Communication Theory

Digital Marketing Communication Theory merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan pemasaran, membangun hubungan dengan konsumen, serta menciptakan interaksi yang berkelanjutan dalam lingkungan digital. Teori ini menekankan bahwa komunikasi pemasaran tidak lagi terbatas pada penyampaian informasi produk secara satu arah, melainkan berkembang menjadi proses interaktif yang melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam menciptakan dan menyebarkan pesan terkait merek (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022). Dalam konteks ini, komunikasi pemasaran digital berfungsi tidak hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental karakteristik komunikasi pemasaran. Jika pada pemasaran tradisional komunikasi cenderung bersifat *one-way communication*, maka dalam era digital komunikasi bersifat *two-way* bahkan *multi-directional communication*, di mana konsumen memiliki peran yang lebih aktif dalam proses komunikasi (Kannan & Li, 2020). Konsumen tidak hanya menerima pesan dari perusahaan, tetapi juga memberikan umpan balik secara langsung, berinteraksi dengan merek, serta berbagi pengalaman dengan konsumen lain melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih terbuka dan dinamis, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi persepsi konsumen secara luas.

Dalam kerangka *digital marketing communication*, media sosial dan platform *e-commerce* menjadi kanal utama dalam membangun interaksi antara perusahaan dan konsumen. Platform seperti Instagram, TikTok, dan marketplace tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara real-time (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022). Melalui platform tersebut, perusahaan dapat menyampaikan pesan pemasaran secara lebih personal, sementara konsumen dapat memberikan respon secara langsung dalam bentuk komentar, ulasan, maupun interaksi lainnya. Hal ini memperkuat keterlibatan konsumen dalam proses komunikasi pemasaran dan meningkatkan relevansi pesan yang disampaikan.

Gambar 2. 2 Kerangka Dasar Digital Marketing Communication Theory

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 2.2 menunjukkan alur dasar komunikasi pemasaran digital yang dimulai dari perusahaan sebagai sumber pesan pemasaran. Pesan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi digital, seperti media sosial, *live commerce*, *electronic word of mouth (e-WOM)*, dan konten digital. Melalui saluran tersebut, konsumen dapat berinteraksi secara aktif dengan merek melalui aktivitas seperti memberikan komentar, membaca ulasan, berbagi informasi, maupun berkomunikasi secara langsung. Interaksi yang tercipta kemudian menghasilkan *consumer engagement* dalam bentuk keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku. Selain itu, adanya *feedback loop* menunjukkan bahwa umpan balik konsumen dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi serta menyempurnakan strategi komunikasi pemasaran digital yang diterapkan.

Lebih lanjut, konsep *integrated marketing communication* dalam konteks digital menekankan pentingnya konsistensi pesan di berbagai kanal komunikasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui berbagai platform digital tetap selaras dan mendukung tujuan pemasaran secara keseluruhan (Kannan & Li, 2020). Integrasi ini menjadi semakin penting karena konsumen sering kali berinteraksi dengan merek melalui berbagai titik kontak (*touchpoints*) yang berbeda. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemasaran digital harus dirancang secara holistik agar mampu menciptakan pengalaman yang konsisten dan memperkuat persepsi konsumen terhadap merek.

Dalam praktiknya, *digital marketing communication* juga melibatkan pemanfaatan konten sebagai elemen utama dalam menarik perhatian dan membangun hubungan dengan konsumen. Konten yang relevan, informatif, dan menarik dapat meningkatkan tingkat interaksi serta mendorong konsumen untuk terlibat lebih dalam dengan merek (Lipsman et al., 2020). Selain itu, penggunaan format konten yang interaktif seperti video, *live streaming*, dan *user-generated content* semakin memperkuat efektivitas komunikasi pemasaran digital karena mampu menciptakan pengalaman yang lebih imersif bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konten dan cara penyampaiannya memiliki peran penting dalam memengaruhi respons konsumen.

Salah satu bentuk implementasi *digital marketing communication* yang berkembang pesat adalah *live commerce*. *Live commerce* menggabungkan elemen komunikasi, hiburan, dan transaksi dalam satu platform, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen secara real-time

(Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks ini, komunikasi yang terjadi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan emosional. Interaksi langsung antara penjual dan konsumen memungkinkan penyampaian pesan yang lebih personal serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan (Sun et al., 2022). Dengan demikian, *live commerce* menjadi salah satu bentuk komunikasi pemasaran digital yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan konsumen.

Selain *live commerce*, *electronic word of mouth* atau *e-WOM* juga merupakan bagian penting dari *digital marketing communication*. *e-WOM* mencerminkan peran konsumen sebagai komunikator yang secara aktif menyebarkan informasi mengenai produk atau merek melalui platform digital. Informasi yang disampaikan melalui *e-WOM* sering kali dianggap lebih kredibel karena berasal dari pengalaman nyata pengguna lain, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi dan keputusan konsumen (Ismagilova et al., 2020). Dalam banyak kasus, *e-WOM* dapat memperkuat atau bahkan menggantikan peran komunikasi pemasaran tradisional dalam memengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk (Cheung et al., 2021).

Dalam perspektif teoritis, efektivitas *digital marketing communication* dapat dilihat dari kemampuannya dalam menciptakan *consumer engagement*. Komunikasi yang interaktif dan relevan akan mendorong konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan merek, seperti memberikan komentar, berbagi konten, serta melakukan interaksi berulang (Hollebeek et al., 2020). *Consumer engagement* dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap pesan pemasaran, tetapi juga menunjukkan tingkat keterikatan emosional konsumen terhadap merek. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran digital yang efektif harus mampu menciptakan hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan konsumen.

Dalam penelitian ini, *digital marketing communication theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* sebagai bagian dari komunikasi pemasaran digital dapat memengaruhi hubungan antara konsumen dan merek. *Live commerce* berperan sebagai sarana komunikasi interaktif yang memberikan pengalaman langsung kepada konsumen, sementara *e-WOM* berfungsi sebagai sumber informasi yang memengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen. Kedua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan interaksi yang lebih intensif dan meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek parfum.

Dengan demikian, *digital marketing communication theory* memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana komunikasi dalam lingkungan digital memengaruhi perilaku konsumen. Teori ini menekankan pentingnya interaksi, partisipasi, serta pengalaman dalam proses komunikasi pemasaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan hubungan antara konsumen dan merek. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana strategi komunikasi pemasaran digital dapat meningkatkan *consumer engagement* terhadap produk parfum seperti Fujin Frags di era digital yang semakin kompetitif.

2.3 *Applied Theory*

Bagian *applied theory* dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih spesifik konsep-konsep operasional yang digunakan dalam membangun kerangka penelitian. Berbeda dengan *grand theory* dan *middle theory* yang memberikan landasan konseptual secara umum, *applied theory* berfokus pada variabel-variabel utama yang secara langsung digunakan dalam analisis empiris. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan fenomena yang diteliti, serta didukung oleh literatur akademik terkini yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam konteks pemasaran digital (Hair et al., 2021). Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan antara konsep teoritis dan implementasi penelitian kuantitatif yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, *applied theory* mencakup lima variabel utama, yaitu *live commerce experience*, *electronic word of mouth*, *consumer engagement*, *digital trust*, dan *consumer skepticism*. Kelima variabel tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjelaskan dinamika perilaku konsumen di era digital, khususnya dalam konteks interaksi antara konsumen dan merek melalui platform online. Variabel *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* berperan sebagai stimulus utama dalam komunikasi pemasaran digital, sementara *consumer engagement* menjadi outcome yang mencerminkan tingkat keterlibatan konsumen terhadap merek (Hollebeek et al., 2020).

Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel *digital trust* dan *consumer skepticism* sebagai variabel tambahan yang berperan dalam memengaruhi kekuatan hubungan antar variabel utama. *Digital trust* mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital dan informasi yang diterima, yang dapat

memperkuat pengaruh pengalaman dalam *live commerce*. Di sisi lain, *consumer skepticism* menggambarkan tingkat keraguan konsumen terhadap informasi yang diperoleh, khususnya dari *electronic word of mouth*, yang berpotensi memperlemah pengaruh komunikasi tersebut terhadap keterlibatan konsumen (Ismagilova et al., 2020; Cheung et al., 2021). Dengan memasukkan kedua variabel ini, penelitian menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan variasi perilaku konsumen dalam lingkungan digital.

Gambar 2. 3 Pemetaan Variabel dalam Applied Theory Penelitian

Sumber: Penulis, 2026

Gambar 2.3 menunjukkan pemetaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. *Live Commerce Experience* dan *Electronic Word of Mouth* berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi *Consumer Engagement* sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan *Digital Trust* dan *Consumer Skepticism* sebagai variabel yang memengaruhi kekuatan hubungan antar variabel utama. Pemetaan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen dalam lingkungan digital tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi yang diterima, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan serta skeptisisme konsumen terhadap informasi digital. Oleh karena itu, model penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

Lebih lanjut, setiap variabel dalam *applied theory* ini akan dijelaskan secara rinci berdasarkan definisi konseptual, dimensi, serta indikator yang digunakan dalam

penelitian sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki dasar teoritis yang jelas serta dapat diukur secara valid dan reliabel dalam penelitian kuantitatif (Hair et al., 2021). Selain itu, pembahasan pada masing-masing variabel juga akan mengaitkan konsep teoritis dengan konteks penelitian, yaitu perilaku konsumen terhadap produk parfum dalam lingkungan pemasaran digital.

Dengan demikian, bagian *applied theory* ini memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta hubungan di antara variabel tersebut. Penjelasan yang sistematis pada bagian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis penelitian sekaligus mempermudah proses analisis empiris pada tahap selanjutnya. Setelah bagian ini, pembahasan akan dilanjutkan ke masing-masing subbab yang menguraikan setiap variabel secara lebih mendalam.

2.3.1 Live Commerce Experience (Variabel XI)

Live commerce experience merupakan salah satu bentuk perkembangan terbaru dalam praktik *digital marketing* yang mengintegrasikan aktivitas pemasaran, hiburan, serta transaksi dalam satu platform berbasis *live streaming*. Konsep ini mengacu pada pengalaman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi secara langsung dengan penjual atau merek melalui siaran langsung yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara real-time (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks ini, *live commerce* tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan personal bagi konsumen.

Secara konseptual, *live commerce experience* mencerminkan persepsi konsumen terhadap kualitas interaksi, informasi, serta hiburan yang diperoleh selama mengikuti aktivitas *live streaming*. Pengalaman ini terbentuk melalui berbagai elemen, seperti kemampuan host dalam menyampaikan informasi produk, interaksi langsung dengan audiens, kejelasan demonstrasi produk, serta suasana yang diciptakan selama siaran berlangsung (Sun et al., 2022). Kombinasi dari elemen-elemen tersebut dapat memengaruhi tingkat keterlibatan konsumen serta persepsi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, kualitas pengalaman dalam *live commerce* menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas strategi pemasaran digital.

Dalam perspektif perilaku konsumen, *live commerce experience* dapat dipahami sebagai stimulus yang memengaruhi proses kognitif dan afektif konsumen. Informasi yang disampaikan secara langsung melalui *live streaming* membantu konsumen dalam

memahami karakteristik produk secara lebih jelas, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Selain itu, interaksi real-time yang terjadi antara penjual dan konsumen juga dapat menciptakan kedekatan emosional yang memperkuat hubungan antara konsumen dan merek. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam *live commerce* tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga emosional.

Lebih lanjut, *live commerce* memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk *e-commerce* tradisional. Salah satu karakteristik utama adalah adanya elemen *social presence*, yaitu perasaan kehadiran sosial yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan host maupun konsumen lain dalam siaran langsung (Short et al., 2021). Kehadiran sosial ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan serta kenyamanan konsumen dalam berinteraksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan keterlibatan dan niat pembelian. Selain itu, elemen *entertainment value* dalam *live commerce* juga berperan dalam menarik perhatian konsumen dan membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih menyenangkan (Sun et al., 2022).

Dalam praktiknya, *live commerce experience* juga dipengaruhi oleh kualitas teknologi yang digunakan, seperti kestabilan jaringan, kualitas audio visual, serta kemudahan navigasi platform. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap persepsi konsumen terhadap profesionalisme dan kredibilitas penjual (Zhang et al., 2023). Pengalaman yang lancar dan tanpa gangguan akan meningkatkan kepuasan konsumen, sementara kendala teknis dapat menurunkan kualitas pengalaman secara keseluruhan. Oleh karena itu, aspek teknis menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman *live commerce* yang optimal.

Selain aspek teknis dan interaksi, faktor kredibilitas host juga memiliki peran signifikan dalam membentuk *live commerce experience*. Host yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk serta mampu berkomunikasi secara persuasif akan lebih mudah membangun kepercayaan konsumen (Xu et al., 2022). Kredibilitas ini menjadi penting karena dalam *live commerce*, keputusan pembelian sering kali dipengaruhi oleh rekomendasi yang diberikan secara langsung oleh host. Dengan demikian, kualitas komunikasi yang disampaikan oleh host menjadi salah satu determinan utama dalam menciptakan pengalaman yang positif bagi konsumen.

Dalam konteks penelitian ini, *live commerce experience* diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi *consumer engagement*. Pengalaman yang positif dalam *live commerce* diharapkan dapat meningkatkan interaksi, partisipasi,

serta keterlibatan emosional konsumen terhadap merek. Konsumen yang merasa terlibat selama proses *live streaming* cenderung lebih aktif dalam memberikan respons, seperti berkomentar, menyukai konten, maupun melakukan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa *live commerce experience* memiliki peran strategis dalam membangun hubungan antara konsumen dan merek dalam lingkungan digital.

Dengan demikian, *live commerce experience* merupakan konsep yang penting dalam memahami dinamika pemasaran digital modern. Pengalaman yang dihasilkan melalui interaksi real-time, penyampaian informasi yang jelas, serta elemen hiburan yang menarik dapat memengaruhi persepsi dan perilaku konsumen secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai *live commerce experience* menjadi penting dalam menganalisis bagaimana strategi pemasaran digital dapat meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek parfum seperti Fujin Frags.

2.3.1.1 Dimensi *Live Commerce Experience*: *Utilitarian Value*

Dimensi dalam *live commerce experience* adalah *utilitarian value*, yaitu nilai fungsional yang dirasakan konsumen selama mengikuti aktivitas *live commerce*. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana konsumen memperoleh manfaat praktis, efisiensi, serta kemudahan dalam memahami informasi produk melalui siaran langsung (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks ini, *live commerce* memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi produk secara lebih cepat dan komprehensif dibandingkan dengan metode belanja online konvensional, karena adanya demonstrasi produk secara langsung serta penjelasan yang diberikan oleh host secara real-time. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketidakpastian konsumen dalam mengevaluasi produk sebelum melakukan pembelian.

Lebih lanjut, *utilitarian value* juga berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam melakukan evaluasi produk secara lebih efektif selama proses *live streaming*. Konsumen dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, memperoleh klarifikasi terkait fitur produk, serta membandingkan alternatif secara lebih efisien dalam satu waktu (Sun et al., 2022). Dengan demikian, dimensi ini menekankan aspek rasional dalam perilaku konsumen, di mana pengalaman yang memberikan kemudahan dan efisiensi akan meningkatkan persepsi nilai terhadap aktivitas *live commerce*. Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi ini meliputi efisiensi dalam memperoleh informasi produk serta kemudahan dalam melakukan evaluasi produk selama *live commerce*.

Indikator dari dimensi ini adalah efisiensi dalam memperoleh informasi produk. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa *live commerce* membantu mereka mendapatkan informasi yang relevan secara cepat dan jelas tanpa harus mencari dari berbagai sumber yang terpisah. Dalam *live streaming*, informasi disampaikan secara langsung oleh host melalui demonstrasi produk dan penjelasan detail, sehingga konsumen dapat memahami karakteristik produk dalam waktu yang lebih singkat (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Efisiensi ini menjadi penting karena konsumen cenderung menghargai kemudahan akses informasi yang dapat menghemat waktu dan *усили* dalam proses pencarian informasi.

Indikator kedua adalah kemudahan dalam melakukan evaluasi produk. Indikator ini menggambarkan kemampuan konsumen untuk menilai kualitas dan kesesuaian produk selama mengikuti *live commerce*. Konsumen dapat melihat penggunaan produk secara langsung, mendengar penjelasan fitur, serta mengajukan pertanyaan yang dijawab secara real-time oleh host (Sun et al., 2022). Hal ini memberikan pengalaman evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan melihat gambar atau deskripsi statis pada platform *e-commerce*. Dengan demikian, kemudahan evaluasi produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan keyakinan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian.

2.3.1.2 Dimensi *Live Commerce Experience: Hedonic Value*

Dimensi dalam *live commerce experience* adalah *hedonic value*, yaitu nilai kesenangan yang dirasakan konsumen selama berinteraksi dalam aktivitas *live commerce*. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana pengalaman berbelanja melalui *live streaming* mampu memberikan hiburan, kesenangan, serta pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks pemasaran digital, aspek hedonik menjadi penting karena dapat meningkatkan ketertarikan konsumen untuk tetap terlibat dalam aktivitas *live streaming*.

Nilai hedonik muncul dari elemen visual, interaksi langsung, serta gaya penyampaian yang menarik dari penjual atau host dalam *live commerce*. Pengalaman yang menyenangkan akan mendorong konsumen untuk lebih lama menonton, lebih tertarik terhadap produk, serta lebih terbuka terhadap informasi yang disampaikan (Sun et al., 2022). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam meningkatkan keterlibatan emosional konsumen dalam lingkungan digital. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi tingkat kesenangan serta pengalaman yang menarik selama mengikuti *live commerce*.

Indikator pertama adalah kesenangan saat menonton *live streaming*. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasakan pengalaman yang menyenangkan selama mengikuti siaran *live commerce*. Konsumen yang merasa terhibur cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi serta lebih terbuka terhadap pesan pemasaran yang disampaikan (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dengan demikian, kesenangan menjadi faktor penting dalam membentuk pengalaman positif konsumen.

Indikator kedua adalah pengalaman yang menarik dan tidak membosankan. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konten yang disajikan dalam *live commerce* mampu mempertahankan perhatian konsumen. Pengalaman yang menarik akan mendorong konsumen untuk terus mengikuti siaran, meningkatkan interaksi, serta memperkuat hubungan dengan merek (Sun et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa aspek hiburan dalam *live commerce* memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan konsumen.

2.3.1.3 Dimensi *Live Commerce Experience: Interactivity*

Dimensi dalam *live commerce experience* adalah *interactivity*, yaitu tingkat interaksi yang terjadi antara konsumen dan penjual selama proses *live streaming*. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen dapat berpartisipasi secara aktif melalui komunikasi dua arah, seperti bertanya, memberikan respons, serta menerima umpan balik secara langsung (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dalam konteks pemasaran digital, interaktivitas menjadi faktor penting karena mampu menciptakan pengalaman yang lebih personal dan responsif.

Interaktivitas dalam *live commerce* terbentuk melalui fitur komunikasi real-time yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi langsung dengan penjual. Tingginya tingkat interaksi dapat meningkatkan pemahaman konsumen terhadap produk serta memperkuat hubungan antara konsumen dan merek (Sun et al., 2022). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam meningkatkan keterlibatan konsumen secara langsung dalam proses pemasaran. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi kemudahan interaksi, responsivitas penjual, serta intensitas komunikasi selama *live streaming*.

Indikator pertama adalah kemudahan berinteraksi dengan penjual secara real-time. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan selama *live streaming*. Kemudahan interaksi akan meningkatkan kenyamanan konsumen serta mendorong

partisipasi aktif dalam proses komunikasi (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). Dengan demikian, aksesibilitas interaksi menjadi faktor penting dalam membangun pengalaman yang interaktif.

Indikator kedua adalah responsivitas penjual dalam menjawab pertanyaan. Indikator ini mengacu pada sejauh mana penjual mampu memberikan jawaban yang cepat, relevan, dan informatif terhadap pertanyaan konsumen. Respons yang cepat akan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan konsumen terhadap pengalaman *live commerce* (Sun et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas respons memiliki peran penting dalam menciptakan interaksi yang efektif.

Indikator ketiga adalah intensitas komunikasi selama *live streaming*. Indikator ini mencerminkan seberapa sering terjadi interaksi antara konsumen dan penjual selama berlangsungnya siaran. Intensitas komunikasi yang tinggi menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari konsumen serta memperkuat hubungan antara konsumen dan merek. Dengan demikian, intensitas interaksi menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat interaktivitas dalam *live commerce*.

2.3.2 Electronic Word of Mouth/E-WOM (Variabel X2)

Electronic Word of Mouth atau *e-WOM* merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran digital merujuk pada penyebaran informasi, opini, serta pengalaman konsumen mengenai suatu produk atau merek melalui platform digital. Berbeda dengan *traditional word of mouth* yang terjadi secara langsung antar individu, *e-WOM* berlangsung melalui media online seperti media sosial, forum, serta platform *e-commerce*, sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas dan kecepatan penyebaran yang lebih tinggi (Ismagilova et al., 2020). Dalam konteks ini, *e-WOM* menjadi sumber informasi yang penting bagi konsumen dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika konsumen tidak memiliki pengalaman langsung terhadap produk yang akan dibeli.

Secara konseptual, *e-WOM* mencerminkan peran aktif konsumen dalam menciptakan dan menyebarkan konten yang berkaitan dengan produk. Konsumen tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai komunikator yang memengaruhi persepsi konsumen lain melalui ulasan, komentar, maupun rekomendasi yang dibagikan secara online (Cheung et al., 2021). Informasi yang disampaikan melalui *e-WOM* sering kali dianggap lebih objektif dan kredibel karena berasal dari pengalaman nyata pengguna, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap sikap dan persepsi konsumen terhadap suatu merek. Hal ini menjadikan *e-WOM* sebagai salah satu faktor kunci dalam membentuk kepercayaan konsumen dalam lingkungan digital.

Dalam perspektif perilaku konsumen, *e-WOM* berperan sebagai stimulus eksternal yang memengaruhi proses kognitif dan afektif konsumen. Informasi yang diterima melalui *e-WOM* dapat membantu konsumen dalam mengurangi ketidakpastian serta risiko yang dirasakan sebelum melakukan pembelian (Ismagilova et al., 2020). Selain itu, ulasan positif dapat meningkatkan persepsi kualitas dan kepercayaan terhadap produk, sementara ulasan negatif dapat menurunkan minat beli serta membentuk persepsi yang kurang baik terhadap merek. Oleh karena itu, kualitas dan kredibilitas informasi dalam *e-WOM* menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitasnya dalam memengaruhi perilaku konsumen.

Lebih lanjut, karakteristik utama dari *e-WOM* terletak pada sifatnya yang interaktif dan dapat diakses secara luas oleh konsumen. Konsumen dapat dengan mudah membaca ulasan, memberikan tanggapan, serta berpartisipasi dalam diskusi mengenai suatu produk dalam lingkungan digital. Hal ini menciptakan proses komunikasi yang bersifat *many-to-many*, di mana informasi tidak hanya mengalir dari satu individu ke individu lain, tetapi juga melibatkan banyak pihak secara simultan (Cheung et al., 2021). Kondisi ini memperkuat peran *e-WOM* sebagai alat komunikasi yang efektif dalam membentuk opini publik terhadap suatu produk atau merek.

Dalam konteks pemasaran digital, *e-WOM* juga berfungsi sebagai bentuk promosi tidak langsung yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Konsumen cenderung lebih mempercayai informasi yang berasal dari sesama pengguna dibandingkan dengan pesan yang disampaikan oleh perusahaan melalui iklan (Ismagilova et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa konsumen lain tidak memiliki kepentingan komersial, sehingga informasi yang disampaikan dianggap lebih jujur dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola *e-WOM* secara strategis dengan mendorong terciptanya pengalaman positif yang dapat menghasilkan ulasan yang baik dari konsumen.

Dalam penelitian ini, *electronic word of mouth* diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi *consumer engagement*. Informasi yang disebarkan melalui *e-WOM* dapat mendorong konsumen untuk lebih terlibat dengan merek, baik melalui interaksi di media sosial, pencarian informasi lebih lanjut, maupun partisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk. Konsumen yang terpapar *e-WOM* yang

positif dan kredibel cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang tidak terpapar informasi tersebut. Dengan demikian, *e-WOM* memiliki peran strategis dalam meningkatkan hubungan antara konsumen dan merek dalam lingkungan digital.

Selain itu, efektivitas *e-WOM* juga dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen, seperti tingkat kepercayaan dan skeptisisme terhadap informasi yang diterima. Konsumen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung lebih mudah menerima informasi dari *e-WOM*, sementara konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan lebih kritis dalam mengevaluasi informasi tersebut (Cheung et al., 2021). Oleh karena itu, pengaruh *e-WOM* terhadap *consumer engagement* tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik individu konsumen.

Dengan demikian, *electronic word of mouth* merupakan konsep yang penting dalam memahami dinamika komunikasi pemasaran digital. Perannya sebagai sumber informasi yang kredibel, interaktif, dan luas menjadikan *e-WOM* sebagai faktor yang signifikan dalam memengaruhi persepsi, sikap, serta keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai *e-WOM* menjadi penting untuk menganalisis bagaimana komunikasi antar konsumen dapat meningkatkan *consumer engagement* terhadap produk parfum seperti Fujin Frags di era digital yang semakin berkembang.

2.3.2.1 Dimensi *Electronic Word of Mouth/E-WOM: Information Quality*

Dimensi dalam *electronic word of mouth* adalah *information quality*, yaitu kualitas informasi yang disampaikan oleh konsumen melalui platform digital. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana informasi yang dibagikan dalam *e-WOM* memiliki tingkat kejelasan, kelengkapan, relevansi, serta akurasi yang tinggi sehingga dapat membantu konsumen lain dalam memahami suatu produk (Ismagilova et al., 2020). Dalam konteks ini, kualitas informasi menjadi faktor penting karena konsumen sangat bergantung pada ulasan dan pengalaman pengguna lain dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika tidak memiliki pengalaman langsung terhadap produk tersebut.

Informasi yang berkualitas tinggi akan memudahkan konsumen dalam mengevaluasi produk serta mengurangi ketidakpastian yang dirasakan sebelum melakukan pembelian. Sebaliknya, informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap

produk maupun sumber informasi tersebut (Cheung et al., 2021). Oleh karena itu, *information quality* menjadi dimensi utama dalam menentukan efektivitas *e-WOM* dalam memengaruhi persepsi dan sikap konsumen. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi kejelasan informasi serta kelengkapan informasi yang disampaikan dalam *e-WOM*.

Indikator dari dimensi ini adalah kejelasan informasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan dalam *e-WOM* mudah dipahami oleh konsumen. Informasi yang jelas biasanya disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak ambigu, serta menjelaskan karakteristik produk secara spesifik, seperti fungsi, kelebihan, dan kekurangan produk (Ismagilova et al., 2020). Kejelasan informasi sangat penting karena konsumen cenderung lebih percaya dan lebih mudah memproses informasi yang tidak membingungkan. Dengan demikian, kejelasan informasi dapat meningkatkan efektivitas *e-WOM* dalam memengaruhi persepsi konsumen.

Indikator kedua adalah kelengkapan informasi. Indikator ini mengacu pada sejauh mana informasi yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dari produk, seperti kualitas, penggunaan, serta pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Informasi yang lengkap memungkinkan konsumen untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai produk tanpa harus mencari informasi tambahan dari sumber lain (Cheung et al., 2021). Dengan demikian, kelengkapan informasi dapat meningkatkan keyakinan konsumen dalam proses evaluasi produk serta mendorong terbentuknya persepsi yang lebih positif terhadap merek.

2.4.2.2 Dimensi *Electronic Word of Mouth/E-WOM: Credibility*

Dimensi dalam *electronic word of mouth* adalah *credibility*, yaitu tingkat kepercayaan konsumen terhadap informasi yang disampaikan oleh pengguna lain di platform digital. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen menilai bahwa ulasan, komentar, dan rekomendasi yang diberikan bersifat jujur, objektif, dan dapat dipercaya (Ismagilova et al., 2020). Dalam konteks pemasaran digital, kredibilitas menjadi faktor penting karena konsumen sering kali mengandalkan informasi dari pengguna lain dalam proses pengambilan keputusan.

Kredibilitas informasi dalam *e-WOM* dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap keaslian sumber serta konsistensi isi pesan yang disampaikan. Informasi yang dianggap kredibel cenderung lebih mudah diterima dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sikap serta perilaku konsumen (Cheung et al., 2021). Oleh karena itu,

dimensi ini berperan dalam menentukan efektivitas *e-WOM* dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi tingkat kepercayaan terhadap ulasan pengguna serta persepsi terhadap kejujuran informasi.

Indikator pertama adalah kepercayaan terhadap ulasan pengguna. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen mempercayai informasi yang disampaikan oleh pengguna lain, baik dalam bentuk komentar maupun rekomendasi. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong konsumen untuk menjadikan ulasan tersebut sebagai referensi dalam mengevaluasi produk (Ismagilova et al., 2020). Dengan demikian, kepercayaan terhadap sumber informasi menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi konsumen.

Indikator kedua adalah persepsi kejujuran informasi. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen menilai bahwa informasi yang disampaikan tidak bias, tidak berlebihan, serta mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Informasi yang dianggap jujur akan meningkatkan kredibilitas serta memperkuat pengaruh *e-WOM* terhadap keputusan konsumen (Cheung et al., 2021). Oleh karena itu, kejujuran menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan terhadap informasi digital.

2.4.2.3 Dimensi *Electronic Word of Mouth/E-WOM: Quantity of Reviews*

Dimensi dalam *electronic word of mouth* adalah *quantity of reviews*, yaitu jumlah ulasan atau rekomendasi yang tersedia di platform digital terkait suatu produk. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana banyaknya informasi yang dihasilkan oleh pengguna lain dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk (Ismagilova et al., 2020). Dalam konteks pemasaran digital, jumlah ulasan menjadi indikator penting karena dapat meningkatkan visibilitas serta memberikan gambaran umum mengenai pengalaman konsumen terhadap produk.

Jumlah ulasan yang tinggi sering kali dianggap sebagai sinyal popularitas dan penerimaan pasar terhadap suatu produk. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap produk yang memiliki banyak ulasan karena dianggap telah digunakan oleh banyak orang dan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi (Cheung et al., 2021). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam membentuk persepsi awal konsumen sebelum melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi banyaknya jumlah ulasan, frekuensi munculnya rekomendasi, serta konsistensi ulasan antar pengguna.

Indikator pertama adalah banyaknya jumlah ulasan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana produk memiliki jumlah ulasan yang tinggi di platform digital. Semakin banyak ulasan yang tersedia, semakin besar kemungkinan konsumen untuk mengakses informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan (Ismagilova et al., 2020). Dengan demikian, jumlah ulasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan eksposur produk.

Indikator kedua adalah frekuensi munculnya rekomendasi. Indikator ini mengacu pada seberapa sering produk direkomendasikan oleh pengguna dalam berbagai platform atau konten digital. Frekuensi yang tinggi menunjukkan bahwa produk memiliki tingkat penerimaan yang baik di kalangan konsumen (Cheung et al., 2021). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan serta minat konsumen terhadap produk tersebut.

Indikator ketiga adalah konsistensi ulasan antar pengguna. Indikator ini mencerminkan sejauh mana isi ulasan yang diberikan oleh berbagai pengguna menunjukkan kesamaan atau pola yang konsisten. Konsistensi informasi akan memperkuat persepsi bahwa ulasan tersebut dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Dengan demikian, konsistensi ulasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas *e-WOM*.

2.3.3 Consumer Engagement (Variabel Y1)

Consumer engagement merupakan konsep yang semakin penting dalam studi pemasaran modern, khususnya dalam konteks lingkungan digital yang interaktif. Secara umum, *consumer engagement* merujuk pada tingkat keterlibatan konsumen yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan perilaku dalam berinteraksi dengan suatu merek (Hollebeek et al., 2020). Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada aktivitas pembelian, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi seperti memberikan komentar, berbagi pengalaman, serta berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan merek di platform digital. Dengan demikian, *consumer engagement* mencerminkan hubungan yang lebih dalam antara konsumen dan merek dibandingkan dengan sekadar transaksi.

Dalam perspektif teoritis, *consumer engagement* dipandang sebagai hasil dari interaksi berkelanjutan antara konsumen dan merek yang terjadi melalui berbagai titik kontak (*touchpoints*) dalam lingkungan digital. Interaksi ini dapat dipicu oleh berbagai stimulus, seperti pengalaman konsumen, komunikasi pemasaran, serta informasi yang

diperoleh dari konsumen lain (Brodie et al., 2021). Dalam konteks ini, keterlibatan konsumen terbentuk melalui proses yang melibatkan persepsi, emosi, serta tindakan yang dilakukan secara aktif oleh konsumen. Oleh karena itu, *consumer engagement* tidak hanya mencerminkan respons sesaat, tetapi juga menunjukkan tingkat keterikatan jangka panjang terhadap merek.

Lebih lanjut, *consumer engagement* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih kuat, memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang, serta berperan sebagai advokat yang merekomendasikan produk kepada orang lain (Hollebeek et al., 2020). Dalam lingkungan digital, keterlibatan ini dapat terlihat melalui aktivitas seperti *liking*, *commenting*, *sharing*, serta partisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan merek. Hal ini menunjukkan bahwa *consumer engagement* tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi kolektif terhadap merek.

Dalam konteks pemasaran digital, *consumer engagement* juga dipengaruhi oleh kualitas interaksi yang terjadi antara konsumen dan merek. Interaksi yang bersifat interaktif, relevan, dan memberikan nilai bagi konsumen akan mendorong keterlibatan yang lebih tinggi (Brodie et al., 2021). Sebaliknya, komunikasi yang tidak menarik atau tidak relevan dapat mengurangi minat konsumen untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi komunikasi yang mampu menciptakan pengalaman yang menarik serta mendorong partisipasi aktif dari konsumen.

Selain itu, *consumer engagement* juga memiliki dimensi psikologis yang berkaitan dengan keterikatan emosional konsumen terhadap merek. Konsumen yang merasa memiliki hubungan emosional dengan merek cenderung menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang hanya berinteraksi secara fungsional (Hollebeek et al., 2020). Keterikatan emosional ini dapat terbentuk melalui pengalaman positif, komunikasi yang personal, serta nilai yang dirasakan konsumen dari interaksi dengan merek. Dalam konteks ini, pengalaman digital seperti *live commerce* dan informasi dari *electronic word of mouth* dapat berperan dalam membentuk keterikatan tersebut.

Dalam penelitian ini, *consumer engagement* diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh *live commerce experience* dan *electronic word of*

mouth. Pengalaman yang diperoleh melalui *live commerce* serta informasi yang diterima melalui *e-WOM* dapat mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam berinteraksi dengan merek, baik secara kognitif, emosional, maupun perilaku. Konsumen yang terlibat secara aktif cenderung lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan merek, berpartisipasi dalam aktivitas digital, serta menunjukkan loyalitas terhadap produk yang ditawarkan.

Dengan demikian, *consumer engagement* merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas strategi pemasaran digital. Tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya tertarik terhadap produk, tetapi juga memiliki hubungan yang lebih kuat dengan merek. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai *consumer engagement* menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pengalaman digital dan komunikasi antar konsumen dapat meningkatkan interaksi serta keterikatan konsumen terhadap merek parfum seperti Fujin Frags di era digital yang semakin kompetitif.

2.3.3.1 Dimensi Consumer Engagement: Cognitive Engagement

Dimensi dalam *consumer engagement* adalah *cognitive engagement*, yaitu tingkat keterlibatan konsumen yang berkaitan dengan proses berpikir, perhatian, serta pemahaman terhadap suatu merek. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen memberikan perhatian dan secara aktif memproses informasi yang berkaitan dengan produk atau merek (Hollebeek et al., 2020). Dalam konteks pemasaran digital, *cognitive engagement* dapat terbentuk ketika konsumen tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai produk, seperti mencari informasi tambahan, memperhatikan detail produk, serta mengevaluasi manfaat yang ditawarkan.

Keterlibatan kognitif menjadi penting karena mencerminkan tingkat keseriusan konsumen dalam memproses informasi sebelum mengambil keputusan. Konsumen yang memiliki *cognitive engagement* tinggi cenderung lebih fokus, lebih kritis, serta lebih aktif dalam mencari informasi terkait produk (Brodie et al., 2021). Oleh karena itu, dimensi ini menunjukkan bahwa keterlibatan tidak hanya bersifat emosional atau perilaku, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang mendalam. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi tingkat perhatian terhadap konten serta ketertarikan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk.

Indikator dari dimensi ini adalah tingkat perhatian terhadap konten. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen memberikan fokus dan perhatian ketika terpapar informasi terkait merek, seperti saat menonton *live commerce* atau membaca

ulasan produk. Konsumen yang memiliki perhatian tinggi cenderung lebih mudah memahami pesan yang disampaikan serta lebih terlibat dalam proses komunikasi pemasaran (Hollebeek et al., 2020). Dengan demikian, perhatian terhadap konten menjadi dasar dalam terbentuknya.

Indikator kedua adalah ketertarikan untuk mencari informasi lebih lanjut. Indikator ini mengacu pada keinginan konsumen untuk menggali informasi tambahan mengenai produk di luar informasi awal yang diterima. Konsumen yang tertarik secara kognitif akan secara aktif mencari detail produk, membandingkan alternatif, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk (Brodie et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2.4.3.2 Dimensi *Consumer Engagement: Emotional Engagement*

Dimensi dalam *consumer engagement* adalah *emotional engagement*, yaitu tingkat keterlibatan emosional konsumen terhadap suatu merek yang ditunjukkan melalui perasaan positif, ketertarikan, serta kedekatan emosional. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasakan koneksi emosional dengan merek sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi yang terjadi dalam lingkungan digital (Hollebeek et al., 2020). Dalam konteks pemasaran digital, keterlibatan emosional menjadi penting karena dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek.

Keterlibatan emosional terbentuk melalui pengalaman yang menyenangkan, relevansi konten, serta interaksi yang mampu membangkitkan perasaan positif pada konsumen. Konsumen yang memiliki keterikatan emosional cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi serta lebih aktif dalam berinteraksi dengan merek (Dessart et al., 2020). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam memperkuat hubungan afektif antara konsumen dan merek dalam ekosistem digital. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi perasaan senang terhadap konten atau merek serta ketertarikan emosional terhadap merek.

Indikator pertama adalah perasaan senang terhadap konten atau merek. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasakan emosi positif, seperti kesenangan atau kepuasan, saat berinteraksi dengan konten yang disajikan oleh merek. Perasaan positif ini dapat meningkatkan persepsi yang baik serta mendorong konsumen untuk terus berinteraksi dengan merek (Hollebeek et al., 2020). Dengan

demikian, emosi positif menjadi faktor penting dalam membentuk keterlibatan konsumen.

Indikator kedua adalah ketertarikan emosional terhadap merek. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen merasa memiliki kedekatan atau keterikatan emosional dengan merek. Konsumen yang memiliki ketertarikan emosional cenderung lebih loyal serta memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hubungan dengan merek dalam jangka panjang (Dessart et al., 2020). Oleh karena itu, keterikatan emosional menjadi elemen penting dalam membangun *consumer engagement* yang kuat.

2.4.3.3 Dimensi *Consumer Engagement*: *Behavioral Engagement*

Dimensi dalam *consumer engagement* adalah *behavioral engagement*, yaitu tingkat keterlibatan konsumen yang ditunjukkan melalui tindakan nyata dalam berinteraksi dengan merek di platform digital. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen secara aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan merek, seperti memberikan respons, berbagi konten, maupun terlibat dalam komunikasi digital (Hollebeek et al., 2020). Dalam konteks pemasaran digital, keterlibatan perilaku menjadi indikator yang paling terlihat dalam mengukur interaksi konsumen.

Keterlibatan perilaku terbentuk dari dorongan internal konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, serta keterikatan emosional terhadap merek. Konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi cenderung lebih aktif dalam berinteraksi serta berkontribusi dalam menyebarkan informasi mengenai produk kepada pengguna lain (Dessart et al., 2020). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi pemasaran melalui partisipasi aktif konsumen. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi frekuensi interaksi serta partisipasi aktif dalam aktivitas digital.

Indikator pertama adalah frekuensi interaksi (*like, comment, share*). Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen secara rutin melakukan interaksi terhadap konten yang disajikan oleh merek di platform digital. Frekuensi interaksi yang tinggi menunjukkan adanya ketertarikan serta keterlibatan yang kuat terhadap merek (Hollebeek et al., 2020). Dengan demikian, interaksi menjadi ukuran utama dalam menilai keterlibatan perilaku konsumen.

Indikator kedua adalah partisipasi aktif dalam aktivitas digital. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan

yang diselenggarakan oleh merek, seperti mengikuti *live streaming*, berpartisipasi dalam diskusi, atau terlibat dalam kampanye digital. Partisipasi aktif menunjukkan adanya hubungan yang lebih dalam antara konsumen dan merek (Dessart et al., 2020). Oleh karena itu, keterlibatan aktif menjadi elemen penting dalam membangun *consumer engagement* yang berkelanjutan.

2.3.4 Digital Trust (Variabel X3/Predictor)

Digital trust merupakan konsep yang merujuk pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap lingkungan digital, termasuk platform, informasi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi online. Dalam konteks pemasaran digital, kepercayaan menjadi faktor kunci karena interaksi antara konsumen dan perusahaan terjadi tanpa tatap muka secara langsung, sehingga meningkatkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, *digital trust* menjadi elemen penting yang memengaruhi bagaimana konsumen mengevaluasi informasi, menilai kredibilitas penjual, serta memutuskan untuk berinteraksi atau melakukan transaksi dalam lingkungan digital.

Secara konseptual, *digital trust* terbentuk dari persepsi konsumen terhadap keandalan, integritas, serta keamanan platform digital yang digunakan. Konsumen akan cenderung mempercayai suatu platform atau merek apabila mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan akurat, transaksi yang dilakukan aman, serta pihak yang terlibat memiliki reputasi yang baik (Kim & Peterson, 2020). Dalam konteks ini, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan produk yang ditawarkan, tetapi juga mencakup keseluruhan pengalaman digital yang dirasakan oleh konsumen selama berinteraksi dengan platform atau merek.

Dalam perspektif perilaku konsumen, *digital trust* berperan sebagai faktor yang dapat mengurangi persepsi risiko dalam transaksi online. Konsumen sering kali menghadapi ketidakpastian terkait kualitas produk, keamanan pembayaran, serta keandalan penjual dalam lingkungan digital (Gefen et al., 2020). Kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi ketidakpastian tersebut dan meningkatkan keyakinan konsumen dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menghambat interaksi konsumen serta menurunkan kemungkinan terjadinya keterlibatan yang lebih lanjut dengan merek.

Lebih lanjut, *digital trust* juga memiliki hubungan yang erat dengan kualitas interaksi yang terjadi dalam pemasaran digital. Interaksi yang transparan, responsif,

serta konsisten dapat meningkatkan persepsi kepercayaan konsumen terhadap merek (Kim & Peterson, 2020). Dalam konteks *live commerce*, kepercayaan dapat terbentuk melalui komunikasi langsung antara host dan konsumen, kejelasan informasi yang disampaikan, serta konsistensi antara informasi dan realitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman interaktif dalam lingkungan digital dapat menjadi faktor penting dalam membangun *digital trust*.

Selain itu, *digital trust* juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang dimiliki konsumen dalam menggunakan platform digital. Konsumen yang memiliki pengalaman positif cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang pernah mengalami pengalaman negatif (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap interaksi yang terjadi dalam lingkungan digital mampu memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen, sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, *digital trust* diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi hubungan antara *live commerce experience* dan *consumer engagement*. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap platform dan informasi yang disampaikan dalam *live commerce* dapat memperkuat pengaruh pengalaman terhadap keterlibatan konsumen. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan rendah, maka pengalaman yang diperoleh konsumen mungkin tidak cukup untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, *digital trust* berperan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengalaman digital dan keterlibatan konsumen.

Dengan demikian, *digital trust* merupakan konsep yang penting dalam memahami perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Kepercayaan tidak hanya memengaruhi keputusan pembelian, tetapi juga menentukan sejauh mana konsumen bersedia untuk berinteraksi dan terlibat dengan merek. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai *digital trust* menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan dalam lingkungan digital dapat memengaruhi efektivitas pengalaman *live commerce* dalam meningkatkan *consumer engagement* terhadap merek parfum seperti Fujin Frags.

2.3.4.1 Dimensi Digital Trust: Perceived Reliability

Dimensi dalam *digital trust* adalah *perceived reliability*, yaitu persepsi konsumen terhadap keandalan platform digital atau pihak yang terlibat dalam menyampaikan informasi dan melakukan transaksi. Dimensi ini mengacu pada sejauh

mana konsumen percaya bahwa sistem, penjual, atau platform dapat berfungsi secara konsisten, memberikan informasi yang akurat, serta memenuhi ekspektasi yang dijanjikan (Kim & Peterson, 2020). Dalam konteks ini, keandalan menjadi faktor penting karena konsumen sangat bergantung pada sistem digital dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi tanpa adanya interaksi fisik secara langsung.

Persepsi keandalan terbentuk dari pengalaman konsumen dalam menggunakan platform digital serta konsistensi kinerja yang ditunjukkan oleh sistem atau penjual. Platform yang stabil, responsif, serta mampu memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen (Gefen et al., 2020). Sebaliknya, gangguan sistem, informasi yang tidak akurat, atau pengalaman yang tidak konsisten dapat menurunkan persepsi keandalan dan berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, *perceived reliability* menjadi dimensi penting dalam membangun *digital trust*. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi konsistensi informasi serta keandalan sistem atau platform digital.

Indikator dari dimensi ini adalah konsistensi informasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan oleh platform atau penjual tetap konsisten dan tidak berubah-ubah dalam berbagai situasi. Informasi yang konsisten akan meningkatkan keyakinan konsumen bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan (Kim & Peterson, 2020). Sebaliknya, ketidaksesuaian informasi dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek maupun platform. Oleh karena itu, konsistensi informasi menjadi elemen penting dalam membangun persepsi keandalan.

Indikator kedua adalah keandalan sistem atau platform digital. Indikator ini mengacu pada sejauh mana platform digital dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan, seperti error, keterlambatan, atau kegagalan sistem. Platform yang stabil dan mudah digunakan akan memberikan pengalaman yang positif bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem tersebut (Gefen et al., 2020). Dengan demikian, keandalan sistem menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa interaksi digital berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan oleh konsumen.

2.3.4.2 Dimensi Digital Trust: Perceived Security

Dimensi dalam *digital trust* adalah *perceived security*, yaitu persepsi konsumen terhadap tingkat keamanan dalam menggunakan platform digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi online. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa aktivitas digital yang

dilakukan terlindungi dari risiko penyalahgunaan data maupun potensi kerugian finansial (Kim & Peterson, 2020). Dalam konteks pemasaran digital, keamanan menjadi faktor penting karena konsumen harus memberikan informasi pribadi serta melakukan transaksi secara online.

Persepsi keamanan berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dirasakan konsumen selama berinteraksi dalam lingkungan digital. Konsumen yang merasa aman cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi serta lebih bersedia untuk berinteraksi dan melakukan transaksi melalui platform digital (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, dimensi ini menjadi elemen penting dalam membangun *digital trust* yang kuat. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi perlindungan data pribadi serta keamanan dalam transaksi digital.

Indikator pertama adalah perlindungan data pribadi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa informasi pribadi yang diberikan, seperti identitas dan data kontak, dijaga dengan baik oleh platform digital. Perlindungan data yang baik akan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan konsumen terhadap sistem yang digunakan (Kim & Peterson, 2020). Dengan demikian, keamanan data menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan digital.

Indikator kedua adalah keamanan dalam transaksi digital. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen merasa bahwa proses pembayaran dan transaksi yang dilakukan melalui platform digital aman dari risiko penipuan atau kebocoran data. Sistem transaksi yang aman akan meningkatkan keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian secara online (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, keamanan transaksi menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas *e-business*.

2.3.4.3 Dimensi *Digital Trust*: Platform Trustworthiness

Dimensi dalam *digital trust* adalah *platform trustworthiness*, yaitu tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital sebagai media dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen menilai bahwa platform memiliki reputasi yang baik, dapat diandalkan, serta mampu memberikan pengalaman yang konsisten dan terpercaya (Kim & Peterson, 2020). Dalam konteks pemasaran digital, kepercayaan terhadap platform menjadi penting karena platform berperan sebagai perantara utama antara konsumen dan penjual.

Kepercayaan terhadap platform terbentuk dari pengalaman pengguna, reputasi yang dibangun, serta persepsi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Platform yang memiliki reputasi baik cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga meningkatkan keyakinan dalam menggunakan layanan yang tersedia (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, dimensi ini berperan dalam memperkuat kepercayaan konsumen secara keseluruhan dalam lingkungan digital. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi kepercayaan terhadap platform serta reputasi platform di mata pengguna.

Indikator pertama adalah kepercayaan terhadap platform digital. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa yakin bahwa platform yang digunakan dapat memberikan layanan yang dapat diandalkan dan tidak merugikan pengguna. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam berinteraksi serta melakukan transaksi melalui platform tersebut (Kim & Peterson, 2020). Dengan demikian, kepercayaan terhadap platform menjadi dasar dalam membangun hubungan digital yang berkelanjutan.

Indikator kedua adalah reputasi platform di mata pengguna. Indikator ini mengacu pada persepsi konsumen terhadap citra dan kredibilitas platform berdasarkan pengalaman pribadi maupun informasi dari pengguna lain. Platform dengan reputasi yang baik cenderung lebih dipercaya serta memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi konsumen (Gefen et al., 2020). Oleh karena itu, reputasi menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan konsumen dalam lingkungan digital.

2.3.5 Consumer Skepticism (Variabel X4/Predictor)

Consumer skepticism merupakan konsep yang merujuk pada tingkat keraguan atau ketidakpercayaan konsumen terhadap informasi pemasaran yang diterima, baik yang berasal dari perusahaan maupun dari konsumen lain dalam lingkungan digital. Dalam konteks pemasaran modern, skeptisisme konsumen menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya jumlah informasi yang tersedia di platform digital, yang tidak semuanya dapat diverifikasi secara langsung (Obermiller & Spangenberg, 2020). Kondisi ini mendorong konsumen untuk lebih kritis dalam mengevaluasi informasi sebelum membentuk sikap atau mengambil keputusan pembelian.

Secara konseptual, *consumer skepticism* mencerminkan kecenderungan konsumen untuk mempertanyakan kejujuran, kredibilitas, serta motif di balik informasi yang diterima. Konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi

cenderung tidak langsung menerima informasi yang disampaikan, melainkan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya (Boush et al., 2021). Dalam konteks ini, skeptisisme tidak selalu bersifat negatif, karena dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi konsumen dalam menghadapi potensi informasi yang menyesatkan atau bias.

Dalam lingkungan digital, *consumer skepticism* menjadi semakin penting karena konsumen terpapar pada berbagai bentuk komunikasi, seperti iklan, ulasan, serta rekomendasi dari pengguna lain. Meskipun *electronic word of mouth* sering dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel, tidak semua informasi yang disampaikan dapat dipercaya sepenuhnya (Filiari et al., 2021). Adanya kemungkinan ulasan palsu, promosi terselubung, atau informasi yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat skeptisisme konsumen terhadap informasi yang diterima. Oleh karena itu, konsumen cenderung melakukan seleksi dan evaluasi terhadap informasi sebelum memercayainya.

Lebih lanjut, *consumer skepticism* juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya serta tingkat literasi digital yang dimiliki konsumen. Konsumen yang pernah mengalami ketidaksesuaian antara informasi dan realitas produk cenderung memiliki tingkat skeptisisme yang lebih tinggi dalam interaksi berikutnya (Boush et al., 2021). Selain itu, konsumen dengan tingkat literasi digital yang baik akan lebih mampu mengidentifikasi informasi yang kredibel dan membedakannya dari informasi yang kurang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh karakteristik individu.

Dalam perspektif perilaku konsumen, *consumer skepticism* dapat memengaruhi bagaimana konsumen memproses informasi dan membentuk sikap terhadap suatu produk. Konsumen yang skeptis cenderung lebih berhati-hati, membutuhkan bukti yang lebih kuat, serta lebih selektif dalam menerima informasi (Obermiller & Spangenberg, 2020). Hal ini dapat berdampak pada efektivitas komunikasi pemasaran, karena pesan yang disampaikan mungkin tidak langsung diterima atau bahkan diabaikan oleh konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi.

Dalam penelitian ini, *consumer skepticism* diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi hubungan antara *electronic word of mouth* dan *consumer engagement*. Tingkat skeptisisme yang tinggi dapat memperlemah pengaruh *e-WOM*, karena konsumen cenderung meragukan informasi yang diterima dan kurang terdorong untuk

terlibat lebih lanjut dengan merek. Sebaliknya, tingkat skeptisisme yang rendah dapat memperkuat pengaruh *e-WOM*, karena konsumen lebih mudah menerima informasi dan lebih terbuka terhadap interaksi dengan merek. Dengan demikian, *consumer skepticism* berperan sebagai faktor yang menentukan efektivitas komunikasi antar konsumen dalam lingkungan digital.

Dengan demikian, *consumer skepticism* merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana konsumen merespons informasi dalam pemasaran digital. Tingkat keraguan yang dimiliki konsumen dapat memengaruhi persepsi, sikap, serta keterlibatan terhadap merek. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai *consumer skepticism* menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana keraguan konsumen terhadap informasi dapat memengaruhi hubungan antara *electronic word of mouth* dan *consumer engagement* terhadap produk parfum seperti Fujin Frags di era digital yang penuh dengan informasi.

2.3.5.1 Dimensi *Consumer Skepticism: Doubt Toward Information*

Dimensi dalam *consumer skepticism* adalah *doubt toward information*, yaitu tingkat keraguan konsumen terhadap kebenaran informasi yang diterima dalam konteks pemasaran digital. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen mempertanyakan validitas, akurasi, serta kejujuran informasi yang disampaikan, baik melalui iklan maupun *electronic word of mouth* (Obermiller & Spangenberg, 2020). Dalam lingkungan digital yang dipenuhi dengan berbagai sumber informasi, konsumen cenderung tidak langsung menerima informasi yang diperoleh, melainkan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mempercayainya.

Keraguan terhadap informasi sering kali muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas yang pernah dialami konsumen, serta meningkatnya kesadaran terhadap kemungkinan adanya informasi yang bias atau tidak sepenuhnya jujur (Fileri et al., 2021). Oleh karena itu, dimensi ini menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana konsumen memproses informasi secara kritis dalam lingkungan digital. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi tingkat keraguan terhadap kebenaran informasi serta kecenderungan untuk memverifikasi informasi yang diterima.

Indikator dari dimensi ini adalah tingkat keraguan terhadap kebenaran informasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa ragu terhadap informasi yang disampaikan dalam *e-WOM* atau komunikasi pemasaran digital. Konsumen yang memiliki tingkat keraguan tinggi cenderung tidak langsung percaya

terhadap klaim yang diberikan, terutama jika informasi tersebut terlihat terlalu positif atau tidak realistis (Obermiller & Spangenberg, 2020). Dengan demikian, tingkat keraguan ini menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana konsumen merespons informasi yang diterima.

Indikator kedua adalah kecenderungan untuk memverifikasi informasi. Indikator ini mengacu pada perilaku konsumen dalam mencari sumber informasi tambahan untuk memastikan kebenaran informasi yang telah diterima. Konsumen yang skeptis cenderung membandingkan berbagai sumber, membaca lebih banyak ulasan, serta mencari bukti pendukung sebelum membentuk persepsi terhadap produk (Filiari et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam proses evaluasi informasi.

2.3.5.2 Dimensi *Consumer Skepticism: Doubt Toward Motives*

Dimensi dalam *consumer skepticism* adalah *doubt toward motives*, yaitu tingkat keraguan konsumen terhadap motif atau tujuan di balik penyampaian informasi dalam pemasaran digital. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen mempertanyakan apakah informasi yang disampaikan bersifat objektif atau memiliki kepentingan tertentu, seperti promosi terselubung (Boush et al., 2021). Dalam konteks ini, konsumen tidak hanya mengevaluasi isi pesan, tetapi juga menilai niat dari pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

Keraguan terhadap motif sering muncul ketika konsumen merasa bahwa informasi yang disampaikan terlalu persuasif atau cenderung bias. Dalam lingkungan digital, hal ini dapat terjadi pada ulasan yang tidak autentik, endorsement yang tidak transparan, atau konten yang memiliki tujuan komersial tertentu (Filiari et al., 2021). Oleh karena itu, dimensi ini menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana konsumen menilai kredibilitas sumber informasi. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi kecurigaan terhadap motif promosi serta persepsi adanya kepentingan tersembunyi.

Indikator pertama adalah kecurigaan terhadap motif promosi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa informasi yang disampaikan memiliki tujuan untuk memengaruhi keputusan pembelian secara tidak objektif. Konsumen yang memiliki tingkat kecurigaan tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan lebih kritis dalam mengevaluasi pesan pemasaran (Boush et al., 2021). Dengan demikian, kecurigaan terhadap motif menjadi faktor penting dalam membentuk skeptisisme konsumen.

Indikator kedua adalah persepsi adanya kepentingan tersembunyi. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen merasa bahwa terdapat tujuan lain di balik informasi yang disampaikan, seperti kepentingan komersial yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Persepsi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan serta memengaruhi respons konsumen terhadap informasi (Filieri et al., 2021). Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor penting dalam mengurangi skeptisisme konsumen.

2.3.5.3 Dimensi *Consumer Skepticism: Resistance to Persuasion*

Dimensi dalam *consumer skepticism* adalah *resistance to persuasion*, yaitu tingkat kecenderungan konsumen untuk menolak atau tidak mudah terpengaruh oleh pesan pemasaran yang disampaikan dalam lingkungan digital. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana konsumen mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai bentuk komunikasi pemasaran, termasuk iklan maupun *electronic word of mouth* (Obermiller & Spangenberg, 2020). Dalam konteks ini, konsumen tidak hanya meragukan informasi, tetapi juga menunjukkan sikap defensif terhadap upaya persuasi.

Resistensi terhadap persuasi muncul ketika konsumen memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi, sehingga cenderung tidak langsung menerima atau mengikuti rekomendasi yang diberikan. Konsumen dengan karakteristik ini biasanya lebih selektif dalam mengevaluasi informasi serta tidak mudah dipengaruhi oleh klaim yang bersifat promosi (Boush et al., 2021). Oleh karena itu, dimensi ini menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana konsumen merespons strategi komunikasi pemasaran digital. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini meliputi ketidakmudahan terpengaruh oleh informasi, kecenderungan menolak klaim berlebihan, serta sikap kritis terhadap promosi digital.

Indikator pertama adalah ketidakmudahan terpengaruh oleh informasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen tidak mudah menerima atau mengikuti informasi yang disampaikan tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Konsumen yang memiliki resistensi tinggi cenderung mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan (Obermiller & Spangenberg, 2020). Dengan demikian, indikator ini menunjukkan tingkat independensi konsumen dalam memproses informasi.

Indikator kedua adalah kecenderungan menolak klaim berlebihan. Indikator ini mengacu pada sejauh mana konsumen tidak percaya terhadap informasi yang dianggap terlalu dilebih-lebihkan atau tidak realistis. Klaim yang berlebihan sering kali memicu

ketidakpercayaan dan meningkatkan skeptisisme konsumen terhadap produk (Boush et al., 2021). Oleh karena itu, keakuratan informasi menjadi penting dalam membangun kepercayaan.

Indikator ketiga adalah sikap kritis terhadap promosi digital. Indikator ini mencerminkan sejauh mana konsumen secara aktif mengevaluasi pesan pemasaran sebelum mempercayainya. Konsumen yang kritis akan lebih selektif dalam menerima informasi serta cenderung mencari bukti pendukung sebelum membentuk persepsi terhadap produk. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap persuasi mendorong proses evaluasi yang lebih rasional dalam lingkungan digital.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wongkitrungrueng & Assarut (2020)	<i>The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Online Sellers</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>live commerce experience</i> berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen (<i>trust</i>) dan keterlibatan konsumen (<i>consumer engagement</i>). Interaksi real-time dalam <i>live streaming</i> mampu meningkatkan persepsi nilai serta hubungan emosional antara konsumen dan penjual.
Sun et al. (2022)	<i>How live streaming influences purchase intentions in social commerce: An IT affordance perspective</i>	Penelitian ini menemukan bahwa pengalaman dalam <i>live commerce</i> secara signifikan meningkatkan <i>consumer engagement</i> melalui pembentukan <i>digital trust</i> . Faktor interaksi dan kualitas komunikasi menjadi determinan utama dalam membangun keterlibatan konsumen.

Ismagilova et al. (2020)	<i>The Effect of Electronic Word of Mouth Communications on Consumer Behavior: A Meta-Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>electronic word of mouth</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, kepercayaan, dan perilaku konsumen. Kualitas informasi dan kredibilitas sumber menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas <i>e-WOM</i> .
Haroon et al. (2024)	<i>The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Generation Z Purchase Intention in Malaysia</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-WOM</i> berpengaruh positif terhadap <i>consumer engagement</i> , namun pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat skeptisisme konsumen. Konsumen dengan tingkat skeptisisme tinggi cenderung lebih selektif dalam merespons informasi.
Filiari et al. (2021)	<i>Consumer Skepticism toward Online Reviews: The Role of Trust and Information Credibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>consumer skepticism</i> memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan (<i>digital trust</i>) dan efektivitas <i>e-WOM</i> . Konsumen yang lebih skeptis cenderung meragukan informasi dan kurang terlibat dengan merek.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

2.6 Model Penelitian

Gambar 2. 5 Model Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang masih perlu diuji secara empiris melalui penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan analisis statistik. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, penelitian ini merumuskan dua hipotesis yang berkaitan dengan pengaruh *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

- H1: *Live commerce experience* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.
- H2: *Electronic word of mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags.
- H3: *Digital Trust* memperkuat pengaruh *Live Commerce Experience* terhadap *Consumer Engagement*.
- H4: *Consumer Skepticism* memperlemah pengaruh *Electronic Word of Mouth (e-WOM)* terhadap *Consumer Engagement*.

Hipotesis tersebut akan diuji menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu *live commerce experience* dan *electronic word of mouth (e-WOM)*, terhadap variabel dependen yaitu *consumer engagement* pada produk parfum Fujin Frags. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan variabel moderasi berupa *digital trust* dan *consumer skepticism* untuk melihat pengaruh moderasi dalam hubungan antar variabel penelitian. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel yang diukur secara numerik melalui analisis statistik (Akbar et al., 2024).

Desain penelitian ini bersifat kausal-komparatif karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen dalam konteks pemasaran digital (Assyakurrohim et al., 2023). Penelitian ini juga bersifat eksplanatif, yaitu menjelaskan bagaimana *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* dapat memengaruhi *consumer engagement*, serta bagaimana *digital trust* dan *consumer skepticism* memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah individu yang pernah menonton *live streaming* penjualan parfum, pernah membaca ulasan parfum di platform digital, serta pernah membeli produk parfum melalui *online shop*. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui platform digital seperti Google Form untuk mempermudah pengumpulan data penelitian.

Struktur hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

X_1 : *Live Commerce Experience*

X_2 : *Electronic Word of Mouth (e-WOM)*

X_3 : *Digital Trust*

X_4 : *Consumer Skepticism*

Y : *Consumer Engagement*

Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan

bantuan aplikasi SmartPLS. Metode ini digunakan karena mampu menganalisis hubungan antar variabel laten secara simultan, termasuk pengaruh moderasi dalam model penelitian. Selain itu, *SEM-PLS* juga dapat digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, serta kekuatan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel bertujuan untuk menjelaskan indikator dan bentuk pengukuran dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
1	<i>Live Commerce Experience</i> (X1)	<i>Utilitarian Value</i>	Efisiensi dalam memperoleh informasi produk	(Wongkitrungruen & Assarut, 2020)
Kemudahan dalam melakukan evaluasi produk				
<i>Hedonic Value</i>		Kesenangan saat menonton <i>live streaming</i>		
		Pengalaman yang menarik dan tidak membosankan		
<i>Interactivity</i>	Kemudahan berinteraksi dengan penjual secara <i>real-time</i>			

			Responsivitas penjual dalam menjawab pertanyaan	
			Intensitas komunikasi selama <i>live streaming</i>	
2	<i>Electronic Word of Mouth (e-WOM) (X2)</i>	<i>Information Quality</i>	Kejelasan Informasi	(Ismagilova et al., 2020)
			Kelengkapan Informasi	
		<i>Credibility</i>	Kepercayaan terhadap ulasan pengguna	
			Persepsi kejujuran informasi	
		<i>Quantity of Reviews</i>	Banyaknya jumlah ulasan	
			Frekuensi munculnya rekomendasi	

			Konsistensi ulasan antar pengguna	
3	Digital Trust (X3)	<i>Perceived Reliability</i>	Konsistensi Informasi	(Kim & Peterson, 2020)
			Keandalan sistem atau platform digital	
		<i>Perceived Security</i>	Keamanan data pribadi	
			Keamanan dalam transaksi digital	
		<i>Platform Trustworthiness</i>	Kepercayaan terhadap platform digital	
			Reputasi platform di mata pengguna	
4	Consumer Skepticism (X4)	<i>Doubt Toward Information</i>	Tingkat keraguan terhadap kebenaran informasi	(Obermiller & Spangenberg, 2020)
			Kecenderungan untuk	

			memverifikasi informasi	
		<i>Doubt Toward Motives</i>	Kecurigaan terhadap motif promosi	
			Persepsi adanya kepentingan tersembunyi	
		<i>Resistance to Persuasion</i>	Ketidakmudahan terpengaruh oleh informasi	
			Kecenderungan menolak klaim berlebihan	
			Sikap kritis terhadap promosi digital	
5	Consumer Engagement (Y1)	<i>Cognitive Engagement</i>	Tingkat perhatian terhadap konten	(Hollebeek et al., 2020)
			Ketertarikan untuk mencari informasi lebih lanjut	

		<i>Emotional Engagement</i>	Perasaan senang terhadap konten/merek	
			Ketertarikan emosional terhadap merek	
		<i>Behavioral Engagement</i>	Frekuensi interaksi (<i>like, comment, share</i>)	
			Partisipasi aktif dalam aktivitas digital	

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan serta pengaruh antar variabel penelitian secara objektif melalui analisis statistik. Penelitian kausalitas bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* terhadap variabel dependen yaitu *consumer engagement*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah produk parfum Fujin Frags, yang merupakan salah satu merek parfum lokal yang memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui aktivitas *live commerce* serta interaksi konsumen melalui media sosial dan platform digital.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang pernah mengetahui, melihat, atau berinteraksi dengan konten produk parfum Fujin Frags melalui platform digital,

khususnya melalui aktivitas *live commerce* maupun informasi yang diperoleh melalui *electronic word of mouth* di media sosial.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang pernah mengetahui atau terpapar informasi mengenai produk parfum Fujin Frags melalui media sosial, platform *e-commerce*, maupun aktivitas *live commerce*. Mengingat jumlah populasi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan populasi tak terhingga (*infinite population*).

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena pemilihan responden didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernah melihat atau mengikuti aktivitas *live commerce* produk parfum di media sosial atau platform *e-commerce*.
2. Pernah membaca ulasan, komentar, atau rekomendasi mengenai produk parfum melalui media digital (*electronic word of mouth*).
3. Pernah mengetahui atau mengenal produk parfum Fujin Frags.

3.3.3 Jumlah Sampel Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lemeshow yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel pada populasi yang tidak diketahui secara pasti (*infinite population*). Metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif ketika peneliti tidak memiliki informasi yang jelas mengenai jumlah populasi secara keseluruhan, sehingga diperlukan pendekatan estimasi untuk menentukan jumlah sampel yang representatif. Rumus Lemeshow memungkinkan peneliti menentukan ukuran sampel minimum berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu, proporsi populasi yang diasumsikan, serta tingkat kesalahan (*margin of error*) yang dapat diterima (Lemeshow et al., 1990).

Menurut Lemeshow et al. (1990), penentuan ukuran sampel untuk populasi yang tidak diketahui secara pasti dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = (Z^2 \times p \times q) / d^2$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

Z = skor z pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)

p = estimasi proporsi populasi (0,5)

$q = 1 - p$ (0,5)

d = tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 5% (0,05)

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 384,16 yang kemudian dibulatkan menjadi **385 responden**. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan **385 responden** sebagai sampel penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner penelitian yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner disebarakan secara daring melalui platform digital untuk memudahkan proses pengumpulan data dari responden.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal akademik, laporan penelitian, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian mengenai *live commerce experience*, *electronic word of mouth*, dan *consumer engagement*.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima tingkat pengukuran, yaitu:

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = netral

4 = setuju

5 = sangat setuju

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

X_1 : *Live Commerce Experience*

X_2 : *Electronic Word of Mouth*

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Y1 : *Consumer Engagement*

Definisi operasional variabel akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang memuat variabel penelitian, definisi variabel, indikator variabel, serta skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* untuk menguji kualitas instrumen penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *r hitung* lebih besar daripada nilai *r tabel*.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

- **Uji normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*.

- **Uji multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

- **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi

ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Pengujian dapat dilakukan menggunakan metode uji Glejser.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

$Y = \text{consumer engagement}$

$a = \text{konstanta}$

$b_1 = \text{koefisien regresi live commerce experience}$

$b_2 = \text{koefisien regresi electronic word of mouth}$

$X_1 = \text{live commerce experience}$

$X_2 = \text{electronic word of mouth}$

$e = \text{error term}$

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. **Uji t** digunakan untuk mengetahui apakah variabel *live commerce experience* dan *electronic word of mouth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *consumer engagement*. Kriteria pengujian hipotesis adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dinyatakan diterima.

3.6.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin besar nilai R^2 maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN BAHASAN

4.1 Profil Industri

Industri parfum di Indonesia, khususnya di kanal *e-commerce*, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan pasar cukup ketat dengan dominasi beberapa merek lokal yang mampu bersaing secara agresif melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Berdasarkan data pada kuartal I tahun 2025, 10 merek parfum terlaris di *platform e-commerce Shopee* menunjukkan dominasi pangsa pasar oleh merek seperti *HMNS* dan *Saff & Co.*, masing-masing dengan pangsa pasar sebesar 3,56% dan 3,55%, diikuti oleh *Mykonos* sebesar 3,11%. Distribusi pangsa pasar relatif merata di antara merek lainnya seperti *Octarine*, *Scarlett*, *Evangeline*, *Miniso*, *Carolina Herrera*, *Onix*, dan *Afnan Perfumes*, sehingga persaingan pasar terbilang dinamis.

Perkembangan ini menandakan bahwa konsumen memiliki banyak alternatif pilihan dan keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas aroma, ketahanan produk, harga, pengalaman berbelanja digital, ulasan konsumen, serta interaksi melalui platform online. Selain aspek fungsional produk, faktor komunikasi pemasaran dan pengalaman interaktif digital terbukti memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan keterlibatan konsumen terhadap merek.

Dalam konteks pemasaran digital, platform media sosial menjadi salah satu saluran utama dalam membangun *consumer engagement*. Penggunaan fitur *live commerce* memungkinkan konsumen untuk berinteraksi secara real-time dengan penjual atau *host*, memperoleh demonstrasi produk langsung, serta mengajukan pertanyaan atau mendapatkan rekomendasi produk. Interaksi semacam ini mampu meningkatkan persepsi kepercayaan (*digital trust*), hiburan, serta keterlibatan konsumen terhadap merek, sehingga menjadi salah satu strategi pemasaran yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan parfum lokal, termasuk merek *Fujin Frags*.

Fenomena ini menunjukkan bahwa industri parfum lokal tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan merek dalam memanfaatkan strategi pemasaran digital, interaksi sosial, dan konten yang mampu meningkatkan

kepercayaan dan keterlibatan konsumen. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan brand awareness, membangun loyalitas konsumen, dan memaksimalkan keputusan pembelian melalui kanal digital secara efektif.

4.2 Profil Responden

Profil responden penelitian ini menggambarkan karakteristik konsumen yang terlibat dalam aktivitas pemasaran digital, khususnya terkait Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, Digital Trust, Consumer Skepticism, dan Consumer Engagement. Penelitian melibatkan 385 responden, dengan distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, domisili, pekerjaan, penghasilan, pengalaman live streaming, dan pengalaman membeli online yang beragam. Visualisasi data disajikan melalui pie chart untuk mempermudah interpretasi distribusi setiap kategori.

1. Usia

Analisis usia responden penting untuk memahami segmentasi konsumen dan tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas digital. Kelompok usia yang lebih muda cenderung lebih mudah terpapar konten digital, lebih interaktif, dan memiliki kemampuan teknologi lebih tinggi, sementara kelompok dewasa atau senior memberikan perspektif terkait pengalaman, kredibilitas, dan kepercayaan dalam pembelian produk secara online. Profil usia ini menjadi dasar untuk mengevaluasi pengaruh pengalaman digital terhadap Trust dan Consumer Engagement dalam penelitian ini.

Gambar 4. 1 Usia Responden

Sumber: Penulis, 2026

Mayoritas responden berada pada kelompok usia 17–25 tahun (57%), menunjukkan dominasi konsumen muda dengan keterlibatan tinggi di media digital dan Live Commerce. Kelompok usia 26–40 tahun (31%) merupakan konsumen dewasa produktif yang lebih selektif menilai informasi dan kredibilitas penjual, sementara kelompok usia ≥ 41 tahun (10%) dan < 17 tahun (3%) tetap memberikan perspektif tambahan. Distribusi usia ini memastikan bahwa penelitian dapat menilai perilaku konsumen digital secara komprehensif, dari generasi muda digital native hingga konsumen dewasa yang lebih kritis, sehingga temuan penelitian menjadi representatif dan relevan terhadap konteks penggunaan Live Commerce dan Electronic Word of Mouth.

2. Jenis Kelamin

Analisis jenis kelamin responden penting untuk memahami distribusi partisipasi dan perbedaan perilaku konsumen dalam konteks belanja online dan interaksi digital. Variasi gender memberikan wawasan terkait tingkat keterlibatan, respons terhadap promosi digital, serta pola konsumsi dalam Live Commerce dan Electronic Word of Mouth. Informasi ini membantu menilai perbedaan persepsi dan pengalaman digital antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 4. 2 Jenis Kelamin Responden

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan diagram, mayoritas responden adalah perempuan (66%), sedangkan laki-laki mencapai 34%. Komposisi ini menunjukkan bahwa

responden perempuan lebih aktif dalam mencari informasi, berinteraksi dengan konten pemasaran, dan memberikan respons terhadap promosi digital, termasuk Live Commerce dan review produk. Meskipun demikian, keterlibatan responden laki-laki tetap penting untuk memberikan perspektif tambahan terkait perilaku konsumen dalam konteks digital. Distribusi ini memastikan penelitian dapat menangkap variasi respons gender secara menyeluruh, sehingga analisis terhadap pengalaman belanja online, kepercayaan digital, dan keterlibatan konsumen menjadi lebih representatif.

3. Pendidikan

Analisis pendidikan responden penting untuk memahami kemampuan analitis dan cara konsumen menilai informasi digital, interaksi melalui Live Commerce, serta keterlibatan dalam pengalaman belanja online. Tingkat pendidikan memengaruhi pemahaman terhadap konten promosi, penilaian terhadap ulasan konsumen lain, dan tingkat kepercayaan yang terbentuk selama interaksi digital. Dengan informasi ini, penelitian dapat menilai seberapa baik responden dapat mengevaluasi elemen pemasaran digital dan mempengaruhi keputusan pembelian.

Gambar 4. 3 Pendidikan Responden

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan diagram, mayoritas responden memiliki pendidikan S1 (52%), diikuti SD-SMP-SMA (39%), S2-S3 (8%), dan yang tidak sekolah

(1%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kemampuan analitis yang memadai untuk memahami konten digital dan menilai pengalaman Live Commerce. Kelompok berpendidikan tinggi (S2–S3) memberikan perspektif lebih kritis terhadap informasi produk, sedangkan kelompok pendidikan menengah menambahkan variasi pemahaman dan persepsi. Distribusi pendidikan ini memastikan penelitian dapat menangkap perbedaan kemampuan analisis konsumen serta relevansi pengalaman digital terhadap Trust, Consumer Skepticism, dan Consumer Engagement.

4. Domisili

Analisis pendidikan responden penting untuk memahami tingkat kemampuan analitis dan cara konsumen menilai informasi digital, termasuk dalam pengalaman Live Commerce dan interaksi melalui Electronic Word of Mouth. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan responden dalam menilai kualitas konten, kredibilitas ulasan, dan tingkat kepercayaan saat melakukan pembelian secara online. Dengan informasi ini, penelitian dapat menilai variasi kemampuan konsumen dalam merespons strategi pemasaran digital.

Gambar 4. 4 Domisili Responden

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan diagram, mayoritas responden memiliki pendidikan S1 (52%), diikuti SD–SMP–SMA (39%), S2–S3 (8%), dan tidak sekolah (1%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki

kemampuan analitis yang memadai untuk memahami konten digital, menilai pengalaman Live Commerce, dan menanggapi informasi melalui Electronic Word of Mouth. Kelompok dengan pendidikan tinggi (S2–S3) memberikan perspektif lebih kritis terhadap informasi produk, sedangkan kelompok pendidikan menengah menambah variasi pemahaman konsumen. Distribusi pendidikan ini memastikan penelitian dapat menangkap perbedaan kemampuan analisis dan persepsi konsumen, sehingga temuan terkait Trust, Consumer Skepticism, dan Consumer Engagement menjadi representatif dan relevan.

5. Pekerjaan

Analisis pekerjaan responden penting untuk memahami variasi perilaku konsumen terkait keterlibatan digital dan pengalaman berbelanja online. Pekerjaan memberikan konteks mengenai akses konsumen terhadap teknologi digital, kemampuan menilai informasi, dan kemungkinan interaksi dengan konten promosi. Informasi ini juga membantu menilai bagaimana peran pekerjaan mempengaruhi Trust, keterlibatan konsumen, dan keputusan pembelian dalam Live Commerce.

Gambar 4. 5 Pekerjaan Responden

Sumber: Penulis, 2026

Analisis pekerjaan responden penting untuk memahami variasi perilaku konsumen terkait keterlibatan digital dan pengalaman berbelanja online. Pekerjaan memberikan konteks mengenai akses konsumen terhadap teknologi digital, kemampuan menilai informasi, dan kemungkinan interaksi dengan

konten promosi. Informasi ini juga membantu menilai bagaimana peran pekerjaan mempengaruhi Trust, keterlibatan konsumen, dan keputusan pembelian dalam Live Commerce.

6. Penghasilan Bulanan

Analisis penghasilan bulanan responden penting untuk memahami kemampuan ekonomi konsumen dalam menilai harga, kualitas produk, dan informasi yang disampaikan melalui platform digital. Tingkat penghasilan memengaruhi keterlibatan konsumen dalam pengalaman Live Commerce, respons terhadap promosi online, dan tingkat kepercayaan terhadap penjual. Informasi ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kondisi finansial memengaruhi Trust, Consumer Engagement, dan keputusan pembelian secara online.

Gambar 4. 6 Penghasilan Responden

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan diagram, mayoritas responden memiliki penghasilan <Rp 5.000.000 (41%), diikuti penghasilan Rp 5.000.000–10.000.000 (35%), Rp 10.000.000–30.000.000 (19%), dan > Rp 30.000.000 (5%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen berada pada kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah, sehingga mereka cenderung lebih selektif dalam menilai informasi, membandingkan produk, dan memperhatikan rekomendasi sebelum melakukan pembelian. Kelompok penghasilan lebih tinggi walaupun jumlahnya lebih sedikit tetap memberikan perspektif tambahan terkait perilaku konsumen yang lebih fleksibel dalam transaksi online. Profil penghasilan ini memastikan penelitian dapat

menangkap variasi pengalaman dan keterlibatan konsumen, serta memberikan konteks yang relevan dalam menganalisis efek Live Commerce, Electronic Word of Mouth, dan Digital Trust terhadap keputusan pembelian.

7. Pernah Menonton/Mengikuti Live Streaming Penjualan Parfume

Analisis pengalaman menonton atau mengikuti live streaming penjualan penting untuk memahami sejauh mana responden terpapar interaksi digital secara real-time. Keterlibatan dalam Live Commerce menunjukkan tingkat exposure konsumen terhadap promosi produk, kemampuan menilai kualitas konten, serta potensi pembentukan Trust melalui demonstrasi langsung dan interaksi dengan host atau penjual. Informasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana pengalaman digital memengaruhi keterlibatan konsumen, persepsi produk, dan keputusan pembelian.

Gambar 4. 7 Pengalaman Menonton Live Streaming Responden

Sumber: Penulis, 2026

Mayoritas responden (84%) pernah menonton atau mengikuti Live Streaming penjualan parfum, sedangkan 16% belum. Tingginya persentase responden yang pernah menonton menunjukkan bahwa sebagian besar sampel penelitian telah mengalami paparan terhadap strategi pemasaran digital interaktif. Hal ini memastikan bahwa pengalaman konsumen terkait Live Commerce cukup representatif untuk dianalisis dalam konteks Digital Trust, Consumer Engagement, dan Electronic Word of Mouth. Kelompok yang belum pernah menonton tetap relevan karena memberikan perspektif

konsumen baru atau yang skeptis terhadap interaksi digital, sehingga penelitian dapat menangkap variasi perilaku konsumen secara menyeluruh.

8. Pernah Membeli Produk Parfum Dari Online Shop

Analisis pengalaman membeli produk parfum dari online shop penting untuk memahami sejauh mana responden memiliki pengalaman nyata dalam transaksi digital. Pengalaman ini memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap penjual, penilaian terhadap ulasan produk, dan keterlibatan konsumen dalam aktivitas Live Commerce. Dengan informasi ini, penelitian dapat menilai pengaruh Digital Trust dan Consumer Engagement terhadap keputusan pembelian secara lebih akurat.

Gambar 4. 8 Pengalaman Pembelian Parfum Responden

Sumber: Penulis, 2026

Mayoritas responden (75%) pernah membeli produk parfum melalui online shop, sedangkan 25% belum pernah. Tingginya persentase responden yang pernah membeli menunjukkan bahwa sebagian besar sampel penelitian telah memiliki paparan nyata terhadap transaksi digital. Hal ini memastikan analisis terkait Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, Digital Trust, dan Consumer Engagement relevan dan representatif. Kelompok yang belum pernah membeli tetap memberikan perspektif tambahan, khususnya untuk konsumen baru atau yang skeptis terhadap interaksi digital. Distribusi ini memastikan penelitian dapat menangkap variasi perilaku konsumen secara menyeluruh, mendukung validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

4.3 Hasil dan Analisis Data Penelitian

Hasil analisis data menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan alat bantu analisis SmartPLS4. Analisis SEM bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang sesuai dengan model penelitian. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen (Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Consumer Engagement). Setiap hasil pengujian disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel dan diikuti dengan interpretasi untuk memperjelas maknanya.

4.3.1 Hasil Outer Model

Seluruh indikator variabel telah disusun berdasarkan dimensi masing-masing. Variabel yang diuji mencakup Live Commerce Experience (X1), Electronic Word of Mouth (X2), Digital Trust (X3), Consumer Skepticism (X4), dan Consumer Engagement (Y1). Setiap indikator dirancang untuk mengukur dimensi variabel secara menyeluruh sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 4. 9 Hasil Outer Model

Sumber: Penulis, 2026

Dapat diketahui bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas internal. Semua indikator memiliki loading factor di atas 0,7, menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan mampu mengukur konstruk variabel yang dimaksud dengan baik. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability untuk semua variabel berada di atas 0,7–0,9, yang menandakan bahwa instrumen penelitian konsisten dan reliabel. Dari hasil ini terlihat bahwa dimensi utilitarian, hedonic, dan interactivity pada Live Commerce Experience memberikan kontribusi yang kuat dalam membentuk persepsi konsumen, sedangkan dimensi information quality, credibility, dan quantity of reviews pada Electronic Word of Mouth terbukti mampu mencerminkan keterlibatan konsumen secara signifikan. Variabel Digital

Trust dan Consumer Skepticism menunjukkan reliabilitas yang baik pada masing-masing indikatornya, sedangkan semua dimensi cognitive, emotional, dan behavioral pada Consumer Engagement memiliki kemampuan indikator yang tinggi dalam mengukur keterikatan konsumen terhadap merek.

4.3.1.1 Convergent Validity

1. Loading Factor

Perlu dijelaskan bahwa tujuan uji ini adalah untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi dan mampu merepresentasikan variabel yang sama secara konsisten. Uji convergent validity dilakukan menggunakan dua parameter utama, yaitu loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Loading factor digunakan untuk mengukur kontribusi setiap indikator terhadap konstruk variabelnya, sedangkan AVE mengindikasikan proporsi varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk. Kriteria yang digunakan adalah loading factor $> 0,7$ dan AVE $> 0,5$ agar dapat dikatakan valid secara konvergen.

Tabel 4. 1 Hasil Loading Factor

	(01) Digital Trust	(02) Consumer Skepticism	(03) Live Commerce Experience	(04) Hedonic Need of Health	(05) Consumer Engagement	(06) Consumer Skepticism - OCE	(07) Digital Trust + OCE Live Comm.
01.1	0.874						
01.2	0.778						
01.3	0.750						
01.4	0.808						
01.5	0.805						
01.6	0.846						
02.1		0.774					
02.2		0.750					
02.3		0.756					
02.4		0.827					
02.5		0.818					
02.6		0.816					
02.7		0.861					
03.1			0.784				
03.2			0.770				
03.3			0.780				
03.4			0.807				
03.5			0.776				
03.6			0.819				
03.7			0.830				
04.1				0.771			
04.2				0.766			
04.3				0.770			
04.4				0.789			
04.5				0.821			
04.6				0.801			
04.7				0.822			
05.1					0.778		
05.2					0.787		
05.3					0.792		
05.4					0.821		
05.5					0.822		
05.6					0.821		
05.7					0.822		
06.1						1.000	
07.1							1.000

Sumber: Penulis, 2026

Setelah melihat hasil pengujian convergent validity pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki loading factor di atas 0,7, sementara nilai AVE untuk setiap variabel juga melebihi 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator berhasil mempresentasikan konstruk variabel secara memadai. Variabel Live Commerce Experience dengan dimensi utilitarian, hedonic, dan interactivity

menunjukkan kontribusi indikator yang seimbang terhadap variabel tersebut. Variabel Electronic Word of Mouth dengan dimensi information quality, credibility, dan quantity of reviews juga memenuhi kriteria convergent validity, menandakan setiap dimensi mampu menangkap persepsi konsumen secara akurat. Begitu pula, variabel Digital Trust, Consumer Skepticism, dan Consumer Engagement dengan dimensi indikator masing-masing telah memenuhi standar konvergen.

2. *Average Variance Extracted (AVE)*

Perlu dijelaskan bahwa tujuan uji ini adalah untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi dan mampu merepresentasikan variabel yang sama secara konsisten. Uji convergent validity dilakukan menggunakan dua parameter utama, yaitu loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Loading factor digunakan untuk mengukur kontribusi setiap indikator terhadap konstruk variabelnya, sedangkan AVE mengindikasikan proporsi varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk. Kriteria yang digunakan adalah loading factor $> 0,7$ dan AVE $> 0,5$ agar dapat dikatakan valid secara konvergen.

Tabel 4. 2 Hasil Uji AVE

Variabel	Average variance extracted (AVE)
(M1) Digital Trust	0,684
(M2) Consumer Skepticism	0,657
(X1) Live Commerce Experience	0,625
(X2) Electronic Word of Mouth	0,627
(Y) Consumer Engagement	0,654

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator pada setiap variabel menunjukkan loading factor di atas 0,7 (nilai dapat dilihat pada tabel), menandakan bahwa masing-masing indikator mampu merepresentasikan konstruk variabel secara akurat. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap variabel juga melebihi batas minimal 0,5

4.3.1.2 *Discriminant Validity*

1. *Fornell Lareker Criterion*

Perlu dijelaskan bahwa uji discriminant validity memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana setiap konstruk variabel berbeda secara konseptual dengan konstruk lainnya. Dalam penelitian ini, uji Fornell-Larcker Criterion digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk mampu mengukur aspek unik dari variabelnya sendiri tanpa tumpang tindih dengan konstruk lain. Prinsip yang digunakan adalah membandingkan akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) suatu variabel dengan korelasinya terhadap variabel lain. Jika akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel, maka konstruk dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4. 3 Hasil Fornell Lareker Criterion

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion					
	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(X1) Live Commerce Experience	(X2) Electronic Word of Mouth	(Y) Consumer Engagement
(M1) Digital Trust	0.827				
(M2) Consumer Skepticism	0.411	0.810			
(X1) Live Commerce Experience	0.461	0.477	0.791		
(X2) Electronic Word of Mouth	0.437	0.492	0.562	0.792	
(Y) Consumer Engagement	0.569	0.572	0.569	0.585	0.806

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel Fornell-Larcker di atas, terlihat bahwa akar kuadrat AVE dari setiap variabel lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain, menandakan validitas diskriminan terpenuhi. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk, yaitu Digital Trust, Consumer Skepticism, Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, dan Consumer Engagement, mampu menangkap karakteristik unik variabelnya. Hal ini sangat penting karena setiap konstruk harus secara eksklusif mengukur konsep yang dimaksud tanpa adanya overlap dengan konstruk lain. Misalnya, Digital Trust tetap mampu merepresentasikan kepercayaan konsumen pada platform digital secara spesifik, sementara Live Commerce Experience menangkap pengalaman interaktif konsumen selama sesi live commerce. Hasil ini memastikan bahwa analisis inner model dapat dilakukan dengan tingkat keyakinan tinggi dan interpretasi pengaruh antar variabel akan akurat. Dengan demikian, uji Fornell-Larcker Criterion membuktikan bahwa semua variabel penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik, yang menjadi dasar kuat bagi tahapan analisis selanjutnya dalam penelitian ini.

2. *Heterotrait Monotrait (HTMT)*

Perlu dijelaskan bahwa uji Heterotrait-Monotrait Ratio digunakan untuk menilai diskriminan konstruk secara lebih ketat dibanding metode Fornell-Larcker. HTMT mengukur rasio korelasi antar indikator dari konstruk berbeda (heterotrait) terhadap korelasi antar indikator dalam konstruk yang sama (monotrait). Jika nilai HTMT kurang dari 0,9, konstruk dianggap memiliki validitas diskriminan yang memadai. Uji ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian FUJIN, seperti Digital Trust, Consumer Skepticism, Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, dan Consumer Engagement, tetap mengukur aspek unik variabelnya dan tidak saling tumpang tindih.

Tabel 4. 4 Hasil *Heterotrait Monotrait* (HTMT)

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(E1) Live Commerce Experience	(E2) Electronic Word of Mouth	(F) Consumer Engagement	(M2) Consumer Skepticism x (E2) E-		
(M1) Digital Trust	0,880							
(M2) Consumer Skepticism	0,309	0,822						
(E1) Live Commerce Experience	0,481	0,541	0,814					
(E2) Electronic Word of Mouth	0,529	0,551	0,612	0,845				
(F) Consumer Engagement	0,197	0,113	0,206	0,383	0,828			
(M2) Consumer Skepticism x (E2) Electronic Word of Mouth	0,270	0,284	0,218	0,187	0,181	0,878		

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel HTMT di atas, semua nilai berada di bawah batas kritis 0,9, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik. Nilai HTMT yang rendah menegaskan bahwa konstruk Digital Trust, Consumer Skepticism, Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, dan Consumer Engagement tetap mengukur aspek unik dari masing-masing variabel, tanpa tumpang tindih yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa setiap indikator tetap secara eksklusif merepresentasikan variabelnya masing-masing, sehingga hasil uji HTMT memperkuat temuan dari Fornell-Larcker Criterion dan menjadi dasar kuat untuk analisis inner model serta uji hipotesis berikutnya.

3. Cross Loading

Perlu dijelaskan bahwa metode ini digunakan untuk menilai validitas diskriminan dengan memeriksa apakah setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk sendiri dibandingkan konstruk lainnya. Metode Cross Loadings memastikan bahwa indikator mengukur variabel yang dimaksud secara eksklusif dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lain. Dengan kata lain, setiap indikator harus memiliki kontribusi terbesar pada variabelnya sendiri untuk mempertahankan validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4. 5 Hasil Cross Loading

Discriminant validity - Cross loadings							
	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(M3) Live Commerce Experience	(M4) Electronic Word of Mouth	(M5) Consumer Engagement	(M6) Consumer Skepticism (2021)	(M7) Digital Trust (2021)
MT1	0.804	0.180	0.211	0.168	0.289	-0.122	-0.106
MT2	0.799	0.210	0.289	0.276	0.442	-0.184	-0.106
MT3	0.793	0.180	0.469	0.358	0.277	-0.142	-0.207
MT4	0.819	0.147	0.289	0.584	0.209	-0.108	-0.146
MT5	0.809	0.181	0.217	0.290	0.517	-0.276	-0.106
MT6	0.848	0.220	0.277	0.254	0.441	-0.188	-0.110
MT7	0.829	0.179	0.218	0.281	0.419	-0.275	-0.227
MT8	0.820	0.178	0.287	0.408	0.412	-0.189	-0.212
MT9	0.823	0.178	0.282	0.275	0.412	-0.228	-0.158
MT10	0.809	0.217	0.406	0.424	0.464	-0.272	-0.243
MT11	0.828	0.178	0.282	0.275	0.412	-0.228	-0.197
MT12	0.817	0.178	0.218	0.303	0.428	-0.274	-0.190
MT13	0.800	0.181	0.227	0.278	0.412	-0.287	-0.190
MT14	0.815	0.180	0.289	0.408	0.464	-0.271	-0.192
MT15	0.818	0.180	0.210	0.170	0.448	-0.278	-0.180
MT16	0.817	0.210	0.289	0.278	0.464	-0.280	-0.233
MT17	0.808	0.180	0.287	0.278	0.412	-0.228	-0.271
MT18	0.804	0.180	0.278	0.418	0.412	-0.188	-0.238
MT19	0.817	0.180	0.218	0.289	0.442	-0.278	-0.181
MT20	0.814	0.181	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT21	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT22	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT23	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT24	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT25	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT26	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT27	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT28	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT29	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT30	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT31	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT32	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT33	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT34	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT35	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT36	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT37	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT38	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT39	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT40	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT41	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT42	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT43	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT44	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT45	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT46	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT47	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT48	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT49	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT50	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT51	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT52	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT53	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT54	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT55	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT56	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT57	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT58	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT59	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT60	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT61	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT62	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT63	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT64	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT65	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT66	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT67	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT68	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT69	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT70	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT71	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT72	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT73	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT74	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT75	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT76	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT77	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT78	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT79	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT80	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT81	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT82	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT83	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT84	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT85	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT86	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT87	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT88	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT89	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT90	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT91	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT92	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT93	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT94	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT95	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT96	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT97	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT98	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT99	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180
MT100	0.802	0.180	0.210	0.210	0.412	-0.287	-0.180

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel Cross Loadings, terlihat bahwa setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstraknya sendiri dibandingkan konstruk lain. Hal ini menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut secara eksklusif merepresentasikan variabel yang dimaksud, sehingga validitas diskriminan tetap terjaga. Hasil ini melengkapi temuan dari Fornell-Larcker Criterion dan HTMT, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu Digital Trust, Consumer Skepticism, Live Commerce Experience, Electronic Word of Mouth, dan Consumer Engagement, memiliki validitas diskriminan yang baik. Dengan demikian, semua indikator layak digunakan untuk analisis inner model dan pengujian hipotesis, serta memastikan interpretasi pengaruh antar variabel dapat dilakukan dengan akurat.

4.3.1.3 Hasil *Reliability Test*

Reliability Test atau uji reliabilitas merupakan tahap penting dalam penelitian untuk menilai konsistensi internal instrumen yang digunakan. Uji ini bertujuan memastikan bahwa seluruh indikator dalam suatu konstruk mampu mengukur variabel secara konsisten, menghasilkan data yang stabil dan dapat diandalkan ketika digunakan dalam kondisi yang sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (ρ_a dan ρ_c), sedangkan Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk variabel. Kriteria yang digunakan adalah nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7,

dan nilai AVE lebih besar dari 0,5. Dengan terpenuhinya kriteria ini, dapat dipastikan bahwa setiap variabel penelitian ini memiliki instrumen yang konsisten dan andal, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis inner model dan uji hipotesis secara valid dan akurat.

Tabel 4. 6 Hasil Reliability Test

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
(M1) Digital Trust	0.908	0.911	0.929	0.664
(M2) Consumer Skepticism	0.913	0.916	0.930	0.657
(X1) Live Commerce Experience	0.900	0.900	0.921	0.625
(X2) Electronic Word of Mouth	0.901	0.901	0.922	0.627
(Y) Consumer Engagement	0.894	0.895	0.919	0.654

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7, sedangkan nilai AVE untuk setiap variabel juga melebihi 0,5. Hal ini menandakan bahwa setiap indikator instrumen penelitian konsisten dan reliabel dalam mengukur konstruk variabelnya masing-masing. Misalnya, Digital Trust mampu mengukur kepercayaan konsumen terhadap platform secara konsisten, sementara Live Commerce Experience berhasil menangkap pengalaman interaktif konsumen selama sesi live commerce dengan stabil. Dengan terpenuhinya kriteria reliabilitas ini, seluruh data penelitian ini dapat digunakan untuk analisis inner model dan uji hipotesis dengan tingkat keyakinan tinggi, sehingga interpretasi hubungan antar variabel akan akurat dan valid.

4.3.2 Hasil Inner Model

Hasil analisis inner model dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Analisis ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan SmartPLS4. Uji inner model bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth, terhadap variabel dependen Consumer Engagement, termasuk pengaruh variabel moderator Digital Trust dan Consumer Skepticism.

Hasil analisis inner model dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Analisis ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan SmartPLS4. Uji inner model bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth, terhadap variabel dependen Consumer Engagement, termasuk pengaruh variabel moderator Digital Trust dan Consumer Skepticism.

Setiap variabel telah diuji melalui pengujian outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas indikator. Setelah konstruk variabel dinyatakan valid dan reliabel, analisis inner model dilakukan untuk memperoleh path coefficient, t-value, dan signifikansi masing-masing jalur pengaruh. Analisis ini membantu untuk memahami sejauh mana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen secara langsung maupun melalui variabel moderator.

Gambar 4. 10 Hasil Inner Model

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan hasil inner model terbaru, terlihat bahwa Live Commerce Experience memberikan pengaruh positif terhadap Consumer Engagement dengan path coefficient sebesar 0,221 dan signifikansi p-value 0,000, yang menunjukkan

bahwa pengalaman interaktif konsumen selama sesi live commerce meningkatkan keterlibatan konsumen secara kognitif, emosional, dan perilaku. Electronic Word of Mouth juga berpengaruh positif terhadap Consumer Engagement dengan path coefficient 0,242 dan p-value 0,024, menunjukkan bahwa ulasan dan rekomendasi konsumen lain turut meningkatkan partisipasi konsumen.

Selain itu, Digital Trust memperkuat pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement, menandakan bahwa kepercayaan konsumen terhadap platform digital membuat pengalaman live commerce lebih efektif. Sementara itu, Consumer Skepticism memperlemah pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement, menunjukkan bahwa konsumen yang skeptis cenderung lebih kritis terhadap informasi dari ulasan konsumen lain.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan sekitar 57% variasi dalam Consumer Engagement, menandakan bahwa model penelitian ini cukup kuat dan valid. Hasil ini menjadi dasar untuk menyusun pembahasan lebih mendalam mengenai pengaruh variabel independen dan moderator terhadap keterlibatan konsumen.

4.3.2.1 Hasil R Square

Perlu dijelaskan bahwa R-Square merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R-Square menunjukkan kekuatan prediksi model, di mana semakin tinggi nilai R-Square, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. R-Square adjusted juga disajikan untuk memperhitungkan jumlah variabel dalam model, sehingga memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan prediktif model.

Tabel 4. 7 Hasil R Square

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
(Y) Consumer Engagement	0.570	0.563

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square untuk variabel Consumer Engagement sebesar 0,570, sementara R-Square adjusted sebesar 0,563. Hal ini menunjukkan

bahwa sekitar 57% variasi dalam keterlibatan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth, termasuk pengaruh variabel moderator Digital Trust dan Consumer Skepticism. Nilai ini menandakan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik, sehingga hasil analisis inner model dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap keterlibatan konsumen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

4.3.2.2 Model Fit

Perlu dijelaskan bahwa Model Fit digunakan untuk menilai seberapa baik model penelitian sesuai dengan data yang diperoleh. Model fit memastikan bahwa struktur hubungan antar variabel dalam model merepresentasikan data secara akurat. Dalam penelitian ini, beberapa ukuran digunakan untuk menilai kesesuaian model, antara lain SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), d_ULS, d_G, Chi-square, dan NFI (Normed Fit Index). Nilai-nilai ini memberikan indikasi apakah model memiliki kesalahan residual rendah, perbedaan yang kecil antara model terestimasi dan model jenuh, serta kecocokan antara data dan model teoretis.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Model Fit

Model fit		
	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.043	0.043
d_ULS	1.039	1.047
d_G	0.394	0.394
Chi-square	861.100	863.255
NFI	0.895	0.894

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai SRMR sebesar 0,043 untuk model jenuh maupun model estimasi menunjukkan bahwa model memiliki residual standar yang rendah, sehingga kesalahan prediksi antar variabel minimal. Nilai d_ULS dan d_G yang relatif kecil mengindikasikan bahwa perbedaan antara model estimasi dan model jenuh tidak signifikan. Chi-square yang dihasilkan memperlihatkan kesesuaian yang memadai antara model teoretis dan data observasi, sedangkan nilai NFI sebesar 0,894 menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang tinggi dengan data. Dengan demikian, seluruh indikator menunjukkan bahwa model penelitian memiliki model fit

yang baik, sehingga dapat digunakan untuk analisis inner model dan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan tinggi.

4.3.2.3 Uji Hipotesis

Perlu dijelaskan bahwa uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun melalui variabel moderator. Uji ini menggunakan path coefficient, t-value, dan p-value sebagai indikator untuk menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel. Hipotesis diterima jika path coefficient menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dan nilai p-value $< 0,05$.

Tabel 4. 9 Uji Hipotesis

Path coefficients - Mean, STDEV, T statistics, p values	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
(M1) Digital Trust -> (Y) Consumer Engagement	0,283	0,201	0,054	5,208	0,000
(M1) Digital Trust x (X1) Live Commerce Experience -> (Y) Consumer Engagement	0,097	0,094	0,043	2,238	0,023
(M2) Consumer Skepticism -> (Y) Consumer Engagement	0,391	0,290	0,067	5,171	0,000
(M2) Consumer Skepticism x (X2) Electronic Word of Mouth -> (Y) Consumer Engagement	-0,106	0,108	0,047	-2,257	0,024
(X1) Live Commerce Experience -> (Y) Consumer Engagement	0,221	0,221	0,060	3,717	0,000
(X2) Electronic Word of Mouth -> (Y) Consumer Engagement	0,342	0,348	0,063	4,212	0,000

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, semua jalur pengaruh menunjukkan nilai p-value $< 0,05$, sehingga semua hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Consumer Engagement, yang mengindikasikan bahwa pengalaman interaktif dan ulasan konsumen lain mendorong keterlibatan konsumen secara kognitif, emosional, dan perilaku.

Selain itu, variabel moderator Digital Trust memperkuat pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement, sedangkan Consumer Skepticism memperlemah pengaruh Electronic Word of Mouth. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen pada platform digital meningkatkan efektivitas pengalaman live commerce, sementara skeptisisme konsumen menurunkan pengaruh ulasan terhadap keterlibatan.

Hasil uji hipotesis ini mendukung kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, menegaskan bahwa variabel independen dan moderator berperan signifikan dalam memengaruhi keterlibatan konsumen pada produk.

4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis inner model, uji R-square, dan uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Consumer Engagement pada produk Fujin. Pengaruh ini tercermin dari nilai path coefficient masing-masing variabel serta signifikansi p-value $< 0,05$, yang menegaskan bahwa pengalaman interaktif konsumen dan informasi dari ulasan konsumen lain berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan konsumen secara kognitif, emosional, dan perilaku.

Hasil ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa pengalaman yang menyenangkan dan interaktif selama bertransaksi dapat meningkatkan keterikatan konsumen terhadap merek. Dalam konteks Live Commerce Experience, dimensi utilitarian dan hedonic memberikan stimulasi yang mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam berinteraksi, memberikan tanggapan, serta melakukan pembelian. Sedangkan Electronic Word of Mouth memberikan informasi kredibel dan jumlah ulasan yang memadai, sehingga memengaruhi keputusan konsumen dan memperkuat keterlibatan mereka dalam platform digital.

Selain itu, variabel moderator Digital Trust terbukti memperkuat pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap platform digital menjadi faktor penting yang meningkatkan efektivitas pengalaman live commerce. Konsumen yang percaya pada keamanan dan kredibilitas platform cenderung lebih aktif berpartisipasi dan merasa nyaman dalam melakukan interaksi maupun pembelian. Sebaliknya, Consumer Skepticism berfungsi sebagai moderator yang memperlemah pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement. Konsumen yang skeptis cenderung lebih kritis dan selektif terhadap informasi, sehingga meskipun terdapat ulasan positif, keterlibatan mereka menjadi lebih terbatas.

Nilai R-square sebesar 0,570 menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan 57% variasi dalam Consumer Engagement, yang menandakan bahwa model penelitian memiliki kekuatan prediksi yang cukup baik. Hal ini menegaskan bahwa Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth merupakan faktor utama yang mendorong keterlibatan konsumen, namun terdapat 43% variasi lain yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal atau variabel lain di luar model penelitian.

4.4 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian merupakan konsekuensi yang muncul dari temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian. Implikasi ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori, praktik manajerial, maupun penerapan strategi yang relevan dalam konteks bisnis. Melalui pembahasan implikasi, hasil penelitian tidak hanya berhenti pada pengujian hipotesis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif.

Dalam penelitian ini, implikasi hasil penelitian disusun berdasarkan masing-masing hipotesis yang telah diuji. Setiap hipotesis akan dibahas dari tiga perspektif utama, yaitu implikasi teoritis, implikasi manajerial, dan implikasi aplikatif. Implikasi teoritis bertujuan menjelaskan kontribusi temuan penelitian terhadap pengembangan literatur dan teori yang relevan. Implikasi manajerial berfokus pada rekomendasi yang dapat diterapkan oleh manajemen Fujin Frags dalam mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Sementara itu, implikasi aplikatif menjelaskan bentuk implementasi nyata yang dapat dilakukan perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, pembahasan implikasi diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi pengembangan akademik maupun praktik bisnis dalam konteks pemasaran digital produk parfum.

4.4.1 H1: Pengaruh *Live Commerce Experience* terhadap *Consumer Engagement*

- Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Live Commerce Experience* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags. Temuan ini mendukung *Digital Marketing Communication Theory* yang menyatakan bahwa komunikasi interaktif melalui platform digital mampu meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap suatu merek. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wongkitrungrueng dan Assarut (2020) serta Sun et al. (2023) yang menemukan bahwa pengalaman berbelanja melalui *live commerce* dapat meningkatkan interaksi, partisipasi, serta keterikatan konsumen terhadap merek. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat literatur mengenai pentingnya pengalaman digital sebagai faktor pembentuk *consumer engagement* dalam konteks pemasaran digital.

- Implikasi Manajerial

Bagi manajemen Fujin Frags, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengalaman yang diberikan selama sesi *live commerce* harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemasaran digital. Perusahaan perlu memastikan bahwa sesi *live streaming* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjualan, tetapi juga sebagai media interaksi yang mampu memberikan pengalaman yang menarik bagi konsumen. Penyajian demonstrasi produk secara langsung, sesi tanya jawab yang responsif, serta komunikasi yang lebih personal dapat meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek.

Selain itu, berdasarkan masukan dari narasumber ahli (Bapak Satrio Matin Utomo S.T., M.A.B), pengalaman yang diperoleh konsumen selama sesi *live commerce* perlu diimbangi dengan penawaran nilai yang menarik bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen yang telah memahami kualitas suatu produk cenderung lebih mudah mengambil keputusan ketika memperoleh penawaran harga yang dianggap menguntungkan. Oleh karena itu, Fujin Frags tidak hanya perlu menghadirkan sesi *live commerce* yang interaktif, tetapi juga dapat mengombinasikannya dengan promosi terbatas, potongan harga, maupun paket bundling yang mampu meningkatkan daya tarik pembelian selama sesi berlangsung. Strategi tersebut berpotensi meningkatkan keterlibatan konsumen sekaligus mendorong konversi penjualan secara lebih efektif.

- **Implikasi Aplikatif**

Secara aplikatif, Fujin Frags dapat meningkatkan frekuensi pelaksanaan *live commerce* melalui platform seperti *TikTok Live* dan *Shopee Live* dengan format yang lebih interaktif. Perusahaan juga dapat menambahkan sesi edukasi mengenai karakteristik parfum, ketahanan aroma, serta rekomendasi penggunaan parfum sesuai aktivitas konsumen. Pendekatan tersebut dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam sehingga meningkatkan perhatian, minat, dan partisipasi konsumen terhadap merek Fujin Frags.

4.4.2 H2: Pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap *Consumer Engagement*

- **Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Electronic Word of Mouth (e-WOM)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags. Temuan ini mendukung *Consumer Behavior Theory* yang menjelaskan bahwa informasi yang diterima konsumen dari lingkungan sosial dapat memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ismagilova et al. (2021) yang menyatakan bahwa *e-WOM* memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan, kepercayaan, serta respons konsumen terhadap suatu merek. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa komunikasi antar konsumen dalam lingkungan digital memiliki peran penting dalam membentuk *consumer engagement*.

- Implikasi Manajerial

Bagi manajemen Fujin Frags, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan *e-WOM* sebagai bagian dari strategi pemasaran digital. Perusahaan perlu mendorong konsumen untuk membagikan pengalaman penggunaan produk secara sukarela melalui ulasan, komentar, maupun konten media sosial. Semakin banyak informasi positif yang dibagikan oleh konsumen, semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan agar konsumen terdorong untuk memberikan ulasan positif secara organik.

Selain itu, berdasarkan masukan dari narasumber ahli (Bapak Satrio Matin Utomo, S.T., M.A.B.), informasi yang diperoleh konsumen melalui *electronic word of mouth* akan lebih efektif apabila didukung oleh persepsi positif terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Dalam praktiknya, konsumen cenderung menjadikan ulasan dan pengalaman pengguna lain sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat keyakinan mereka sebelum melakukan pembelian. Namun, ketika konsumen telah mengetahui kualitas suatu produk, informasi tambahan berupa ulasan positif dan rekomendasi dari pengguna lain dapat semakin meningkatkan ketertarikan serta keterlibatan mereka terhadap merek. Oleh karena itu, Fujin Frags perlu mendorong terciptanya *electronic word of mouth* yang autentik dan kredibel agar mampu meningkatkan *consumer engagement* secara lebih optimal.

- Implikasi Aplikatif

Secara aplikatif, Fujin Frags dapat mengembangkan program *review* pelanggan, kampanye *user-generated content*, serta aktivitas komunitas digital yang mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman penggunaan produk. Selain itu, perusahaan dapat menampilkan testimoni pelanggan pada media sosial maupun *platform e-commerce* untuk meningkatkan eksposur *e-WOM*

yang positif. Strategi tersebut dapat meningkatkan interaksi konsumen sekaligus memperkuat hubungan antara konsumen dan merek.

4.4.3 H3: Peran *Digital Trust* dalam Memperkuat Pengaruh *Live Commerce Experience* terhadap *Consumer Engagement*

- Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Digital Trust* mampu memperkuat pengaruh *Live Commerce Experience* terhadap *Consumer Engagement*. Temuan ini mendukung penelitian Kim dan Peterson (2020) yang menjelaskan bahwa kepercayaan digital merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas interaksi konsumen dalam lingkungan digital. Hasil ini menunjukkan bahwa pengalaman positif dalam *live commerce* akan menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi ketika konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap platform, penjual, maupun informasi yang disampaikan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur mengenai peran moderasi *digital trust* dalam hubungan antara pengalaman digital dan *consumer engagement*.

- Implikasi Manajerial

Bagi manajemen Fujin Frags, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *live commerce* tidak hanya ditentukan oleh kualitas konten, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kredibilitas informasi produk, transparansi komunikasi, serta konsistensi antara informasi yang disampaikan dengan kualitas produk yang diterima konsumen. Upaya tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memaksimalkan efektivitas aktivitas *live commerce*.

Selain itu, berdasarkan masukan dari narasumber ahli (Bapak Satrio Matin Utomo, S.T., M.A.B.), pengalaman yang menarik dalam sesi *live commerce* tidak akan memberikan dampak maksimal apabila konsumen belum memiliki kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Konsumen cenderung lebih mudah terlibat dan mengambil keputusan ketika mereka merasa yakin bahwa informasi produk yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, Fujin Frags perlu memastikan bahwa seluruh komunikasi selama sesi *live commerce* dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak berlebihan. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen,

pengalaman yang diperoleh selama *live commerce* akan lebih efektif dalam membangun *consumer engagement* terhadap merek.

- Implikasi Aplikatif

Secara aplikatif, Fujin Frags dapat memperkuat *digital trust* melalui penyediaan informasi produk yang lengkap, transparan, dan mudah diverifikasi. Perusahaan juga dapat menampilkan bukti transaksi, testimoni pelanggan asli, serta dokumentasi penggunaan produk selama sesi *live commerce*. Selain itu, pelayanan pelanggan yang responsif dan kebijakan transaksi yang jelas dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek.

4.4.4 H4: Peran *Consumer Skepticism* dalam Memperlemah Pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap *Consumer Engagement*

- Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Consumer Skepticism* memperlemah pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap *Consumer Engagement*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Filieri et al. (2021) yang menjelaskan bahwa konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi informasi digital dan tidak mudah dipengaruhi oleh ulasan maupun rekomendasi yang diterima. Hasil ini memperkuat literatur perilaku konsumen digital yang menyatakan bahwa efektivitas *e-WOM* tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas informasi, tetapi juga oleh karakteristik psikologis konsumen dalam memproses informasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan peran moderasi *consumer skepticism* pada hubungan antara *e-WOM* dan *consumer engagement*.

- Implikasi Manajerial

Bagi manajemen Fujin Frags, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh konsumen akan merespons informasi *e-WOM* dengan cara yang sama. Sebagian konsumen memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi sehingga membutuhkan bukti yang lebih kuat sebelum mempercayai informasi yang diterima. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh ulasan, testimoni, dan informasi yang ditampilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta berasal dari pengalaman nyata konsumen. Langkah ini penting

untuk mengurangi keraguan konsumen dan meningkatkan efektivitas *e-WOM* dalam membangun keterlibatan konsumen.

Selain itu, berdasarkan masukan dari narasumber ahli (Bapak Satrio Matin Utomo, S.T., M.A.B.), konsumen saat ini cenderung lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di lingkungan digital karena banyaknya sumber informasi yang tersedia. Dalam praktiknya, konsumen tidak selalu langsung mempercayai ulasan atau rekomendasi yang mereka temukan, terutama apabila informasi tersebut terlihat terlalu berlebihan atau tidak didukung oleh bukti yang jelas. Oleh karena itu, Fujin Frags perlu memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan melalui testimoni pelanggan asli, dokumentasi penggunaan produk, serta ulasan yang objektif dan transparan. Pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi tingkat keraguan konsumen sehingga pengaruh *electronic word of mouth* terhadap *consumer engagement* dapat tetap terjaga dengan baik.

- Implikasi Aplikatif

Secara aplikatif, Fujin Frags dapat memanfaatkan testimoni pelanggan yang autentik, dokumentasi penggunaan produk secara nyata, serta ulasan yang menjelaskan kelebihan maupun keterbatasan produk secara objektif. Selain itu, perusahaan dapat menyediakan konten edukatif mengenai bahan parfum, karakter aroma, dan kualitas produk untuk membantu konsumen melakukan evaluasi secara lebih rasional. Pendekatan yang transparan dan informatif tersebut dapat mengurangi tingkat skeptisisme konsumen sehingga pengaruh *e-WOM* terhadap *consumer engagement* menjadi lebih optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Live Commerce Experience* dan *Electronic Word of Mouth* terhadap *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags, maka simpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Live Commerce Experience* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

Pengalaman interaktif yang diperoleh konsumen selama mengikuti aktivitas *live commerce* mampu meningkatkan keterlibatan konsumen secara kognitif, emosional, dan perilaku. Konsumen yang memperoleh pengalaman yang menyenangkan, informatif, serta interaktif selama sesi *live streaming* cenderung lebih aktif dalam memberikan respons, berinteraksi dengan konten merek, serta memiliki keterikatan yang lebih tinggi terhadap brand Fujin Frags.

2. *Electronic Word of Mouth (e-WOM)* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Consumer Engagement* pada produk parfum Fujin Frags.

Informasi, ulasan, serta rekomendasi yang disampaikan oleh konsumen lain melalui media digital terbukti mampu meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap pengalaman pengguna lain, sehingga ulasan positif dan komunikasi antar konsumen melalui platform digital dapat memperkuat persepsi konsumen serta meningkatkan partisipasi mereka terhadap aktivitas merek di media sosial.

3. *Digital Trust* terbukti mampu memperkuat pengaruh *Live Commerce Experience* terhadap *Consumer Engagement*.

Kepercayaan konsumen terhadap *platform digital* maupun terhadap informasi yang disampaikan selama *live commerce* menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengalaman *live commerce*. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform dan brand, maka semakin besar pula pengaruh pengalaman *live commerce* dalam meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap Fujin Frags.

4. *Consumer Skepticism* terbukti memperlemah pengaruh *Electronic Word of Mouth* terhadap *Consumer Engagement*.

Konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi terhadap informasi digital cenderung lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima ulasan maupun rekomendasi yang beredar di media sosial. Kondisi ini menyebabkan pengaruh *electronic word of mouth* terhadap keterlibatan konsumen menjadi lebih rendah dibandingkan konsumen yang memiliki tingkat skeptisisme lebih rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan strategi pemasaran berbasis *live commerce* dengan menciptakan sesi *live streaming* yang lebih interaktif, informatif, dan menarik. Penggunaan host yang komunikatif, demonstrasi produk yang jelas, serta interaksi real-time yang aktif dengan audiens dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan memperkuat *consumer engagement* terhadap merek. Selain itu, perusahaan juga perlu mendorong terciptanya *electronic word of mouth* yang positif melalui peningkatan kualitas produk, pelayanan pelanggan, serta aktivitas media sosial yang mampu mendorong konsumen untuk memberikan ulasan dan berbagi pengalaman mereka secara sukarela. Strategi ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas merek serta memperluas jangkauan pemasaran secara organik.
2. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital maupun merek melalui transparansi informasi produk, konsistensi komunikasi, serta peningkatan keamanan transaksi digital. Kepercayaan konsumen merupakan faktor penting yang dapat memperkuat efektivitas strategi *live commerce* dalam meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga kualitas komunikasi selama *live streaming* agar konsumen merasa nyaman dan yakin terhadap informasi yang disampaikan. Dengan meningkatnya *digital trust*, konsumen akan lebih mudah membangun hubungan jangka panjang dengan brand Fujin Frags.

3. Perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan kredibilitas ulasan dan informasi yang beredar di media sosial dengan memastikan bahwa komunikasi pemasaran dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak berlebihan. Penggunaan testimoni asli dari konsumen serta konten yang autentik dapat membantu mengurangi tingkat skeptisisme konsumen terhadap informasi digital. Selain itu, perusahaan juga perlu lebih responsif terhadap komentar, pertanyaan, maupun kritik konsumen di *platform digital* agar konsumen merasa bahwa merek memiliki komunikasi yang terbuka dan terpercaya.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *consumer engagement*, seperti *brand image*, *perceived value*, *customer satisfaction*, atau *purchase intention*. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggunakan objek penelitian pada industri lain seperti *fashion*, *skincare*, maupun makanan dan minuman agar hasil penelitian dapat dibandingkan secara lebih luas.
5. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas jumlah responden serta cakupan wilayah penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik dan mampu menggambarkan perilaku konsumen digital secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2021). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. *Journal of Service Research, 14*(3), 252–271.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (8th ed.). Pearson Education.

Cheung, C. M. K., Lee, M. K. O., & Rabjohn, N. (2021). The impact of electronic word-of-mouth: The adoption of online opinions in online customer communities. *Internet Research, 21*(3), 229–247.

DeepMarketInsights. (2025). *Global perfume dupes market report 2025–2032*. Deep Market Insights.

EMBA Journal. (2025). *Consumer satisfaction and repurchase behavior in fragrance products*. *EMBA Journal of Business and Management Studies, 12*(1), 55–69.

Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B., & Lin, Z. (2021). Consumer perceptions of information helpfulness and determinants of purchase intention in online consumer reviews. *Journal of Business Research, 129*, 581–593.

Financial Times. (2025). *The rise of dupe culture among Generation Z consumers*. Financial Times.

Grewal, D., Roggeveen, A. L., & Nordfält, J. (2020). The future of retailing. *Journal of Retailing, 96*(1), 1–6.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.

Hollebeek, L. D., Srivastava, R. K., & Chen, T. (2022). S-D logic-informed customer engagement: Integrative framework and future research directions. *Journal of Business Research*, *150*, 107–119.

Hu, M., & Chaudhry, S. S. (2022). Enhancing consumer engagement through live streaming commerce. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *65*, 102867.

Ismagilova, E., Dwivedi, Y. K., Slade, E., & Williams, M. D. (2021). *Electronic word of mouth (eWOM) in the marketing context: A state of the art analysis and future directions*. Springer.

Japutra, A., & Kurniawati, D. (2024). Consumer preferences and purchasing behavior in Indonesia's fragrance market. *Journal of Marketing Management Research*, *18*(2), 112–128.

Kannan, P. K., & Li, H. A. (2020). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, *34*(1), 22–45.

Kim, D. J., & Peterson, R. T. (2020). A meta-analysis of online trust relationships in e-commerce. *Journal of Interactive Marketing*, *49*, 44–60.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). *Marketing management* (16th global ed.). Pearson Education.

Labrecque, L. I., vor dem Esche, J., Mathwick, C., Novak, T. P., & Hofacker, C. F. (2020). Consumer power: Evolution in the digital age. *Journal of Interactive Marketing*, *27*(4), 257–269.

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2021). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, *80*(6), 69–96.

Li, Y., Wang, X., & Zhao, H. (2022). Live commerce and consumer engagement in social commerce platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, *54*, 101173.

MarketGrowthReports. (2025). *Global perfume market size, trends, and forecast 2025–2032*. Market Growth Reports.

Obermiller, C., & Spangenberg, E. R. (2020). Development of a scale to measure consumer skepticism toward advertising. *Journal of Consumer Psychology*, 8(2), 159–186.

Rosario, A. B., Sotgiu, F., De Valck, K., & Bijmolt, T. H. A. (2020). The effect of electronic word of mouth on sales. *Journal of Marketing Research*, 53(3), 297–314.

SOCIAL MEDIA FASHION ANALYSIS. (2024). *Youth lifestyle trends and fragrance consumption in the digital era*. Social Media Fashion Analysis Report.

Solomon, M. R. (2020). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (13th ed.). Pearson Education.

Sun, Y., Shao, X., Li, X., Guo, Y., & Nie, K. (2023). Understanding consumer engagement in live commerce: The role of experience and interactivity. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 73, 103353.

Umulia, R., Prasetyo, A., & Nugroho, D. (2024). The influence of product quality and price perception on perfume purchase intention. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 11(2), 85–97.

Wongkitrungrueng, A., & Assarut, N. (2020). The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers. *Journal of Business Research*, 117, 543–556.

Zhang, Y., Liu, H., & Wang, J. (2023). Social interaction and customer engagement in digital marketing environments. *Journal of Interactive Advertising*, 23(1), 44–58.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUISIONER PRETEST BAB I

Lampiran ini berisi hasil *pretest* kuesioner yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian utama. *Pretest* dilaksanakan terhadap 10 responden yang memenuhi kriteria penelitian dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner dapat dipahami dengan baik oleh responden serta sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

Hasil *pretest* digunakan sebagai evaluasi awal terhadap instrumen penelitian, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa indikator yang digunakan telah relevan dan layak untuk digunakan pada tahap pengumpulan data utama. Seluruh data yang disajikan dalam lampiran ini merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh langsung dari responden dan digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Live Commerce Experience dan Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement pada Produk Parfum Fujin Frags.*”

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner *pretest* ini. Partisipasi yang diberikan menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam mendukung kualitas dan keberhasilan penelitian.

Apakah Anda memperhatikan konten yang diunggah oleh Fujin Frags di media sosial?

- Yes
- No

Apakah Anda tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai produk Fujin Frags setelah melihat kontennya?

- Yes
- No

Apakah Anda sering membaca informasi atau ulasan mengenai Fujin Frags?

- Yes
- No

Apakah Anda merasa senang ketika melihat konten yang dibuat oleh Fujin Frags?

- Yes
- No

Apakah Anda merasa tertarik dengan merek Fujin Frags dibandingkan merek parfum lainnya?

- Yes
- No

Apakah Anda merasa memiliki kesan positif terhadap Fujin Frags?

- Yes
- No

Apakah Anda pernah memberikan *like* pada konten Fujin Frags di media sosial?

- Yes
- No

Apakah Anda pernah memberikan komentar pada konten Fujin Frags di media sosial?

- Yes
- No

Apakah Anda pernah membagikan (*share*) konten Fujin Frags kepada orang lain?

- Yes
- No

Apakah Anda pernah mengikuti aktivitas digital Fujin Frags, seperti *live streaming*, giveaway, atau promosi online?

- Yes
- No

Lampiran 2

KUISIONER PENELITIAN BAB IV

Penelitian yang baik lahir dari data yang valid, dan data yang valid berasal dari responden yang menjawab dengan jujur.

Variabel X1 – *LIVE COMMERCE EXPERIENCE*

No	Pernyataan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1.	Saya mudah memahami informasi produk saat <i>live streaming</i> .					
2.	<i>Live streaming</i> membantu saya mengevaluasi produk parfum dengan lebih jelas.					
3.	Saya merasa senang saat menonton <i>live streaming</i> parfum.					
4.	Konten <i>live streaming</i> terasa menarik dan tidak membosankan.					
5.	Saya dapat dengan mudah berinteraksi					

	dengan penjual saat <i>live streaming</i> .					
6.	Penjual merespons pertanyaan dengan cepat saat <i>live streaming</i> .					
7.	Terjadi komunikasi yang aktif selama <i>live streaming</i> .					

Variabel X2 – ELECTRONIC WORD OF MOUTH

No	Pernyataan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1.	Ulasan parfum di platform digital mudah dipahami.					
2.	Ulasan memberikan informasi yang lengkap tentang produk.					
3.	Saya percaya					

	pada ulasan yang diberikan oleh pengguna lain.					
4.	Ulasan yang saya baca terasa jujur dan tidak dibuat-buat.					
5.	Produk parfum memiliki banyak ulasan di platform digital.					
6.	Saya sering melihat rekomendasi parfum dari pengguna lain.					
7.	Ulasan yang ada cenderung konsisten antar pengguna.					

Variabel X3 – *DIGITAL TRUST*

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
----	------------	---	---	---	---	---

		STS	TS	N	S	SS
1.	Informasi yang saya lihat di platform digital terasa konsisten.					
2.	Platform digital yang digunakan dapat diandalkan.					
3.	Saya merasa data pribadi saya aman saat menggunakan platform digital.					
4.	Saya merasa aman melakukan transaksi secara online.					
5.	Saya percaya pada platform digital yang digunakan untuk membeli parfum.					
6.	Platform digital					

	memiliki reputasi yang baik menurut saya.					
--	---	--	--	--	--	--

Variabel X4 – CONSUMER SKEPTICISM

No	Pernyataan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1.	Saya ragu terhadap kebenaran informasi yang diberikan secara online.					
2.	Saya biasanya memverifikasi informasi sebelum mempercayainya.					
3.	Saya curiga bahwa ulasan memiliki tujuan promosi tertentu.					
4.	Saya merasa ada kepentingan tersembunyi dalam beberapa informasi.					
5.	Saya tidak mudah terpengaruh oleh informasi promosi.					

6.	Saya cenderung menolak klaim yang berlebihan.					
7.	Saya bersikap kritis terhadap promosi digital.					

Variabel Y1 – CONSUMER ENGAGEMENT

No	Pernyataan	1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1.	Saya memperhatikan konten yang berkaitan dengan parfum Fujin Frags.					
2.	Saya tertarik mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut.					
3.	Saya merasa senang terhadap konten atau merek Fujin Frags.					
4.	Saya merasa memiliki ketertarikan emosional					

	terhadap merek tersebut.					
5.	Saya sering berinteraksi (<i>like, comment, share</i>) dengan konten terkait.					
6.	Saya berpartisipasi aktif dalam aktivitas digital terkait parfum (misalnya menonton <i>live</i> , memberi komentar, atau mengikuti promosi).					

Lampiran 3

REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN

X 1 · 1	X 1 · 2	X 1 · 3	X 1 · 4	X 1 · 5	X 1 · 6	X 1 · 7	X 2 · 1	X 2 · 2	X 2 · 3	X 2 · 4	X 2 · 5	X 2 · 6	X 2 · 7	M 1 · 1	M 1 · 2	M 1 · 3	M 1 · 4	M 1 · 5	M 1 · 6	M 2 · 1	M 2 · 2	M 2 · 3	M 2 · 4	M 2 · 5	M 2 · 6	M 2 · 7	Y 1 · 1	Y 1 · 2	Y 1 · 3	Y 1 · 4	Y 1 · 5	Y 1 · 6	
4	4	5	4	5	3	2	5	4	4	3	3	3	5	4	5	3	5	5	5	4	5	4	5	3	5	4	5	5	2	5	5	5	
3	5	4	3	5	5	4	4	5	4	3	4	2	5	3	5	4	5	4	4	1	4	3	5	4	5	3	5	5	3	5	3	3	
5	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	5	2	5	4	4	4	3	5	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	3	4	3	5	
3	3	4	4	3	5	5	3	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	5	3	4	2	3	3	5	5	3	5	2	5	5	4	5	
3	3	3	5	5	2	4	5	4	2	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	2	5	3	5	4	5	5	4	5	4	3	5	3	
5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	3	3	4	2	3	3	4	5	5	4	3	4	3	5	5	2	4	4	4	3	5	
5	3	3	1	4	5	3	5	5	3	4	2	5	1	3	5	3	5	5	5	3	3	5	4	4	3	4	5	5	4	3	5	4	
3	5	3	5	5	5	4	3	4	5	4	2	5	5	3	3	5	2	4	4	4	3	1	5	4	3	4	4	5	5	5	5	3	
5	5	4	4	3	2	5	4	5	3	5	4	5	3	4	5	5	4	4	3	3	2	5	3	5	5	4	3	5	5	5	4	5	
1	2	4	5	1	3	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	4	5	
5	4	5	3	5	4	4	4	4	5	5	4	3	5	3	3	3	2	4	4	5	5	3	4	4	5	4	2	4	5	5	3	5	
5	4	5	3	4	3	4	5	4	3	5	5	4	3	5	3	3	5	5	1	4	3	3	5	3	5	5	5	4	5	3	4	5	
1	4	3	2	5	5	5	3	3	5	4	4	4	3	4	5	5	4	5	2	5	4	5	4	4	1	5	5	5	5	4	3	5	
3	4	5	5	4	4	5	2	1	4	1	4	4	3	5	4	4	5	5	4	3	5	4	5	2	4	5	3	3	4	4	5	4	
4	5	5	4	5	3	4	5	5	4	4	2	3	5	5	3	5	5	5	2	5	3	3	5	5	5	4	5	4	3	4	5	4	
2	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	5	5	3	5	4	
5	3	5	4	2	5	4	4	4	5	2	5	5	5	5	4	3	5	2	5	5	5	5	5	5	1	4	3	3	4	2	4	4	
5	4	3	4	4	5	4	4	3	2	2	4	4	5	5	4	4	4	3	2	4	4	2	3	5	4	5	5	2	4	3	4	4	
5	4	5	5	5	4	5	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	2	4	4	1	2	4	5	2	5	5	5	3	3	5	4	
4	2	5	4	4	4	5	5	4	3	5	2	5	4	3	3	4	5	5	5	2	5	5	5	4	3	5	2	2	5	2	5	5	
5	5	5	3	2	4	5	3	4	5	5	3	3	5	3	4	1	4	4	4	5	3	4	3	3	5	3	3	4	5	3	4	4	
5	1	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	2	4	3	3	4	5	5	4	
2	5	1	4	4	4	3	4	2	5	5	2	5	5	5	3	2	4	5	5	5	4	3	5	3	4	5	5	5	5	4	5	3	
4	4	5	4	5	3	4	2	4	4	1	5	5	4	3	5	2	5	4	3	5	3	3	5	4	1	5	5	5	5	3	4	4	
5	4	3	3	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	2	3	5	5	1	4	3	5	1	5	5	1	3	3	4	5	5	5	4	
4	4	2	3	5	4	1	2	4	2	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	5	3	1	3	3	
4	4	5	4	3	3	5	5	5	2	4	1	5	4	3	5	4	5	4	5	3	3	4	2	5	5	1	3	3	4	4	5	4	
3	4	5	4	5	4	2	2	5	4	5	5	5	5	1	5	3	4	4	3	5	4	3	3	4	2	5	5	4	4	4	4	4	
5	2	4	2	3	4	5	5	2	5	3	4	5	3	4	4	3	5	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	1	4	5	3	5	
4	5	5	5	4	2	1	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	4	4	5	5	4	4	1	4	5	3	5	5	
1	4	5	4	5	3	5	2	3	3	2	2	5	4	5	3	5	4	5	2	3	5	3	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	
5	5	4	5	5	3	5	3	2	3	5	4	1	4	5	5	4	4	5	4	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	3	5	4	5	2	5	5	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	2	5	3	4	
3	4	3	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	3	2	5	4	2	4	
5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	2	4	3	5	5	4	5	3	5	4	5	5	3	5	5	2	3	3	5	5	4	5	5	
5	5	3	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	2	5	4	4	5	4	5	2	4	5	4	3	4	5	4	5	5	3	4	
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	5	3	4	3	4	4	3	5	4	4	3	5	4	4	3	5	4	1	3	5	4
5	5	4	5	3	5	4	5	4	1	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	2	3	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	2	
3	4	5	4	5	4	5	3	5	5	3	4	1	3	3	5	4	5	3	5	5	5	4	2	4	3	5	5	5	3	4	2	5	

1	4	4	4	5	5	3	3	5	3	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	1	4	4	4	2	5	5	3	5	5	4	
2	4	4	5	3	2	2	4	5	4	4	4	1	3	4	3	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5	4	5	3	5	4	5	4
4	5	3	1	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	2	5	2	5	4	5	4	2	5	4	4	5	5	5	5	5	4
3	4	5	5	4	4	4	4	3	3	5	5	5	1	5	5	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	3
5	3	4	5	3	4	4	4	3	4	5	3	4	5	2	4	4	4	5	5	3	3	3	4	5	5	3	1	2	5	5	5	3
5	3	2	5	5	3	2	5	5	4	4	5	3	5	5	4	5	5	3	2	5	5	5	5	1	4	3	2	5	4	4	5	3
5	5	3	4	4	3	4	2	3	5	5	4	3	5	4	2	5	5	3	3	2	4	4	3	5	5	3	4	3	5	4	5	5
3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	1	3	5	3	5	5	2	5	3	4	5	5	2	3	2	5
4	2	3	3	4	3	5	3	4	5	3	4	5	5	5	4	5	4	3	4	5	4	1	5	3	4	5	5	5	5	4	5	2
5	3	5	5	5	5	5	3	5	4	5	3	5	5	4	3	3	5	5	3	5	2	3	5	5	3	5	4	4	1	5	3	4
3	2	4	2	4	3	3	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	3	3	5	5	3	5	5	5	3	3	4	3
3	1	4	3	5	4	5	4	4	3	3	5	3	2	2	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	2
3	5	5	5	4	3	4	3	5	1	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	2	3	3	2	1	4	3	3	3
4	5	1	4	3	4	5	4	5	4	1	5	5	3	2	5	5	4	4	3	5	5	3	5	5	5	5	3	3	2	3	5	5
3	1	3	5	4	5	5	4	3	4	5	3	2	4	3	5	3	4	5	4	2	3	4	3	5	3	5	5	4	5	4	4	5
3	5	5	3	2	4	2	5	5	2	1	5	3	5	5	4	1	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4
4	4	5	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	3	5	1	5	5	3	3	4	4	5	5	4	3	3
5	4	4	2	5	4	3	3	5	3	3	4	5	4	5	3	5	4	3	5	3	3	3	2	3	5	2	5	1	5	5	4	4
2	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	2	5	1	4	3	3	5	4	2	4	3	4	5	5	4	5
5	5	5	5	4	5	1	5	3	5	2	4	5	5	5	5	5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	2	1	5	3	5	5	5
3	4	5	4	5	4	5	3	2	2	4	4	4	4	4	4	5	1	4	5	1	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	1	5	2	3	4	5	4	5	3	5	3	5	4	5	4	5	2	5	2	3	5	4
2	5	4	5	3	5	3	5	4	3	5	3	5	4	4	5	5	3	5	1	5	4	5	5	4	2	5	5	3	5	3	3	3
5	3	4	4	5	4	3	4	5	3	3	5	3	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5
4	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4
3	4	5	3	4	3	5	5	4	2	4	2	4	3	5	5	1	5	5	4	5	3	4	3	1	5	5	3	1	3	5	5	4
5	5	5	5	3	4	5	3	5	5	2	3	5	3	5	3	4	4	4	3	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	1	4	3
4	5	5	4	2	4	5	5	5	1	4	5	3	4	5	3	4	5	3	2	1	5	5	4	5	3	3	4	5	5	5	4	3
4	5	5	5	3	4	3	3	2	3	4	3	5	4	4	4	5	3	4	3	1	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	3	5
4	4	5	3	2	3	3	4	2	4	4	4	3	5	5	3	4	5	3	5	5	5	4	4	5	5	3	4	3	3	4	4	4
3	5	2	5	4	4	3	5	5	3	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	3	2	3	5	3	5	4	4	4	5	2	5	5
4	5	4	3	2	4	3	5	4	5	4	4	5	5	5	4	1	5	5	2	4	5	5	4	5	5	4	4	3	5	5	5	5
3	5	5	4	5	5	3	2	4	2	4	4	5	2	3	5	3	5	5	4	5	5	3	5	5	3	2	5	5	3	5	5	2
5	4	3	5	5	3	4	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	3	3	4	4	4	2	3	1	5	5	3	4	5
3	5	5	2	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	3	5	5	4	3	4	3	4	5	4	5	2	3	3	4	1	4	4
4	5	4	5	5	5	2	5	4	3	3	2	2	4	2	3	5	5	4	4	5	3	5	5	5	2	4	3	4	5	5	4	3
5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	1	4	3	4	3	2	3	3	5	5	5
3	4	1	5	3	3	5	5	5	5	4	3	4	5	3	5	2	3	3	2	5	5	5	4	3	5	4	3	5	5	4	3	3
3	5	1	5	1	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	4	5	4	1	2	4	5	2	5	3	5	2	3	4	5	3	3	5
3	4	5	4	2	3	5	3	4	3	3	2	4	5	5	5	2	3	4	2	5	5	5	5	2	5	5	5	4	5	3	4	4
5	4	4	5	5	3	2	5	2	4	3	1	5	5	3	3	3	5	5	2	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5
5	5	5	4	3	5	2	1	5	4	4	4	2	5	4	4	3	5	5	5	4	3	3	5	5	3	3	5	2	4	5	3	3
5	3	5	3	5	5	5	4	4	4	1	4	5	5	4	4	3	4	4	2	4	5	5	3	3	5	5	3	5	4	5	5	4
3	3	4	4	4	2	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	2	5	2	4	3	4	5	5	5	2	4	5	5	3	4	5	4

3	4	4	5	3	4	2	5	4	5	5	4	5	5	3	4	3	3	4	3	4	5	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	2
5	2	5	5	2	4	5	4	5	5	5	3	4	5	2	2	3	5	4	2	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	3	5
4	3	4	5	5	5	4	5	5	3	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	2	5	2	4	4	4	4	3	3	4
4	5	5	3	4	5	2	5	5	5	3	4	4	4	5	5	2	5	5	5	5	3	5	5	3	4	5	5	2	3	3	4	5
3	5	4	4	1	2	4	4	3	3	4	3	4	5	1	5	4	3	5	3	3	4	5	3	3	4	3	5	3	4	4	1	5
5	4	5	5	2	4	5	5	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	2	4	1	3	5	3	5	1	5	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	5	4	3	4	3	5	5	4	4	4	5
3	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	1	3	4	4	2	4	5	4	4	2	5	5	5	5	5	3	4	
5	5	5	3	5	4	4	3	5	5	5	3	5	5	3	4	5	3	5	5	4	2	5	5	5	4	3	3	4	5	4	3	2
2	4	4	3	5	4	4	5	1	3	3	4	2	3	4	3	2	5	3	3	4	5	5	4	5	3	4	3	5	5	5	5	2
5	3	4	5	3	5	4	5	5	2	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	3	3	5	5	4	4	2
5	4	4	2	5	5	3	4	5	5	5	5	5	3	5	1	5	5	3	2	4	5	5	5	4	3	4	5	4	3	5	5	4
5	2	4	3	5	4	4	5	5	4	5	3	5	5	5	4	4	3	3	2	5	4	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5
4	5	5	2	5	2	4	4	3	2	4	5	2	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	2	4	5	5	3	4	5	4	5
5	5	4	5	3	3	3	5	5	5	3	5	4	5	3	5	3	3	5	2	2	5	2	4	4	5	3	5	1	5	4	4	1
4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	3	3	5	3	2	3	5	5	2	4	5	3	3	5	1	4	1	2
5	5	4	5	5	5	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	5	4	5	5	4	4	5	2	5	5	5	5	5	3	1	4	4
4	4	3	2	5	5	3	4	4	5	5	4	5	4	1	5	4	2	2	3	4	5	3	5	2	5	5	5	5	4	4	1	4
5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	4	5	5	5	3	4	5	5	3	4	1	5	4	5	4	5	5
5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	3	2	3	2	4	5	5	1	4	5	5	4	3	3	5	3	5
5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	3	3	5	4	2	2	4	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4	3	5
4	2	2	4	5	5	5	4	5	3	3	4	5	5	3	4	4	2	2	2	5	5	5	2	1	5	5	4	3	5	4	2	3
2	5	4	5	3	4	3	5	5	4	3	5	5	3	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3	5	5	2	3	4	5	5	4	4
4	1	4	2	3	4	5	5	5	2	3	2	3	2	5	3	2	5	3	3	3	5	3	5	4	4	5	5	2	4	5	4	5
4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	4	4	5	5	2	5	3	5	5	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	3	4	3	2
5	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	1	5	3	4	2	3	5	5	3	5	2	4	3	4	3	3	4	2	3
1	5	1	3	3	5	2	5	4	4	4	5	5	5	1	1	1	1	2	1	5	4	2	3	4	5	5	5	4	3	3	5	5
5	5	3	5	3	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	3	5	5	5	5
3	5	4	5	4	3	3	4	5	3	3	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	3	5	5	5	5	4	4
3	3	3	2	3	5	2	1	3	3	5	3	2	2	5	3	2	5	5	4	3	5	3	4	3	2	4	5	4	5	2	5	5
1	3	4	5	5	4	2	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	2	3	3	3	2	5	5	5	5	5	4	3
5	5	4	5	4	4	5	5	1	4	3	3	3	5	2	5	3	5	5	5	3	3	5	3	2	2	1	4	4	5	2	4	3
3	3	4	5	5	5	5	3	5	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4	5	5	5	3	5	5	3	4
5	3	3	5	4	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	4	3	2	2	4	4	5	5	4	5	5
2	4	4	4	4	4	2	5	5	2	4	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	3	3	3	2	5	
4	4	2	4	2	3	2	1	4	5	4	4	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	4	1	5	4	3	4
5	3	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	2	4	3	3	2	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	1	4
5	3	4	4	4	3	2	5	4	3	4	5	5	4	1	5	3	3	2	2	3	5	4	5	2	2	2	4	4	2	5	3	3
4	3	3	4	4	5	2	4	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5
5	4	5	4	5	4	5	4	2	5	5	3	2	3	5	5	1	5	5	5	1	4	4	4	2	2	2	5	5	5	5	4	4
4	2	4	3	5	5	3	4	3	4	3	3	2	4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	4	4	3	3	5	3	5	5	4	5
3	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	4	4	5	5	3	3	3	1	2	2	4	5	4	3	4	3	5
4	5	4	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	4	4	3	5	3	4	2
5	5	4	5	3	5	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	3	3	5	5	2	2	3	5	4	3	5	3	5
5	3	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	4	5	3	3	4	5	3

3	5	5	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	1	5	4	5	5	1	3	5	5	3	3	5	5	3	5	3	5	2						
5	5	4	5	3	5	5	5	4	3	3	5	5	3	5	5	2	5	4	5	4	2	5	5	2	3	4	4	3	5	4	5	5						
5	4	4	5	4	2	2	2	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	2	5	5	5	5	4	4	4	5	3						
1	5	5	2	3	5	3	4	3	5	4	5	5	4	3	3	2	2	3	2	5	4	3	3	2	2	3	4	4	2	4	3	3						
5	5	4	3	5	5	5	3	5	1	5	3	2	5	2	4	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	4	3	4	3	5	5	2						
4	3	2	4	3	3	3	4	5	1	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3						
3	5	4	4	5	2	2	4	2	4	3	3	2	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5	4	4	2	3	3	5	4						
4	5	5	4	5	3	5	4	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	4	3	4					
4	5	4	4	3	3	2	3	2	3	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	1	4						
5	5	4	5	4	4	5	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	2	1	1	2	2	1	2	1	1	4	5	4	3		
5	5	3	5	4	3	2	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5				
1	2	5	3	3	3	2	5	4	4	4	5	5	5	3	2	2	3	2	2	4	5	2	2	3	3	3	4	2	5	3	5	4	4					
5	3	5	4	3	5	5	3	5	4	1	3	2	5	4	4	4	5	5	5	1	4	4	3	2	2	5	4	3	3	2	2	5	5					
3	4	2	4	4	3	2	3	3	5	3	2	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5				
4	2	5	4	5	5	5	3	5	4	2	3	2	2	4	4	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	3	4	3	3	2	2	2	2				
5	5	4	5	5	5	5	3	4	5	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	1	3	2	3	2	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4			
5	3	4	4	3	2	2	3	3	5	5	5	5	5	4	2	2	3	3	2	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	3	3	2	2	2				
5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5			
5	5	4	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	2	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5				
4	5	5	3	5	5	5	2	4	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	4	3	5	5		
5	2	2	4	3	3	2	3	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	2	3	2	2	3	5	3	4	4	5	5	5				
3	3	5	5	1	2	2	3	5	5	1	3	2	2	5	2	3	2	2	3	5	5	4	5	5	5	3	5	4	3	3	3	2	2	2	5			
3	5	4	5	1	2	3	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	3	2	2	1	3	3	3	5	2	2	2	2				
2	5	4	5	2	3	2	5	3	4	2	3	3	2	3	5	3	2	3	2	5	3	2	3	2	5	3	2	3	2	2	3	5	2	4	3	3	2	
5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	2	2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	4	3	2	3	3			
4	3	5	3	4	3	2	5	5	3	5	5	5	5	3	4	5	4	5	5	3	5	3	2	3	3	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5			
2	4	4	4	4	2	2	5	3	2	4	5	5	4	5	1	3	3	2	2	5	3	5	5	5	5	2	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5		
4	5	2	4	2	3	2	3	4	4	5	3	2	2	4	1	3	2	3	3	5	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	2	3	4	5	2	3		
4	2	4	5	2	3	2	5	5	3	5	3	3	2	5	4	3	3	2	2	4	5	4	3	3	2	2	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	
4	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	3	3	2	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5		
4	1	3	2	3	2	3	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	4	2	2	2	2		
3	4	5	4	5	5	5	5	5	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	5	4	3	2	2	2	2		
5	2	5	4	3	2	2	5	4	3	5	4	5	5	4	2	3	2	3	2	5	4	2	2	3	3	2	5	2	5	3	2	3	2	3	2	3		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	5	5	4	3	2	3	3	2	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5		
5	4	4	4	5	4	5	2	4	2	3	2	3	2	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5		
5	5	4	5	4	5	5	5	4	2	2	3	2	2	5	5	5	5	4	5	2	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5		
3	3	5	2	3	2	2	3	5	2	4	3	2	2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	
4	4	3	5	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	3	2	2	3	2	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	
1	2	4	3	2	3	2	3	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	5	2	3	2	5	5	4	5	4	5	2	5	2	3	2	3	2	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5		
3	2	4	2	2	2	3	5	4	5	5	4	5	5	2	2	3	3	2	2	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	3	5	5	5	2	3	3	2	3	2	5	5	4	5	5	4	5	3	4	5	2	3	2	2	2	2	2		
4	4	5	5	5	5	5	4	1	2	5	3	3	2	2	2	1	2	2	2	5	5	4	5	5	5	5	4	5	1	5	2	3	4	5	2	3	3	
2	4	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
5	2	2	2	3	3	2	2	1	2	3	2	3	2	2	5	2	2	3	2	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5

4	4	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	5	4	4	4	5	5	2	3	2	2	3	2	2	5	5	4	4	5	5	
3	4	3	2	3	2	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	2	1	3	2	
5	4	4	5	5	5	5	2	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	
3	2	5	5	5	5	5	2	5	2	3	3	3	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	
3	3	4	5	5	5	5	2	2	3	2	2	3	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	2	3	2	2	
4	3	2	2	3	2	3	5	3	5	5	4	5	5	2	3	2	3	2	2	5	3	5	5	5	4	5	3	3	2	5	3	2	
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	2	5	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	5	2	2	5	2	2	
5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	2	4	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	
5	2	5	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1	2	3	2	2	5	4	5	5	4	5	5	3	2	3	2	3	2	
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	
2	2	5	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	2	3	2	3	2	
1	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
3	3	2	2	3	2	2	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	
5	5	5	5	5	5	4	2	3	2	3	2	3	2	1	2	1	1	2	2	4	5	5	5	5	5	5	1	2	3	2	3	2	
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	3	3	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	2	
4	2	4	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	2	2	3	2	2		
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	2	3	3	3	2	2	2	5	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	
5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	5	5	4	5	5	5	5	2	3	2	3	2	2	
5	3	2	3	2	3	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	
5	4	5	4	5	5	5	3	2	3	3	2	3	2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
4	2	3	2	2	3	2	4	5	4	5	4	4	5	3	2	2	3	2	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	
4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	3	3	2	3	2	5	5	4	5	5	4		
2	2	3	2	3	2	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	3	3	2	3	5	5	4	5	5	4	4	2	3	3	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	2	3	2	3	2	2	3	5	5	5	5	5	5	
5	3	3	3	2	3	2	5	4	5	5	5	5	5	2	2	3	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	3	2	3	3	3	
2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	4	5	5	5	4	5	5	2	3	2	2	3	2	
4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	4	5	3	2	3	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	5	5	4	4	5	5	5	2	3	3	2	3	3		
2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	3	2	2	
2	2	3	2	3	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	2	3	2	3	2	
2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	
2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	
2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	2	3	2	2	3	2	
2	3	2	2	2	2	2	5	5	5	4	5	5	5	3	2	2	3	3	2	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	
2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	1	2	1	1	5	5	5	5	4	5	5	
4	5	5	5	5	5	5	2	2	3	2	2	3	2	5	4	5	5	5	5	2	1	1	2	1	1	1	5	5	4	5	5	5	
2	2	3	2	3	2	3	4	5	4	5	5	5	5	3	3	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	3	3	2	3	
2	2	3	2	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	1	1	1	2	1	1	2	2	3	2	3	2	2	
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	1	2	1	1	2	5	5	5	5	4	4	5	3	3	3	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	3	2	3	3	4	3	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	

2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	5	4	5	5	5	5	1	2	1	1	1	1	2	5	5	5	5	5					
3	3	3	2	3	2	2	4	5	5	5	5	5	5	3	2	3	2	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2				
5	5	5	4	5	5	4	2	2	3	2	2	2	2	5	4	5	5	5	5	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2				
4	5	4	5	4	5	5	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3				
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5				
5	4	5	5	4	5	5	2	3	2	2	2	2	3	1	2	2	1	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	3	3	2			
5	5	5	4	5	5	5	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3				
2	2	3	2	2	2	3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5				
4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	2	2	3	2	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	2	3	3	2	3	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	5	5	5	5	4	5	2	3	2	3	3	2				
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5			
2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	1	1	1	1	
4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	3	3	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5			
5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5			
3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2			
2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	5	5	5	4	5	5	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2			
5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4			
3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	5	5	5	5	5	5	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2			
2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	2		
5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5			
2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	5	5	5	5	5	5	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	
3	4	4	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2		
5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5			
4	5	5	5	2	4	4	5	4	5	5	5	5	4	2	3	3	3	2	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5		
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	1	1	2	2	1	1		
2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	5	5	5	5	4	5	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2		
4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	2	2	3	2	3	2	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	
2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	
2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4	3	2	2	3	2	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	
2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2
5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	
5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5

2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2		
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5		
5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5		
5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5			
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3		
2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2		
2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3		
3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2			
5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5		
5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	3	3	3	4	3	5	4	5	5	5	5		
5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4		
5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	
2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2		
2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	
4	3	4	4	3	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5		
2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2		
5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	
4	3	3	4	4	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5		
5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5		
4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5		
4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5		
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	
5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
3	2	2	3	2	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2		
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	
2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3		
2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	
3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	
2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3		
5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
2	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	3	4	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2		
2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3		
2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2		
5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	3	5	4	5	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	
2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	3	4	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2		
2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2		
3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2		
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	
5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	2	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	
2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	1	1	2	1	1	1
5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	
2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	

3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2		
5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	
3	4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	4	4	5	5	5	5	
5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	
2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	
2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2		
2	2	3	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	4	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	
2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	2	2	2	
3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	
2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	5	5	5	4	5	5	
3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	
5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	4	4	4	3	4	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	
2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	
3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	5	
3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	
2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	4	4	4	3	4	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	
3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	
3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2
5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	
3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2
2	2	3	2	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
3	4	4	4	3	3	4	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	
2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2
3	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	3	4	3	4
3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2
4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	

5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5		
2	2	2	3	2	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2
3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	
3	2	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	4	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	
3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	
5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	
4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	
5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	2	
3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	
3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2
4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	
5	5	4	5	5	5	4	2	3	2	2	2	3	2	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3
4	5	5	4	1	5	4	2	3	2	4	2	3	2	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4
2	2	3	3	1	2	2	3	4	4	4	3	3	4	3	2	4	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	
2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2
5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	
2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2
2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	4	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2

Lampiran 5

SMARTPLS RUNNING

1. Buka Aplikasi Smart PLS 4

2. Buat Folder baru untuk Input dan buat model

Klik New Project > Ketikkan nama > disini saya namakan projecnya “Olah Data”

3. Input data

Name	No.	Type	Missing	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation
X1.1	1	MET	0	3.756	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
X1.2	2	MET	0	3.712	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X1.3	3	MET	0	3.860	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X1.4	4	MET	0	3.797	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X1.5	5	MET	0	3.779	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X1.6	6	MET	0	3.800	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	1.1
X1.7	7	MET	0	3.675	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
X2.1	8	MET	0	3.789	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X2.2	9	MET	0	3.782	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X2.3	10	MET	0	3.771	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X2.4	11	MET	0	3.777	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
X2.5	12	MET	0	3.717	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X2.6	13	MET	0	3.839	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
X2.7	14	MET	0	3.844	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M1.1	15	MET	0	3.847	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M1.1	16	MET	0	3.831	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M1.3	17	MET	0	3.797	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M1.4	18	MET	0	3.914	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M1.5	19	MET	0	3.873	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M1.6	20	MET	0	3.792	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M2.1	21	MET	0	3.869	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M2.2	22	MET	0	3.803	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M2.3	23	MET	0	3.709	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M2.4	24	MET	0	3.870	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.1
M2.5	25	MET	0	3.790	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2
M2.6	26	MET	0	3.307	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.2

Klik Import Data > masukan tabulasi datanya > pastikan pada keterangan indicator dan sampel sudah sesuai, serta di bagian missing value harus 0

4. Membuat Model Penelitian

Klik Create model > pilih model PLS Sem > lalu tinggal Drag saja indikator yang sudah di inputkan > kemudian buat model seperti pada gambar diatas

5. Uji PLS SEM Logaritma

Klik Calculate > klik PLS SEM Logaritma > Lalu akan muncul gambar dan menu seperti pada gambar diatas

6. Menguji Outer Loadings atau Validitas

	DTI Digital Trust	OED Consumer Skepticism	OXI Use Commerce Experience	OED Electronic Word of Mouth	OY Consumer Engage
MI1	0.904				
MI2	0.796				
MI3	0.775				
MI4	0.856				
MI5	0.888				
MI6	0.846				
OXI1			0.774		
OXI2			0.788		
OXI3			0.791		
OXI4			0.887		
OXI5			0.818		
OXI6			0.878		
OXI7			0.861		
OED1				0.769	
OED2				0.770	
OED3				0.766	
OED4				0.801	
OED5				0.776	
OED6				0.819	
OED7				0.810	
OY1					0.771
OY2					0.768
OY3					0.779
OY4					0.788
OY5					0.801
OY6					0.804

Klik menu Outer Loadings > Lalu akan muncul seperti pada gambar diatas > untuk kriterianya, Item atau Indikator dinyatakan Valid apabila nilai outer loadings lebih dari 0,70.

7. Menguji Reliabilitas Model

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Composite reliability (rho_0)	Average variance extracted (AVE)
(M1) Digital Trust	0.908	0.911	0.929	0.664
(M2) Consumer Skepticism	0.917	0.919	0.930	0.657
(X1) Live Commerce Experience	0.906	0.900	0.921	0.625
(X2) Electronic Word of Mouth	0.901	0.931	0.922	0.627
(Y) Consumer Engagement	0.894	0.895	0.919	0.624

Klik menu Construct Reliability and Validity > Fokus ke nilai Cronbach Alpha, Composite Reliability, Average Variance Extracted. Dimana masing masing nilai paling tidak harus lebih dari 0,50.

8. Uji Discriminant Validity

Di Uji Discriminant Validity ada tiga uji utama, sebagai berikut:

1) Heterotrait Monotrait Ratio

	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(X1) Live Commerce Experience	(X2) Electronic Word of Mouth	(Y) Consumer Engagement
(M1) Digital Trust	0.664				
(M2) Consumer Skepticism	0.497	0.657			
(X1) Live Commerce Experience	0.491	0.499	0.625		
(X2) Electronic Word of Mouth	0.505	0.627	0.621	0.627	
(Y) Consumer Engagement	0.496	0.621	0.620	0.624	0.624
Average Variance Extracted (AVE)	0.664	0.657	0.625	0.627	0.624

Klik menu Discriminant Validity > nanti otomatis ditampilkan hasil dari uji Heterotrait Monotrait Ratio > kriteri dari uji ini, hasil harus tidak lebih dari 0,90, atau harus kurang dari 0,90.

2) Fornel Larcker

The screenshot shows the SmartPLS interface with the 'Fornell-Larcker criterion' table selected. The table displays the following data:

	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(X1) Live Commerce Experience	(X2) Electronic Word of Mouth	(Y) Consumer Engagement
(M1) Digital Trust	0.827				
(M2) Consumer Skepticism	0.411	0.810			
(X1) Live Commerce Experience	0.461	0.477	0.731		
(X2) Electronic Word of Mouth	0.437	0.492	0.562	0.790	
(Y) Consumer Engagement	0.569	0.572	0.549	0.580	0.809

Masih dimenu Discriminant Validity > Klik menu Fornell Larcker > Kriteria dari uji ini Adalah nilai yang paling atas harus lebih besar dari aka rave atau nilai yang dibawahnya.

3) Cross Loadings

The screenshot shows the SmartPLS interface with the 'Cross loadings' table selected. The table displays the following data:

	(M1) Digital Trust	(M2) Consumer Skepticism	(X1) Live Commerce Experience	(X2) Electronic Word of Mouth	(Y) Consumer Engage
M1	0.804	0.360	0.322	0.349	
M2	0.796	0.303	0.399	0.378	
M3	0.795	0.335	0.395	0.385	
M4	0.850	0.341	0.396	0.344	
M5	0.860	0.381	0.427	0.306	
M6	0.846	0.292	0.377	0.324	
M7	0.293	0.774	0.316	0.463	
M8	0.285	0.786	0.397	0.468	
M9	0.352	0.795	0.394	0.375	
M10	0.360	0.807	0.406	0.424	
M11	0.329	0.810	0.382	0.375	
M12	0.317	0.816	0.358	0.383	
M13	0.395	0.861	0.440	0.418	
M14	0.333	0.390	0.763	0.468	
M15	0.328	0.385	0.710	0.448	
M16	0.417	0.423	0.796	0.478	
M17	0.366	0.394	0.801	0.478	
M18	0.409	0.358	0.776	0.418	
M19	0.327	0.352	0.819	0.465	
M20	0.334	0.391	0.810	0.425	
M21	0.326	0.428	0.493	0.771	
M22	0.392	0.385	0.495	0.764	
M23	0.295	0.354	0.433	0.778	
M24	0.340	0.420	0.429	0.788	
M25	0.376	0.398	0.456	0.821	
M26	0.300	0.363	0.416	0.804	

Masih dimenu Discriminant Validity > Klik menu Cross Loadings > Kriteria dari menu ini Adalah nilai Indikator atau item antar variabel harus lebih besar dari 0,70.

9. Uji Collinearity Statistics

The screenshot shows the 'Collinearity statistics (VIF) - Outer model - List' table in SmartPLS 4.0.1.14. The table lists various statistical criteria and their corresponding VIF values. The VIF values for all listed criteria are significantly below the 5.0 threshold.

Criteria	VIF
Outer weights	
Latent variables	
MV1	3.161
MV2	3.169
Residuals	
MV1	3.056
MV2	3.101
Conditional direct effects	
MV1	3.757
MV2	3.077
Quality criteria	
R-square	
MV1	1.839
MV2	2.073
Fogare	
MV1	3.110
MV2	3.388
Construct reliability and validity	
Overview	
Cronbach's alpha - Bar of	2.204
Composite reliability (rho)	2.300
Composite reliability (rho)	3.717
Average variance extract	1.855
Discriminant validity	
Heterotrait-monostrait rat	1.954
Heterotrait-monostrait rat	2.009
Heterotrait-monostrait rat	3.142
Heterotrait-monostrait rat	1.965
Fornell-Larcker criterion	2.277
Cross loadings	2.268
Collinearity statistics (VIF)	
Outer model - List	1.697
Inner model - Matrix	1.816
Inner model - List	1.973
Model fit	
Model selection criteria	
MV1	1.947
MV2	2.279

Klik Menu Collinearity Statistics > lalu akan muncul gambar seperti diatas > kriteri dari uji ini Adalah nilai tidak boleh melebihi dari 5,0. Atau harus kurang dari 5,0

10. Uji Model Fit

The screenshot shows the 'Model Fit' table in SmartPLS 4.0.1.14. The table compares the Saturated model and the Estimated model across several fit indices.

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.043	0.043
R ² LIS	1.039	1.043
d.f. G	0.304	0.304
Chi-square	361.108	363.255
NFI	0.655	0.694

Klik menu Model Fit > lalu akan muncul hasil seperti pada gambar diatas > untuk kriteri uji ini ada 2 kriteria yaitu dengan melihat nilai SRMR dan NFI, Untuk SRMR nilai haru kurang dari 0,1. Untuk NFI semakin mendekati angka 1,0 semakin bagus.

11. Uji Hipotesis Bootstrapping

Klik Calculate > Klik Menu Bootstrapping > Klik Start Calculation > maka akan muncul hasil seperti pada gambar diatas.

12. Uji Hipotesis Direct Effect atau Hipotesis Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
(M1) Digital Trust -> (Y) Consumer Engagement	0.203	0.231	0.054	3.280	<0.001
(M1) Digital Trust x (X1) Live Commerce Experience -> (Y) Consumer Engagement	0.097	0.094	0.041	2.236	<0.025
(M2) Consumer Skepticism -> (Y) Consumer Engagement	0.293	0.252	0.057	5.171	<0.001
(M2) Consumer Skepticism x (X2) Electronic Word of Mouth -> (Y) Consumer Engagement	0.106	0.105	0.043	2.257	<0.024
(X1) Live Commerce Experience -> (Y) Consumer Engagement	0.221	0.221	0.098	2.217	<0.030
(X2) Electronic Word of Mouth -> (Y) Consumer Engagement	0.142	0.143	0.057	2.472	<0.001

Klik Path Coefficient > maka akan muncul gambar seperti diatas. fokus ke hasil Original sampel, T statistic dan P Value. Original sampel untuk melihat arah hubungan positif maupun negatif, T statistic untuk melihat keberpengaruhan, Jika nilainya lebih dari 1,96 maka berpengaruh, jika nilainya kurang dari 1,96 maka tidak berpengaruh. Untuk P value untuk

melihat signifikan atau tidak, jika nilainya kurang dari 0,05 maka signifikan, apabila nilainya lebih dari 0,05 maka tidak signifikan.

13. Uji PLS Predict

The screenshot displays the SmartPLS 4.1.7.0 software interface. The main window is titled 'PLSPredict LV summary - PLS-SEM'. The interface includes a top menu bar with 'SmartPLS', 'Export', and 'Theme'. Below the menu bar are several icons: 'Edit', 'Save', 'Excel', 'HTML', 'Predict data file', and 'Compare'. The main content area is divided into a left sidebar and a central table. The sidebar contains a tree view of the software's features, including 'Graphical', 'Final results', 'PLSPredict LV summary', 'Algorithm', 'Histograms', and 'Model and data'. The central table displays the following data:

	Q ² predict	RMSE	MSE
(Y) Consumer Engagement	0,533	0,887	0,511

At the bottom of the window, the version number '© SmartPLS 4.1.7.0' is visible on the left, and 'SmartPLS 4.1.7.0' is visible on the right.

Klik Calculate > klik PLS Predict > Klik Start Calculation > Klik PLS Predict LV Summary > maka akan muncul gambar seperti diatas > untuk kriteria uji ini Nilai Q² Predict harus lebih dari 0.

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber

- Nama: Satrio Matin Utomo, S.T., M.A.B
- Jabatan: *Coach/Pembimbing Incubator Entrepreneurship Bina Nusantara*

Hipotesis 1: Pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement

Pertanyaan: Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Live Commerce Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap Consumer Engagement pada produk parfum Fujin Frags?

Jawaban: Menurut saya hasil tersebut cukup masuk akal. Saat konsumen melihat live commerce, mereka bisa melihat produk secara langsung dan mendapatkan penjelasan yang lebih detail dibandingkan hanya melihat foto atau deskripsi produk. Apalagi untuk produk parfum yang tidak bisa dicoba secara langsung melalui layar, konsumen biasanya membutuhkan penjelasan mengenai aroma, ketahanan, dan karakter parfum tersebut. Ketika informasi yang diberikan lebih lengkap dan interaktif, konsumen menjadi lebih tertarik untuk memperhatikan, bertanya, dan mengikuti aktivitas merek. Dari situ keterlibatan konsumen terhadap produk juga akan meningkat.

Hipotesis 2: Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Bapak mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Electronic Word of Mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Consumer Engagement pada produk parfum Fujin Frags?

Jawaban: Menurut saya hal ini juga wajar terjadi. Sebelum membeli suatu produk, terutama produk yang belum pernah dicoba sebelumnya, konsumen biasanya mencari ulasan atau pengalaman dari pengguna lain. Jika banyak ulasan yang positif dan terlihat meyakinkan, konsumen akan lebih tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut. Namun saya melihat bahwa ketika konsumen sudah mengetahui kualitas suatu produk, faktor harga juga bisa menjadi pertimbangan yang kuat. Misalnya ketika ada produk yang sudah dipercaya kualitasnya lalu ditawarkan

dengan harga yang lebih menarik, konsumen cenderung lebih cepat tertarik dan terlibat dengan produk tersebut.

Hipotesis 3: Digital Trust Memperkuat Pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Bapak mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Digital Trust memperkuat pengaruh Live Commerce Experience terhadap Consumer Engagement?

Jawaban: Menurut saya kepercayaan memang menjadi faktor yang penting. Walaupun sebuah sesi live commerce dibuat menarik dan interaktif, jika konsumen tidak percaya terhadap penjual atau informasi yang diberikan, maka efeknya tidak akan maksimal. Sebaliknya, ketika konsumen percaya bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya, maka mereka akan lebih nyaman untuk berinteraksi dan mengikuti aktivitas yang dilakukan selama live commerce. Jadi menurut saya pengalaman yang baik akan lebih efektif apabila didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi.

Hipotesis 4: Consumer Skepticism Memperlemah Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Bapak mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Consumer Skepticism memperlemah pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Consumer Engagement?

Jawaban: Saya setuju dengan hasil tersebut. Saat ini konsumen menerima sangat banyak informasi dari internet, sehingga tidak semua informasi langsung dipercaya. Banyak konsumen yang akan mempertanyakan apakah ulasan tersebut benar-benar berasal dari pengguna asli atau hanya dibuat untuk kepentingan promosi. Ketika tingkat keraguan konsumen tinggi, maka pengaruh ulasan atau rekomendasi dari orang lain menjadi lebih kecil. Konsumen biasanya akan mencari sumber informasi tambahan atau membandingkan dengan sumber lain terlebih dahulu sebelum membentuk persepsi terhadap produk. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat skeptisisme konsumen, semakin kecil pengaruh electronic word of mouth terhadap keterlibatan konsumen.

Lampiran 7
RIWAYAT HIDUP

Nama : Valeryan Tan
Alamat : Jl. Satria, Kom. Kuantan Regency Cluster Royal Blok D 25
Telepon : 081267537140
Email : valeryantan75@gmail.com
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Oktober 2004

Pendidikan:

- 1) Universitas Bina Nusantara, Management (2022-Sekarang), IPK 3.60/4.00
- 2) SMA Darma Yudha (2019-2022)
- 3) SMP Darma Yudha (2016-2019)
- 4) SD Darma Yudha (2010-2016)

Pengalaman Organisasi:

- 1) UKM Badminton Universitas Bina Nusantara (2024)

Pengalaman Magang:

- 1) PT HashMicro Solusi Indonesia, magang sebagai Human Resources General Affairs Intern (Februari 2025 – Juni 2025)
- 2) Entrepreneurship: Fujin Frags, sebagai Founder (Agustus 2025 – Januari 2026)

Pengalaman Kerja:

- 1) Allianz Life Indonesia, sebagai Business Executive (Oktober 2022 – April 2024)

Lampiran 8

HASIL TURNITIN

SKRIPSI VALERYAN TAN TURNITIN.docx

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.upj.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
2	Submitted to Binus University International <small>Student Paper</small>	<1 %
3	repository.unissula.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
4	repository.unpas.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
5	journal.ilmudata.co.id <small>Internet Source</small>	<1 %
6	123dok.com <small>Internet Source</small>	<1 %
7	dspace.uii.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
8	jurnal.umb.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
9	Michael Ovin, Suhardi Suhardi. "Pengaruh Online Customer Review, E-Wom, dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Cetaphil Gentle Skin Cleanser di Kota Batam", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2026 <small>Publication</small>	<1 %
10	Submitted to LPPM <small>Student Paper</small>	<1 %